

Humboldt-Universität zu Berlin
Philosophische Fakultät I
Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft (IBI)

Stand und Entwicklungslinien im Umgang mit Audiodateien für die digitale Langzeitarchivierung in Gedächtnisorganisationen

Masterarbeit im Rahmen des postgradualen Fernstudiums Master of Arts
(Library and Information Science)

vorgelegt von
Michelle Lindlar

Gutachter:
Prof. Dr. Peter Schirnbacher
Susanne Dobratz

Bergisch Gladbach, den 30.Juni 2010

1.	Einleitung	4
2.	Audiobestände in Gedächtnisorganisationen	5
2.1.	„Tracking the Reel World“ – Die TAPE Umfrage	6
2.2.	Digitale Audiobestände	8
3.	Digitale Langzeitarchivierung.....	9
3.1.	Herausforderungen	10
3.2.	Strategien.....	11
3.3.	Referenzmodelle und Kriterienkataloge.....	13
4.	Digitale Audiosignale.....	15
4.1.	Schall.....	15
4.2.	Wandlung von Schall in digitale Information	16
4.2.1.	Abtastrate	17
4.2.2.	Wortlänge	18
4.3.	Signalkodierung	19
4.4.	Raumklang	20
4.5.	Kodierung mit Datenreduktion.....	21
5.	Dateiformate.....	24
5.1.	Interchange File Format basierte Formate	25
5.1.1.	Wave.....	26
5.1.2.	Audio Interchange File Format	26
5.1.3.	Broadcast Wave.....	27
5.2.	Containerformate.....	27
5.2.1.	Quicktime	28
5.2.2.	MPEG-4 Audio	28
5.2.3.	ogg.....	28
5.3.	Streamingformate	29
5.3.1.	Real Audio.....	29
5.3.2.	MPEG-1 Audio	29
6.	Datenträger	30
6.1.	Sonderformate für Digitale Audiodaten	31
6.1.1.	DAT.....	31
6.1.2.	MiniDisc.....	32
6.2.	Optische Datenträger	34
6.2.1.	CD	34
6.2.2.	DVD	35
6.2.3.	Nächste Generation	36
6.3.	Magnetbänder	36
6.4.	Festplatten	37
6.5.	Digitale Massenspeichersysteme.....	39
7.	Metadaten	39
7.1.	Standardisierung von Metadaten	40
7.1.1.	Deskriptive Metadaten am Beispiel Dublin Core	41
7.1.2.	Administrative Metadaten am Beispiel PREMIS.....	41
7.1.3.	Strukturdaten am Beispiel METS	43
7.1.4.	Metadaten für multimediale Inhalte an den Beispielen MPEG-7 und MPEG-21 43	
7.2.	Validierungs- und Metadaten Extraktionstools.....	44
7.2.1.	DROID / PRONOM.....	45
7.2.2.	JHOVE	45
7.2.3.	NLNZ Metadata Extraction Tool	46

8.	Entwicklungslinien.....	46
8.1.	Digitale Langzeitarchivierung.....	47
8.1.1.	Bewertung des Ist-Stands und Ausblick.....	47
8.1.2.	Empfehlungen	50
8.2.	Digitale Audiosignale.....	51
8.2.1.	Bewertung des Ist-Stands und Ausblick.....	51
8.2.2.	Empfehlungen	53
8.3.	Dateiformate.....	53
8.3.1.	Bewertung des Ist-Stands und Ausblick.....	53
8.3.2.	Empfehlungen	54
8.4.	Datenträger	55
8.4.1.	Bewertung des Ist-Stands und Ausblick.....	55
8.4.2.	Empfehlungen	57
8.5.	Metadaten	57
8.5.1.	Bewertung des Ist-Stands und Ausblick.....	57
8.5.2.	Empfehlungen	58
9.	Fazit.....	59
10.	Literaturverzeichnis.....	62
Anhang A – Metadatenextraktionstools.....		69
A.1	Beispiel für Metadatenextraktion mit JHOVE	69
A.2	Beispiel für Metadatenextraktion mit NLNZ Metadatenextraktionstool mit der Einstellung „Native“	71
A.3	Beispiel für Metadatenextraktion mit NLNZ Metadatenextraktionstool mit der Einstellung „NLNZ Data Dictionary“	72
Anhang B - Überblick der Entwicklungslinien in Form eines 3-Stufen Modells		74
B.1	Langzeitarchivierung	74
B.2	Digitale Audiosignale	75
B.3	Dateiformate	76
B.4	Datenträger	77
B.5	Metadaten	77
Anhang C - Abkürzungsverzeichnis		79

1. Einleitung

Gedächtnisorganisationen – Bibliotheken, Museen, Archive, Dokumentationszentren und andere Einrichtungen zum Erhalt des wissenschaftlichen und kulturellen Erbes – haben den Auftrag, in ihrem Sammelprofil definierte Materialien zu sammeln, zu erschließen und verfügbar zu machen. Seit den Anfängen der Bibliotheksgeschichte waren diese Bestände maßgeblich von textuellen Materialien bestimmt, allerdings erlangten nicht-textuelle Materialien nicht nur in Form von Exponaten in Museen und wissenschaftlichen Instituten zunehmend an Bedeutung. So spielten auch Tonträger seit der Patentierung des Phonographen durch Edison 1877 eine Rolle in Beständen.¹ Bereits 1899 wurde mit dem heute noch bestehenden Österreichischen Phonogrammarchiv das erste wissenschaftliche Schallarchiv gegründet. Das dem der damaligen Friedrich-Wilhelms-Universität angeschlossene Berliner Phonogrammarchiv folgte bereits 1901.² Auch ohne nähere Betrachtung der existierenden Audiobestände³ kann erahnt werden, dass ein signifikanter Anteil dieser oftmals historisch gewachsenen Bestände auf analogen Trägermaterialien gespeichert ist, welche zunehmend vom Verfall bedroht sind. So finden sich für Wachsylinder und Tonspulen heute kaum noch Abspielgeräte; des Weiteren sind alle Trägermaterialien eigenen Verfallsprozessen ausgesetzt. Besonders dramatisch stellt sich hier die Lage der Tonbänder dar, die lange als Archivmedium für ältere Träger wie Schellackplatten gehandelt wurden: im Laufe der Zeit wiesen die Tonbänder schneller irreversible Schäden auf als die Ursprungsträger, welche sie ersetzen sollten.⁴ Aufgrund des kontinuierlichen Verfalls der Trägermedien ist direkter Handlungsbedarf geboten – einige Kommissionen empfehlen komplette Migration binnen der nächsten 10 Jahre.⁵ Audioexperten sind sich einig, dass Digitalisierung nach Best Practice Regeln die beste langfristige Erhaltungsstrategie des Tonmaterials darstellt.⁶

Neben den somit in Digitalisierungsprojekten entstehenden digitalen Audiodaten existiert zeitgleich ein ebenso anwachsender Bestand an „born digital“ Dateien, für die nie ein analoges Ursprungsäquivalent bestand. Diese digitalen Audiobestände stellen die Gedächtnisorganisationen nunmehr vor die Frage, wie eine langfristige Verfügbarkeit der Inhalte gewährleistet werden kann.

Ziel dieser Arbeit ist, den Stand im Umgang mit Audiodateien darzustellen und Entwicklungslinien im Hinblick auf die digitale Langzeitarchivierung eben dieser Materialien für Gedächtnisinstitutionen festzulegen. Der schnelle Fortschritt der technologischen Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat gezeigt, dass eine Prognose über zukünftige technologische Entwicklungen schwer zu treffen ist. Entwicklungslinien müssen somit in Form von Handlungsempfehlungen und Leitlinien ausgesprochen werden, die derzeitige wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigen und auf Best Practice Beispielen aufbauen, um eine größtmögliche Nachhaltigkeit zu erzielen. Die Arbeit soll somit Gedächtnisorganisationen unterschiedlicher Ausprägungen und Größen - mit daraus resultierenden unterschiedlichen personellen und finanziellen Ressourcen - als Leitfaden für den Umgang mit Audiomaterialien dienen.

Dies bedarf einer Analyse aller bestehender Rahmenbedingungen sowie einer eigenständigen Bildung von Entwicklungslinien in Form von Handlungsempfehlungen, welche die einzelnen Rahmenbedingungen mit dem Anspruch der digitalen Langzeitarchivierung verknüpfen.

¹ (vgl. Schüller Februar 2008, S.3)

² (vgl. Schüller März 2008, S.4)

³ „Audiobestände“ werden im Rahmen dieser Arbeit als digitale Audiosignale definiert, die digitale Repräsentation von natürlichem Schall darstellen. Dies beinhaltet nicht MIDI-Dateien (Musical Instrument Digital Interface), welche eine operationelle Repräsentation von musikalischen Steuerinformationen darstellen

⁴ (vgl. CLIR 2006, S.2)

⁵ (vgl. Palm)

⁶ (vgl. Palm vgl. CLIR 2006, S. 2 vgl. IASA 2005, S. 5)

Hierzu muss zunächst grob dargestellt werden, welche relevanten Bestände wo und in welcher Form vorhanden sind. So beantwortet Kapitel 2 die Frage, ob umfangreiche Audiosammlungen lediglich ein Sammelspektrum für wenige auf audiovisuelle (AV) Medien spezialisierte Einrichtungen darstellen. Die Skalierbarkeit der Handlungsempfehlungen im weiteren Verlauf der Arbeit basieren auf dem in Kapitel 2 gewonnenen Überblick über Verteilung und Qualität der Sammlungen. Im nächsten Schritt wird in Kapitel 3 eine allgemeine Verständnisgrundlage der Thematik Langzeitarchivierung geschaffen und es wird kurz auf Herausforderungen, Strategien und allgemein gültige Referenzmodelle eingegangen.

Aus den Herausforderungen und Strategien der Langzeitarchivierung bedingen sich die Ebenen und Abhängigkeiten des konzeptionellen digitalen Audioobjekts: das physische Objekt „digitales Audiosignal“; das logische Objekt „Dateiformat“; die Hardwareschicht in Form der „Datenträger“ sowie „Metadaten“ als Container für Informationen, die für das Verständnis des Objektes auf allen Ebenen benötigt werden. Für diese vier wesentlichen Kriterien in der Langzeitverfügbarkeit der digitalen Audioinformation wird in den Kapiteln 3 – 7 der Ist-Stand untersucht.

Im zweiten Teil der Arbeit werden in Kapitel 8 die wesentlichen Erkenntnisse der jeweiligen Ist-Standanalysen im Hinblick auf die Langzeitarchivierung bewertet. Hierbei folgt die Struktur von Kapitel 8 der in Teil 1 vorgegebenen Kriterienreihenfolge: Digitale Langzeitarchivierung, digitale Audiosignale, Dateiformate, Datenträger und Metadaten. Eine Aufstellung von Handlungs- und Bewertungskriterien zeigt Entwicklungslinien für den Umgang mit Audiodateien in Bezug auf den jeweiligen Aspekt. Der „Umgang“ beschreibt in diesem Rahmen ausschließlich Faktoren, die sich aus technischen Fragestellungen bedingen. Der rechtliche Aspekt im Umgang mit Audiodateien wird in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. An dieser Stelle sei auf entsprechende Literatur verwiesen, etwa Kapitel 16 „Recht“ des Nestor Handbuchs.⁷ Für die in dieser Arbeit behandelten Audiobestände wird somit eine vorherige Klärung der Rechte vorausgesetzt. Ebenso wird aus diesem Grunde nicht auf etwa bestehende Kopierschutzverfahren eingegangen, welche ein Problem im Zusammenhang mit Langzeitarchivierungsmaßnahmen bilden.

Um der Voraussetzung Rechnung zu tragen, dass „Gedächtnisinstitutionen“ ein breit gefächerter Begriff ist und nicht alle Gedächtnisinstitutionen über gleichermaßen viel oder wenig personelle und finanzielle Ressourcen verfügen, gleichwohl aber jede Einrichtungen ein Grundmaß an Entwicklungslinien im Umgang mit Audiodateien für die digitale Langzeitarchivierung erfüllen kann, wird für jedes behandelte Thema ein 3-Stufenmodell vorgestellt.

2. Audiobestände in Gedächtnisorganisationen

In der Regel werden Audiobestände zunächst mit Musikaufnahmen assoziiert. Selbstredend spielen Audiobestände insbesondere für Musikwissenschaften eine herausragende Rolle. So verzeichnet das Deutsche Musikinformationszentrum derzeit in Deutschland 88 öffentliche Musikbibliotheken, die meisten in Form von eigenen Musikabteilungen oder nennenswerten Musiksammlungen innerhalb städtischer Bibliotheken, sowie 255 wissenschaftliche Gedächtnisorganisationen mit Musikabteilungen oder umfangreichen Musiksammlungen. Die umfangreichste Sammlung bildet zweifelsohne die des Deutschen Musikarchivs, welches als Teil der Deutschen Nationalbibliothek nicht zuletzt durch die Pflichtexemplarabgabe über circa 690.000 moderne Tonträger verfügt.⁸

⁷ (siehe Neuroth et al. 2009)

⁸ (vgl. Deutsches Musikinformationszentrum 30.06.2010)

Allerdings spielen Audiobestände in anderen Bereichen eine ebenso tragende Rolle – etwa in Form von Feldforschungsaufnahmen aus dem Bereich der Ethnographie, Kongressmitschnitten oder Literaturvertonungen.

Aber wie sind diese Bestände auf unterschiedliche Arten von Gedächtnisorganisationen verteilt? Bei einem Großteil der Musikträger kann davon ausgegangen werden, dass es sich hier um kommerzielle Produktionen handelt. Die Pflichtabgabe an das Deutsche Musikarchiv gewährleistet eine zentrale Aufbewahrung der Tonträger, die deutsche Musikverleger und Tonträgerhersteller als Pflichtexemplar liefern. Dies berücksichtigt allerdings nicht Tonträger vor 1970 oder Tonträger ausländischer Musikverleger sowie nicht-kommerzielle Mitschnitte. Für die zuvor erwähnten Feldforschungsaufnahmen von meist immensem wissenschaftlichen und kulturellen Wert fehlt eine zentrale Abgabestelle gänzlich. Es stellt sich die Frage, ob pauschale Aussagen über Umfang und Qualität der Audiobestände nach Art der Institution gemacht werden können. Ebenso stellt sich die Frage, ob die Existenz einzigartiger Audiobestände stets Hand in Hand mit vorhandener AV-Expertise geht. Die TAPE-Umfrage „Tracking the Reel World“ soll Antwort auf diese Fragen liefern.

2.1. „Tracking the Reel World“ – Die TAPE Umfrage

Im Rahmen des in den Jahren 2004 – 2008 von der Europäischen Union geförderten Projekts TAPE (Training for Audiovisual Preservation in Europe) wurde in den Jahren 2005/2006 eine fragebogenbasierte Umfrage über Audio- und Filmbestände in europäischen Gedächtnisorganisationen durchgeführt.⁹ Von insgesamt 374 ausgewerteten Antworten¹⁰, beinhalten 326 Informationen über Audiobestände. Archive und Bibliotheken decken 62% der Antworten ab. Eine genaue Aufschlüsselung für audiobezogene Antworten nach Art der Einrichtung ist Abbildung 1 zu entnehmen. Rundfunk- und Fernsehanstalten sowie kommerzielle Firmen wurden im Rahmen der Umfrage nicht explizit angeschrieben, da diese Einrichtungen aber teilweise als Archive im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Einrichtungen fungieren, wurden die eingegangenen Antworten trotzdem berücksichtigt. Bemerkenswert ist der hohe Rücklauf über Audiobestände an wissenschaftlichen und anderen Instituten (14,2 %).

⁹ (vgl. Klijn, de Lusenet 2008)

¹⁰ Die im TAPE-Report vorliegende Datenbasis lässt keine länderspezifische Auswertung zu, allerdings sei an dieser Stelle angemerkt, dass Deutschland mit 59 eingereichten Fragebögen nach Polen mit 63 eingereichten Fragebögen das Land mit der zweithöchsten Beteiligungsrate darstellt.

Table 3-5 Audio respondents by sector

type of organization	resp. by sector		unknown amount		quantified amount		
	no.	% of total resp.	no. of resp.	% of resp. in sector	no. of resp.	hrs x 1000	% of total amount
archives	126	39	13	10.3	113	3226	34
libraries	74	23	4	5.4	70	1942	21
museums	35	10.7	5	14.3	30	85	0.9
institutes	23	7.1	7	30	16	109	1.2
research institutes	25	7.7	1	4.0	24	142	1.5
broadcasters	17	5.2	2	11.8	15	3724	40
commercial companies	8	2.4	2	25	6	27	0.3
private collectors	9	2.8	0	0	9	116	1.2
others	9	2.8	4	44	5	15	0.2
total	326		38		288	9386	

Abbildung 1: Aufschlüsselung der TAPE-Umfrage Antworten für Audiobestände nach Institution
 Quelle: (Klijn, de Lusenet 2008, S.37)

Der erfasste Gesamtbestand beläuft sich auf ca. 9,4 Millionen Stunden Audiomaterial, wovon allerdings fast 5 Millionen Stunden aus Beständen von nur fünf Institutionen – vier Pflichtabgabebibliotheken und einem Rundfunkarchiv – stammen. Insgesamt decken auf audiovisuelle Materialien spezialisierte Einrichtungen ein Viertel der Rückläufe ab.

Eine nähere Betrachtung der Sammlungen mit Umfang von 50.000 Stunden und mehr zeigte hingegen, dass keine Pauschalaussagen über Zusammenhänge zwischen Art der Einrichtung und Größe der Sammlung getroffen werden kann. So fanden sich neben den zu erwartenden Rundfunkarchiven und Pflichtabgabebibliotheken in diesem Größensegment auch ein Museum mit umfangreichem Bestand für wissenschaftliche Forschungszwecke sowie eine private Sammlung.

Ein Drittel der Institutionen verfügen über relativ kleine Audiobestände mit einem Gesamtumfang von unter 500 Stunden. Die TAPE-Umfrage betont den Stellenwert gerade dieser kleinen Einrichtungen, da es insbesondere diesen kleineren Institutionen im Vergleich zu großen AV-Archiven meist an professioneller Expertise und finanziellen Mittel fehlt, um die Audiomaterialien adäquat zu verwalten. In den Umfragewerten zeigt sich dies beispielsweise an der mit 30% vergleichsweise hohen Prozentrates des nicht zu beziffernden Audiobestands, welcher meist auf unzureichende oder gänzlich fehlende Erfassung und Katalogisierung des Bestands zurückzuführen ist. In der Umfrage angebrachte Kommentare haben gezeigt, dass es hier sowohl an AV-Spezialisten, als auch an Katalogisierungsspezialisten mangeln kann. Auf der anderen Seite beinhalten meist gerade die Bestände kleinerer Einrichtungen – hier insbesondere die wissenschaftlicher Einrichtungen – die einzigen Kopien wertvoller Feldforschungsaufnahmen. So gaben 15 der 24 befragten wissenschaftlichen Institute, die ihren Bestand beziffern konnten an, dass Originalaufnahmen mehr als 80 % ihrer Bestände ausmachten. Oft stammen diese aus den Bereichen der Sprach- und Dialektforschung und Musikethnologie – so beispielsweise Audiodokumente aus Feldforschungsprojekten in Ostafrika, welche Musik, Dialekte und traditionelle mündliche Überlieferungen dokumentieren. Aber auch Museen gaben wertvolle Originalbestände an, so zum Beispiel in Form von Zeitzeugeninterviews. Als deutsches Beispiel im Rahmen der TAPE-Umfrage sei hier das Museum für Völkerkunde in Berlin genannt.

Die TAPE-Umfrage unterstreicht somit die Annahme, dass basierend auf Institutionstyp keine pauschalisierte Aussage über Umfang und Qualität der Audiobestände getroffen werden kann.

Ferner belegt die Umfrage die These, dass oftmals kleine und nicht auf AV-Medien spezialisierte Einrichtungen einzigartige Bestände beherbergen.

Die Umfrage beinhaltet Audiodaten auf sowohl analogen als auch digitalen Trägern. Abbildung 2 zeigt eine Auflistung nach Trägermedium, in welcher die vier größten Einrichtungen nicht berücksichtigt wurden. Hierbei ist ferner anzumerken, dass nicht alle Einrichtungen die Quantität spezifizieren konnten, die Stundenanzahl nach Träger weicht somit von der zuvor dargestellten Gesamtstundenanzahl ab.

Table 3-6 Audio collections per carrier

	no. of responses	known quantity	unknown quantity	amount (hrs x 1000)	% of total amount
cylinders	70	40	30	1.4	0.03
coarse groove replicated disks ('78s', 'shellacs')	107	80	27	85	1.9
instantaneous disks of any kind	66	34	32	8.8	0.2
microgroove disks (LPs)	162	127	35	774	17.5
open reel magnetic tape	208	170	38	1702	38.6
compact cassettes	242	188	54	908	20.6
R-DAT	106	70	36	112	2.5
replicated CDs, DVDs	180	131	49	730	16.5
recordable and rewritable CDs, DVDs	140	92	48	61	1.4
miniDiscs	82	46	36	18.2	0.4
other	52	28	24	11.9	0.3
total				4413	100

Abbildung 2: Aufschlüsselung der TAPE-Umfrage Antworten für Audiobestände nach Trägermedium
Quelle: (Klijn, de Lusenet 2008, S.43)

Der Tabelle kann entnommen werden, dass nur etwa 21 % des Materials in digitaler Form vorliegt (R-DAT, replicated CDs, DVDs, recordable and rewritable CDs, DVDs, miniDiscs). Als nennenswertes Trägermedium für digitale Audiodaten tauchte unter „Other“ lediglich SLR Datensicherungsbänder auf.

2.2. Digitale Audiobestände

In der Gegenwart werden nahezu alle analogen Audioträgerformate als obsolet angesehen. Für die meisten der in der TAPE-Umfrage aufgelisteten Träger – wie etwa Zylinder oder Schellackplatten – finden sich heute kaum noch funktionstüchtige und adäquat gewartete Abspielgeräte. Ferner unterliegen alle analogen Audioträgerformate einem gewissen Materialverschleiß im Abspielprozess.¹¹ Auch kaum abgespielte Träger verschleiben durch materialbedingte Prozesse – so etwa bei Magnetbändern in Form des „Essig-Syndroms“, eines umweltbedingtem chemischen Prozesses, in welchem sich die Hauptkomponente des Magnetbands in Essigsäure wandelt und zu brüchigem Band führt, welches beim Abspielen meist reißt.¹²

Zu Bestandserhaltungszwecken stellt das Kopieren von einem analogen Träger zu einem anderen analogen Träger keine Lösung dar. Zum einen werden die dargestellten Probleme des Verschleißes damit nicht gelöst sondern nur verzögert, zum anderen führt der so genannte Generationsverlust bei analog-zu-analog Kopien zur Verschlechterung der Signalqualität. Im

¹¹ (vgl. Schüller Februar 2008)

¹² (vgl. Memoriav 2008, S. 13)

Vergleich dazu kann digital vorliegende Information verlustfrei reproduziert und somit theoretisch ohne Informationsverlust auch über längere Zeit aufbewahrt werden. Audioexperten sind sich einig, dass Digitalisierung nach Best Practice Regeln die beste langfristige Erhaltungsstrategie des Tonmaterials darstellt.¹³

Aus den notwendigen Digitalisierungsprojekten gehen somit digitale Daten hervor, für deren Archivierung die Gedächtnisorganisationen zuständig sind. Für die Digitalisate kann angenommen werden, dass diese nach lizenzrechtlicher Klärung entweder von der Gedächtnisorganisation selbst, oder im Auftrag der Organisation von Dienstleistern erstellt werden. Somit hat die Organisation direkten Einfluss auf Qualitätskriterien der digitalen Audiodaten, welche insbesondere für den Langzeitarchivierungsprozess eine wesentliche Rolle spielen.

Eine zweite Art digitaler Daten, die ihren Weg zunehmend in die Bestände von Gedächtnisorganisationen finden sind so genannte „born digital“ Materialien.

Während für Digitalisate meist die analoge Vorlage noch existiert, bestehen born digital Materialien lediglich in der digitalen Welt. Beispiele für born digital Materialien sind die in der TAPE-Umfrage erwähnten Feldforschungsaufnahmen, deren Ursprungsformat eine digitale Aufnahme sein kann, wie es heute bei den meisten tragbaren Aufnahmegeräten der Fall ist. Im Gegensatz zu Digitalisaten erreichen born digital Materialien die Einrichtung somit in fremdbestimmten Zustand, der stark von den institutionellen Kriterien für Archivkopien abweichen kann.¹⁴

Gleichwohl müssen sowohl Digitalisate als auch born digital Materialien archiviert werden. Um dies leisten zu können, bedarf es zunächst eines grundlegenden Verständnisses der Langzeitarchivierung.

3. Digitale Langzeitarchivierung

Die Kernaufgabe von Gedächtnisorganisationen besteht im Aufbewahren, Erschließen und Verfügbarmachen des kulturellen und wissenschaftlichen Erbes. Während in der Bestandserhaltung und Aufbewahrung analoger Materialien auf mehrere Jahrhunderte¹⁵ Erfahrung zurückgegriffen werden kann, stellt die Erfüllung dieser Aufgaben für digitale Medien doch eine relativ neue dar. Der Medienbruch für textuelle Materialien – zunächst für Gedächtnisorganisationen vielleicht in Form von Anhängen oder Heftbeilagen auf Diskette spürbar – vollzog sich ob der technischen Entwicklung vor dem für Audiodaten. Zunehmende Publikationen in „hybrider“ – also sowohl analoger als auch digitaler – sowie rein digitaler Form, sowie Daten aus Digitalisierungsprojekten wecken das Bedürfnis nach nachhaltiger Archivierung und somit langfristiger Verfügbarmachung digitaler Daten.

Ebenso wie die analogen Bestände, sind die so entstehenden digitalen Bestände als kulturelles Erbe zu verstehen, welches für zukünftige Generationen aufbewahrt werden muss. So rief die

¹³ (vgl. Palm vgl. CLIR 2006, S. 2 vgl. IASA 2005, S. 5)

¹⁴ Coy unterscheidet für Medientypen zwischen „selbst erstelltem oder nach Vorgaben erstelltem und von der Bibliothek unbeeinflusst fremd erstelltem Material“ (vgl. Coy 2006, S.15). Prinzipiell wäre es möglich, dass Einrichtungen wie wissenschaftliche Institute, welche der TAPE-Umfrage zu folge über umfangreiche Originalbestände verfügen, Vorgaben für Audiodateien an Wissenschaftler geben. Ob diese dann allerdings erfüllt würden, ist zu bezweifeln. Ferner ist zu berücksichtigen, dass Gedächtnisorganisationen ebenso über selbst erstellte digital-born Dateien verfügen, welche nunmehr lediglich in Dateiformaten vorliegen können, die ebenso den Idealzustand nicht erfüllen. Zwar können diese Materialien durch Migration in andere Formate beliebig angepasst werden, jedoch können Einschränkungen die etwa durch verlustbehaftete Kompressionsverfahren herbeigeführt wurden nicht rückgängig gemacht werden.

¹⁵ „Mehrere Jahrhunderte“ in Bezug auf die Neuzeit und die Einrichtung erster öffentlicher Bibliotheken im Deutschland des frühen 19. Jhds. – der bibliotheksgeschichtliche Exkurs in Einrichtungen der Antike wird an dieser Stelle vernachlässigt.

UNESCO in der „Charter on the Preservation of the Digital Heritage“ 2003 die Mitgliedsstaaten zur Ergreifung von Maßnahmen und Entwicklung von Strategien zum Erhalt dieser Daten auf:

„Unless the prevailing threats are addressed, the loss of the digital heritage will be rapid and inevitable. Member States will benefit by encouraging legal, economic and technical measures to safeguard the heritage. Awareness-raising and advocacy is urgent, alerting policy-makers and sensitizing the general public to both the potential of the digital media and the practicalities of preservation.“¹⁶

Diese Maßnahmen sollen den gesamten Lebenszyklus der digitalen Objekte – von der Erstellung bis zum Zugang – umfassen.¹⁷ Langzeitarchivierung digitaler Daten meint somit die Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Sicherstellung der langfristigen Verfügbarkeit digitaler Inhalte.

Im Gegensatz zum Englischen Begriff „Digital Preservation“ scheint die deutsche Beschreibung „Langzeitarchivierung“ eine konkrete zeitliche Aussage zu enthalten. An dieser Stelle sei auf Liegmann und Neuroth verwiesen, die das Affix „Langzeit“ wie folgt beschreiben:

„Langzeit‘ bedeutet für die Bestandserhaltung digitaler Ressourcen nicht die Abgabe einer Garantieerklärung über fünf oder fünfzig Jahre, sondern die verantwortliche Entwicklung von Strategien, die den beständigen, vom Informationsmarkt verursachten Wandel bewältigen können.“¹⁸

Es muss also eine Strategie geschaffen werden, welche die Objekte in verschiedener Hinsicht „sichert“. An dieser Stelle kann die Parallele zu den Grundvoraussetzungen der IT-Sicherheit gezogen werden, laut welcher die Kriterien Verfügbarkeit, Authentizität, Integrität und Vertraulichkeit erfüllt werden müssen. Bezogen auf ein digitales Objekt heißt dies – der Empfänger muss das Objekt unversehrt bzw. unverändert erhalten (Integrität) und es dem Sender eindeutig zuordnen können (Authentizität). Wichtig ist, dass der Begriff „Objekt“ hier auch für den „Inhalt“, bzw. die „Information“ steht, die uns zugänglich bleiben muss. Das Paradox, dass das Empfangen der unverfälschten Daten nicht direkt der Interpretierbarkeit bzw. Präsentierbarkeit eben des Informationsinhalts gleichkommt, ist eine der größten Herausforderungen der digitalen Langzeitarchivierung.

3.1. Herausforderungen

Digitale Daten sind uns im Gegensatz zu analogen nur mittelbar zugänglich. Zwar ist dies auch bei analogen Audiodaten der Fall, da auch hier stets ein passendes Abspielgerät benötigt wird, allerdings kann diese Abhängigkeit im Fall der digitalen Audiodateien größer ausfallen. Während die analoge Audiokassette ein intakter Träger sein muss, für den wir ein passendes Abspielgerät benötigen, bedarf es zum Auslesen des digitalen Trägers zusätzlich zur Hardware in Form des Abspielgeräts einer Betriebssystemschicht, die das Dateisystem interpretieren kann, sowie einer Software, die die Datei ausführen, bzw. abspielen kann.¹⁹ Jede

¹⁶ (UNESCO General Conference Oktober 2003, Artikel 4)

¹⁷ (vgl. UNESCO General Conference Oktober 2003, Artikel 5)

¹⁸ (Neuroth, Liegmann 2009, Abschnitt 1:3)

¹⁹ Die Abhängigkeiten gestalten sich unterschiedlich nach Trägermaterial – so kann argumentiert werden, dass die Audio-CD auch nur das passende Abspielgerät, also den CD-Player, benötigt. Allerdings muss der CD-Player mit entsprechender Dekodierhardware ausgestattet sein, um den Dateninhalt auszulesen und umwan-

dieser Schichten, die wir für den Zugang zur eigentlichen Information benötigen, stellt ein Risiko dar. Umwelteinflüsse sowie reguläre Materialalterungsprozesse und Fehleranfälligkeiten können zu Ausfällen von CDs, Festplatten und andere Speichermedien führen. Gleiches gilt für die zum Auslesen benötigte Hardware, die zusätzlich noch dem technischen Evolutionsprozess unterliegt – so finden sich heute kaum noch Diskettenlaufwerke in herkömmlichen PCs. Noch kurzlebiger als die Hardware ist hingegen meist die Software, die zur eigentlichen Präsentation der Datei benötigt wird.²⁰

Paradoxerweise stellt der schnelle technische Wandel die größte Herausforderung der Langzeitarchivierung dar. Zunehmende Obsolenz der Formate, Trägermedien und Hardware verkürzt den Handlungsraum. Zeitgleich werden komplexere Formate entwickelt und eingesetzt, die wiederum neuer Maßnahmen bedürfen. Bei der Entwicklung von Strategien zur Langzeitarchivierung digitaler Daten sind alle der aufgezeigten Schichten zu berücksichtigen. Hierbei ist die Softwareschicht unmittelbar mit dem Dateiformat verbunden, welches sich wiederum durch den eigentlichen Informationsinhalt bedingt – wie im Falle von Audiodateien in Form von .wav, .mp3 oder anderer Audioformate. Dies lässt erkennen, dass ein Teil der zu entwickelnden Strategien inhaltsbezogen abgestimmt werden muss – anders gesagt: verschiedene digitale Sammlungen können unterschiedliche Maßnahmen zur Langzeitarchivierung benötigen. Gleichwohl müssen allgemein gültige Strategien entwickelt werden, die Richtungen für die übergeordneten Probleme des Datenstromerhalts und Technologiewechsels adressieren.

3.2. Strategien

Generell wird zwischen vier grundlegenden Strategien unterschieden – dem „Hardwaremuseum“, der Bitstream-Preservation²¹, der Emulation und der Migration.

Im Ansatz des Hardwaremuseums soll Archivierung und Verfügbarkeit durch Bereitstellung sämtlicher benötigten Hard- und Softwarekomponenten erzielt werden. Auch wenn dieser Ansatz zweifelsohne die authentischste Datenerhaltung und Datenverfügbarstellung darstellt,²² so wird schnell klar, dass der Ansatz nicht praktikabel ist.²³ Zum einen sind die Geräte weiterhin den Alterungsprozessen ausgesetzt, zum anderen bedeutet die Unterhaltung eines solchen Museums eine enorme Bindung personeller und finanzieller Ressourcen. Parallelen finden sich hier in der Bestanderhaltung analoger Tonträger – so finden sich oft noch Schallplatten, Audiokassetten oder Magnettonträger in den Beständen von Gedächtnisorganisationen, die meist nicht mehr entsprechende Abspielgeräte besitzen.

Wenn die ursprüngliche Hardware nicht erhalten werden kann, muss der Erhalt der digitalen Daten somit losgelöst vom eigentlichen Trägermedium geschehen – das heißt es geht nicht zwingend um den Erhalt der CD, sondern um den Erhalt der Daten, die sich auf diesem Medium befinden.²⁴ Grundlage dieser Daten ist der eigentliche Datenstrom - der binäre Inhalt.

Erhalt dieses physikalischen Datenstroms ist Ziel der Bitstream-Preservation.

deln zu können. Dies sei am Beispiel verdeutlicht, dass nicht alle CD-Player CD-RW Träger oder mp3 Dateien auslesen können.

²⁰ (vgl. Borghoff 2003, S.9)

²¹ Bitstream-Preservation wird in der einschlägigen Literatur nicht immer explizit als Ansatz der Langzeitarchivierung genannt (vgl. Borghoff 2003), da die reine Erhaltung des Datenstroms noch nicht die Verfügbarkeit des Inhalts gewährleisten kann. Die Autorin versteht Bitstream-Preservation als Grundvoraussetzung für darauf aufbauende Verfügbarkeitsgewährleistung und folgt in der Auflistung dem Beispiel des nestor-Handbuchs (Neuroth et al. 2009 Kapitel 8)

²² (vgl. Borghoff 2003, S.16)

²³ (vgl. Borghoff 2003, S.18; vgl. Coy 2006, S.58)

²⁴ Gleichwohl bedeutet dies nicht, dass das ursprüngliche Trägermedium nicht aufbewahrt werden sollte. Entscheidungen zur Aufbewahrung der Ursprungsdatenträger müssen innerhalb der Institutionen getroffen werden – eine Auflistung der für und wider Argumentationen würde hier den Rahmen sprengen.

Umgesetzt wird dies im ersten Schritt durch redundante Datenhaltung in Form von mindestens zwei voneinander getrennten Kopien der Datei auf unterschiedlichen Datenträgern.²⁵ Hierbei ist darauf zu achten, dass die eingesetzten Datenträger internationalen Standards folgen und regelmäßig durch aktuelle Trägermaterialien ersetzt werden. Regelmäßiges Ersetzen sollte sowohl in Form von „Refreshing“, d.h. regelmäßigem Austausch von Datenträgern des gleichen Typs, als auch in Form von Replikation („Replication“), d.h. bei Bedarf Wechsel des Datenträgertyps auf einen aktuelleren Trägertyp²⁶, erfolgen.²⁷

Um auch Risiken durch äußere (Umwelt-) Einflüsse wie z.B. Erdbeben begegnen zu können, sollte die Vorhaltung der Speichermedien an geographisch unterschiedlichen Orten erfolgen.

Durch Bitstream-Preservation kann somit den Risiken der Datenträger- und der Hardware-schicht begegnet werden und diese Strategie bildet eine solide Grundlage für weitere Methoden und Strategien. Allerdings löst Bitstream-Preservation alleine noch nicht das Problem der Präsentationsschicht – zwar ist der Datenstrom erhalten, doch wissen wir nicht, ob wir noch über entsprechende Mittel verfügen, um die digitale Audiodatei auch abzuspielen oder die Grafik öffnen zu können.

Dem Problem der Präsentationsschicht kann in zwei verschiedenen Ansätzen begegnet werden. Der erste Ansatz ist die Emulation. In der Emulation wird eine Ursprungsumgebung als Software auf aktueller Hardware simuliert. Dies kann Simulation der Hardwareschicht – beispielsweise eines virtuellen Diskettenlaufwerks – der Betriebssystemschicht und zu guter letzt der Präsentationsschicht beinhalten. Solche als Emulator bezeichneten Softwareumgebungen finden breites Interesse in der Computerspiele-Community, wo beispielsweise Emulatoren für den Commodore C64 entwickelt wurden. Als Beispiele für wissenschaftliche Langzeitarchivierungsprojekte im Bereich der Emulation seien an dieser Stelle das EU-Projekt KEEP (Keeping Emulation Environments Portable)²⁸ und die Entwicklung des x86 Emulators Dioscuri²⁹ genannt. Ähnlich dem Hardwaremuseum bietet auch der Emulationsansatz eine sehr hohe Authentizitätserhaltung der Ursprungsinhalte, allerdings stellt die Entwicklung solcher Emulatoren eine hohe technische Herausforderung dar, die zumal für jeden Hardwaregenerationswechsel neu entwickelt werden müssen.³⁰

Im Gegensatz zur Emulation umgeht die Migration die Erhaltung der Betriebssystem- und Ursprungspräsentationsschicht, was somit auch einen Authentizitätsverlust mit sich zieht. Ziel der Migration ist die Erhaltung der Information durch regelmäßiges Umwandeln der eingesetzten Formate in aktuelle Formate. Klare Vorteile bestehen hier in Form der steten Verfügbarkeit durch Aktualität des Formats. Aktuelle Formate können ferner Qualitätsverbesserungen mit sich bringen – im Audibereich ist hier als Beispiel das Einbetten von Metadaten in die Datei zu nennen. Da Migration ein gängiges Vorgehen der Informationsverarbeitung ist, kann hier sowohl auf Erfahrung zurückgegriffen, als auch auf die allgemeine Entwicklung von Tools zurückgegriffen werden.³¹

²⁵ Dies kann beispielsweise ähnlich dem in der Systemadministration gängigen Prinzip von Datenhaltung auf Festplatten mit regelmäßiger Speicherung auf Bandmedien, sogenannten Tape Libraries, geschehen.

²⁶ In der Datensicherung eingesetzte Magnetbänder folgen oftmals einem festgelegtem Generationsplan, in welchem neue Generationen Bänder mit größerer Kapazität hervorbringen. Replikation kann allerdings auch in Form eines kompletten Typwechsels erfolgen – beispielsweise durch Wechsel von optischen Datenträgern auf magnetische.

²⁷ (vgl. Ullrich 2009)

²⁸ Keeping Emulation Environments Portable (KEEP). Online verfügbar unter <http://www.keep-project.eu/>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

²⁹ Dioscuri - the modular emulator. Online verfügbar unter <http://dioscuri.sourceforge.net/>, zuletzt aktualisiert am 21.04.2010, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

³⁰ (vgl. Funk 2009)

³¹ (vgl. Borghoff 2003, S.15f)

3.3. Referenzmodelle und Kriterienkataloge

Die vorgestellten Strategien beschreiben bereits konkrete Handlungsfelder für Langzeitarchivierung digitaler Daten. Sie lassen erahnen, dass Langzeitarchivierung kein reines technisches Problem ist, sondern stets einen organisatorischen Rahmen, vorausschauend definierte Maßnahmen und entsprechende Akteure benötigt. 2003 wurde das OAIS-Referenzmodell (Open Archival Information System) des Consultative Committee for Space Data Systems zum ISO-Standard 14721:2003. Es beschreibt den logischen Aufbau eines Archivsystems als ein aus Menschen und Systemen bestehenden Rahmen, der die Verantwortung der langfristigen Erhaltung von Informationen mit dem Ziel der Bereitstellung dieser Informationen an eine zuvor festgelegte Zielgruppe trägt. Als Hauptfunktionen dieses Prozessmodells werden im OAIS die Funktionen „Ingest“, „Data Management“, „Archival Storage“, „Administration“ und „Preservation Planning“ beschrieben.

Abbildung 3: Das OAIS-Referenzmodell
Quelle: (CCSDS Januar 2002, S.41)

Von zentraler Bedeutung ist die OAIS-Definition des Begriffs „Informationsobjekt“ („Information Object“), welches neben der eigentlichen Daten Information beinhaltet, welche wir zum Interpretieren der Ursprungsdaten benötigen („Representation Information“). Im Falle von Audiodateien kann dies zusätzlicher Inhalt, wie beispielsweise strukturelle Informationen, sein. Das so gebildete Informationsobjekt wird gemeinsam mit Metadaten in „Paketen“ verpackt.³²

Analog zur allgemeinen Definition des Begriffs „Langzeitarchivierung“, wie in der Einleitung zu Kapitel 3 beschrieben, finden wir im OAIS den Hinweis auf die Zielgruppe als „Konsument“ der archivierten Information. Laut OAIS sind Aktivitäten, wie der Inhalt des „Informationsobjekts“ stets an der entsprechenden Zielgruppe auszurichten. Dies lässt darauf schließen, dass Entscheidungen nicht pauschalisiert formatbezogen getroffen werden können, sondern der semantische Inhalt ebenso richtungweisend für einzusetzende Strategien und Methoden ist.

Basierend auf dem OAIS-Modell wurden verschiedene Kriterienkataloge für Langzeitarchive entwickelt. Nestor, das deutsche Kompetenznetzwerk zur digitalen Langzeitarchivierung publizierte im Juni 2006 einen ersten Entwurf des „Kriterienkatalog für vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive“. Zahlreiche Rückmeldungen flossen in die nunmehr vorliegende Version

³² (vgl. CCSDS Januar 2002)

2 (2008) ein.³³ In den USA und Großbritannien wurden Kriterienkataloge respektiv von RLG-NARA (Research Libraries Group - National Archives and Records Administration)³⁴ und DCC (The Digital Curation Center, UK) entwickelt.³⁵ DCC, DPE (Digital Preservation Europe), nestor sowie CRL (Center for Research Libraries / North America) verfassten im Januar 2007 gemeinsam 10 Grundanforderungen an digitale Langzeitarchive:

- „1. *The repository commits to continuing maintenance of digital objects for identified community/communities.*
2. *Demonstrates organizational fitness (including financial, staffing structure, and processes) to fulfill its commitment.*
3. *Acquires and maintains requisite contractual and legal rights and fulfills responsibilities.*
4. *Has an effective and efficient policy framework.*
5. *Acquires and ingests digital objects based upon stated criteria that correspond to its commitments and capabilities.*
6. *Maintains/ensures the integrity, authenticity and usability of digital objects it holds over time.*
7. *Creates and maintains requisite metadata about actions taken on digital objects during preservation as well as about the relevant production, access support, and usage process contexts before preservation.*
8. *Fulfills requisite dissemination requirements.*
9. *Has a strategic program for preservation planning and action.*
10. *Has technical infrastructure adequate to continuing maintenance and security of its digital objects.*”³⁶

Vertrauenswürdige Langzeitarchive verpflichten sich somit, digitale Objekte nach zuvor definierten und auf fundierten Kriterien aufbauenden Maßnahmen für eine bestimmte Zielgruppe zu archivieren und dauerhaft verfügbar zu machen. Schritte, die als Teil des Archivierungsprozess unternommen wurden, sowie weitere für den Prozess relevante Daten, sollen mit dem Objekt abgespeichert werden. Die Organisation, die das Archiv betreibt muss über entsprechende finanzielle, personelle und infrastrukturelle Ressourcen verfügen, um die Aufgabe nach bestem Gewissen durchführen zu können. Auf dem OAIS-Referenzmodell aufbauend, beschreiben sämtliche Kriterienkataloge, wie auch die gemeinsam formulierten 10 Grundanforderungen, Prozesse und organisatorische Anforderungen an Langzeitarchive. Festgeschriebene technische Voraussetzungen und vorgegebene Anforderungsspezifikationen existieren nicht. Wie eingangs erwähnt, bedingen sich diese aus den zu entwickelnden Langzeitarchivierungsstrategien für das jeweilige Material. Um somit Empfehlungen für den Umgang mit Audiodateien aussprechen zu können, muss das Material näher beleuchtet werden.

³³ (siehe nestor-Arbeitsgruppe Vertrauenswürdige Archive - Zertifizierung November 2008)

³⁴ (siehe RLG-NARA Task Force 2007)

³⁵ (siehe Jones et al. 26.05.2009)

³⁶ (CRL)

4. Digitale Audiosignale

Digitale Audiosignale sind durch Mikrophone oder andere Wandler erfasste Schallwellen, welche mit dem Ziel gespeichert werden, sie über Lautsprecher wieder als Schallwellen hörbar zu machen. Im Erfassungsprozess werden die Schallwellen in elektrische Schwingungen umgewandelt und oftmals verstärkt oder durch zusätzliche Effekte verändert.

Parametrisierung digitaler Audiosignale, zum Beispiel in Form der Abtastrate oder Bittiefe, sind die wesentlichen Faktoren der „originalgetreuen“ Schallwiedergabe.

Um die Parametrisierung digitaler Audiosignale – und damit direkt verbunden auch die Qualitätsmerkmale von Audiodateien – besser verstehen zu können, bedarf es zunächst einer kurzen Erläuterung von Schalleigenschaften aus dem Bereich der allgemeinen Akustik.

4.1. Schall

Schall bezeichnet im Allgemeinen die Klänge, die vom Gehör wahrgenommen werden können. Schall breitet sich wellenförmig in der Luft in Form von Molekülen aus, die mittels Druckveränderungen zum Schwingen gebracht wurden.

Abbildung 4: Amplitude und Frequenz einer Schallwelle
Quelle: (Plate 2001)

Physikalisch wird Schall durch Frequenz und Amplitude beschrieben. Hierzu werden Schwingungsvorgänge in einem X-Y-Koordinatensystem dargestellt (siehe Abbildung 4), in dem die X-Achse den Zeitmaßstab darstellt. Die Frequenz beschreibt die Anzahl der Schwingung pro Sekunde, d.h. wie oft die Welle den Nullpunkt innerhalb der Einheit einer Sekunde durchläuft. Frequenz wird in Herz (Hz) gemessen, wobei 1 Hz einer Schwingung pro Sekunde entspricht.

Im menschlichen Gehör steuert Frequenz maßgeblich die empfundene Tonhöhe. Schwingungen zwischen 16 Hz und 20 kHz sind vom menschlichen Gehör wahrnehmbar und werden als Hörschall bezeichnet.³⁷

Die Amplitude beschreibt den maximalen Ausschlag der Welle aus ihrer Ruhelage. Sie erfasst somit den maximalen Schalldruck. Schalldruck wird in Pascal (Pa) gemessen. Da der vom menschlichen Ohr wahrnehmbare Schalldruck mit einer unteren Grenze (Hörschwelle) von 0,00002 Pa und einer Obergrenze (Schmerzgrenze) von 1500 Pa ein sehr großes Spektrum abdeckt, wurde zur Darstellung des Schalldrucks in der Akustik die logarithmische Hilfsmaßeinheit Bel bzw. Dezibel (dB) eingeführt.³⁸ Schalldruck alleine bestimmt allerdings noch

³⁷ (vgl. Henle 1998, S.25)

³⁸ (vgl. Henle 1998, S.26f)

nicht die vom menschlichen Gehör empfundene Lautstärke; der Mensch empfindet Lautstärke als Zusammenspiel von Schalldruckpegel und Frequenz. Da das menschliche Gehör für bestimmte Frequenzen empfindlicher ist als für andere, wurde anhand von Experimenten mit subjektiven Hörempfinden die Einheit phon als Maß für empfundene Lautstärke eingeführt. So zeigt Abbildung 5, dass ein Ton mit 50 Hz (0,05 kHz) und 50 dB als genauso laut empfunden wird, wie ein Ton mit 5 kHz und 20 dB – beide werden als 20 phon wahrgenommen.³⁹

Abbildung 5: subjektives Lautstärkeempfinden phon als Kombination von Schalldruckpegel (dB) und Frequenz (kHz)

Quelle: (http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Akustik_db2phon.jpg)

4.2. Wandlung von Schall in digitale Information

Um Schall in Form von binären Informationen digital speichern zu können, muss das analoge Signal zunächst erfasst werden. Bei der Wiedergabe wird diese digitale Information mittels Lautsprecher wiederum in analoge Schallwellen zurückgewandelt. Diese Vorgänge geschehen respektiv mit Hilfe des Analog/Digital-Wandlers (A/D-Wandler) und des Digital/Analog-Wandlers (D/A-Wandler). Der Wandlungsprozess durch den A/D-Wandler ist somit der kritischste Prozess in der Erhaltung des analogen Materials in digitaler Form, da hier die qualitätsbestimmenden Parameter zur Erstellung der digitalen Audiodatei festgelegt werden.⁴⁰

Die Umwandlung des analogen Signals in digitale Information erfolgt durch Signalabtastung in regelmäßigem Abstand, der so genannten Pulsamplitudenmodulation. Im als Quantisierung bezeichneten Prozess erfolgt die Darstellung der einzeln erfassten Signale sodann in binärer Form. Die wesentlichen Faktoren dieses Umwandlungsprozesses, und somit auch wesentliche Parameter von Audiodateien im Allgemeinen, sind Abtastrate (Sampling Rate oder Sampling

³⁹ (vgl. Henle 1998, S.48f)

⁴⁰ (vgl. Pohlmann, S.1)

Frequency) und Wortlänge (auch als Bittiefe bezeichnet), welche im folgenden näher beschrieben werden.

4.2.1. Abtastrate

Die Abtastrate (engl. Sampling Frequency) beschreibt, wie oft die Amplitude abgetastet oder „gesampelt“ wurde. In diesem als „Sample and Hold“ beschriebenen Prozess wird im A/D-Wandler das Signal für kurze Zeit „angehalten“ und die entsprechende Probe entnommen. Da in diesem Prozess die Welle nicht an jeder Position erfasst wird, ist eine entsprechend hohe Anzahl an Proben („Samples“) notwendig, um das analoge Signal möglichst verlustfrei erfassen zu können. Eine zu niedrige Abtastrate bedeutet Informationsverlust; andererseits bedeutet eine zu hohe Abtastrate entsprechend höheren Speicherbedarf durch die höhere Informationsdichte.

Die Anzahl der durch eine festgelegte Abtastrate erfassten Proben wird als Sample Rate oder Sampling-Frequenz bezeichnet und, analog zur Frequenz der Schallwelle, in Hertz gemessen. Eine Sampling Frequenz von 44,1 kHz bedeutet somit 44.100 erfasste Proben pro Sekunde.

Nach dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem muss das analoge Signal mit der doppelten Frequenz der höchsten im Ursprungssignal auftretenden Frequenz abgetastet werden, um dieses exakt wiedergeben zu können. Wird eine zu niedrige Abtastrate gewählt, so gibt es wie in Abbildung 6 verdeutlicht mehrere Möglichkeiten, die Schallwelle zu rekonstruieren.

Abbildung 6: Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
Quelle: (Plate 2001)

Falsch rekonstruierte Ursprungssignale werden als Spiegelungsfehler oder Aliasingfehler bezeichnet.⁴¹ Um den hörbaren Frequenzbereich mit einem geschätzten Maximalwert von 20 kHz somit korrekt wiedergeben zu können, bedarf es einer Abtastrate von mindestens 40 kHz. Da das Ursprungssignal nicht-hörbare Anteile oberhalb der Abtastfrequenz beinhalten kann, wird es in der Regel vor der Digitalisierung mit einem Tiefpassfilter begrenzt. Damit der Tiefpassfilter nicht zu nah an der hörbaren Frequenz liegt, wird meist eine Sampling-Frequenz von mindestens 44,1 kHz bzw. 48 kHz angewendet.⁴²

Der Standard von 44,1 kHz beruht auf der Tatsache, dass erste digitale Audioaufnahmen mit Videorekordern aufgenommen wurden und die Audioinformationen in die Bildzeileninformation des PAL-Standards geschrieben wurden.⁴³ Dieser Standard wurde für Audio-CDs übernommen. Modernes Aufnahme-Equipment arbeitet mit einer höheren Abtastrate. Die International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) empfiehlt 48 kHz als Mindestanforderung für die Sampling Frequenz, rät aber zu einer Abtastrate von 96 kHz für die meisten Materialien.⁴⁴ 96 kHz gilt mittlerweile als de facto Standard im Toningenieurbereich. Die höhere Abtastrate erlaubt eine Qualitätsverbesserung durch bessere Nachbearbeitungsmöglichkeiten⁴⁵ und bessere Resultat in der Abbildung räumlichen Klangs.⁴⁶ Der durch die höhere Abtastrate bedingte größere Speicherbedarf kann von CDs nicht mehr abgedeckt werden, wohl aber von DVDs, bei welchen 96 kHz als Standard gilt.

4.2.2. Wortlänge

Im Quantisierungsprozess erfolgt die „Übersetzung“ der in der Abtastrate erfassten Samples in diskrete Werte. Die binäre Darstellung der Samples erfolgt innerhalb eines zuvor definierten bestimmten Wertebereichs. Dieser Bereich wird als Wortlänge oder Bittiefe bezeichnet.

Die Wortlänge oder Bittiefe bestimmt somit, wie viele Bits pro erfassten Amplitudenwert, also pro Sample, verwendet werden. Umso höher die Bittiefe, desto mehr mögliche Werte (Quantisierungsstufen), desto genauer die Amplitudendarstellung. Größere Bittiefe hat einen entsprechend größeren Spielraum zwischen dem „leisesten“ und „lautesten“ Ton der Aufnahme und kann somit die dynamische Schwingung besser darstellen. So ist mit einer 16-Bit Wortlänge beispielsweise eine Unterscheidung von 65.536 Werten (Quantisierungsstufen), mit einer 24-Bit Wortlänge eine Unterscheidung von 16.777.216 Werten (Quantisierungsstufen) möglich⁴⁷.

Um dies zu veranschaulichen verwendet Pohlmann einen Vergleich mit einem Stapel Papier: Ein 24-Bit System wird durch 1.716 m gestapeltes Papier repräsentiert. Der A/D-Wandler könnte in der Quantisierung in diesem Falle die Höhe des Turms bis auf die Dicke eines einzelnen Blattes berechnen. Würde nur ein einziges Blatt aus dem Stapel entfernt, so würde sich das letzte Bit der 24-Bit Darstellung von 1 auf 0 ändern. Laut Pohlmann ist diese Genauigkeit notwendig, da sie der menschlichen Hörschärfe entspricht.⁴⁸

Da der ermittelte Punkt der Signalkurve wie dargestellt durch eine endliche Zahl ausgedrückt wird, können Rundungsfehler entstehen. Diese fehlerhaften Darstellungen des Ursprungsig-

⁴¹ (vgl. Warstat, Görne 1998, S.39)

⁴² (vgl. Warstat, Görne 1998, S.40f)

⁴³ (vgl. Henle 1998, S.73)

⁴⁴ (vgl. IASA 2009, S.8)

⁴⁵ (vgl. Fleischhauer)

⁴⁶ (vgl. Pohlmann, S.2)

⁴⁷ Die Bit Rate wird oft als „Auflösung“ des Wandlers beschrieben, was insofern irreführend ist, als dass für ein wirkliches Benchmarking weiterhin das Gesamtausmaß der Dynamik sowie das Hintergrundrauschen berücksichtigt werden müssen. Als bessere Kenngröße für A/D-Wandler wurde gilt ENOB (effective number of bits) (vgl. Pohlmann, S. 3)

⁴⁸ (vgl. Pohlmann, S.3)

nals werden als „Quantisierungsrauschen“ bezeichnet. Die Genauigkeit der Amplitudenbeschreibung ist also direkt von der Wortlänge (Bittiefe) abhängig.⁴⁹

Die Standard Bittiefe für Audio CDs liegt in der Regel bei 16 Bit, obwohl modernes Soundequipment heute in der Regel 24 Bit erfasst. Neben der besseren Dynamik, welche das trainierte Ohr heraushören kann, erlaubt eine höhere Tiefe auch mehr Puffer für nachträgliche Korrekturen.⁵⁰

IASA, AES, CLIR Round Table sind sich einig, dass 24 Bit heute als Standard für Digitalisierung gelten soll.⁵¹

4.3. Signalkodierung

Durch Sampling und Quantisierung entstehen zwei Werte, die das jeweilige Signal als zeitliche Position und Amplitude beschreiben können. Die Übertragung dieser Werte in binäre Form folgt jeweiligen Standards, die von dem gewählten Verfahren und der darauf aufbauenden Kodierung abhängig sind.

Die hohe Datenmenge, die bei Audiodigitalisierung entsteht, kann an einem einfachen Rechenbeispiel für 1 Minute Audio in CD Qualität, d.h. mit einer Abtastrate von 44.100 kHz, einer Wortlänge von 16 Bit und 2-Kanalton, dargestellt werden:

*Kanalanzahl * Wortlänge * Abtastrate * Zeit in Sekunden = Gesamtdatenmenge*

*2 Kanalton * 16 Bit * 44.100 * 60 = 84.672.000 Bit*

84.672.000 Bit entsprechen 10296 kB, wodurch sich die Faustregel von ca. 10 MB pro Minute für Audio in CD-Qualität ergibt. Wird hingegen mit dem DVD Standard bzw. dem von der IASA für Digitalisierung empfohlenen Standard von 96.000 kHz und 24 Bit digitalisiert, so erhöht sich die Datenmenge für eine Minute von 10 MB auf ca. 33 MB.

Das aufgezeigte Rechenbeispiel entspricht dem am weitesten verbreiteten Verfahren: der Puls-Code-Modulation (PCM). PCM wurde bereits 1939 von Alec H. Reeves zur Übertragung digitaler Signale über analoge Kommunikationskanäle eingeführt und seit dem stetig weiterentwickelt. PCM Daten können verlustfrei und verlustbehaftet kodiert werden – auf die verlustbehafteten Varianten wird in Kapitel 4.5 näher eingegangen.⁵²

Die einfachste Form und zugleich einzige unkomprimierte Form von PCM ist Lineares PCM (LPCM). In der LPCM-Kodierung ist der Schritt zwischen allen Quantisierungsstufen gleich groß und es wird stets die volle Wortlänge eingesetzt, um jedes einzelne Sample binär darzustellen. LPCM ist somit die „natürlichste“ binäre Repräsentation des Ursprungssignals und wird als Standard in Audio-CDs sowie als Default Kodierung für diverse Dateiformate eingesetzt. Mit dem heutigen Stand kann LPCM Samplingraten von 48/96 kHz und Quantisierungsraten von 16, 20 und 24 Bit beinhalten.⁵³

Die gemeinsam von Sony und Philips 1999 auf den Markt gebrachte Super Audio CD (SACD) setzt als bisher einziges Medium die eigens hierfür entwickelte PCM-Alternative Direct Stream Digital (DSD) ein. DSD beruht auf der Delta-Sigma-Modulation. In diesem Verfahren wird im Vergleich zur linearen PCM nicht der gesamte binäre Amplitudenwert, sondern nur die Differenz zum vorherigen Wert mit einer Wortlänge von 1 Bit gespeichert. Um bei dieser geringen Bit-Tiefe eine gute Schallrepräsentation gewährleisten zu können,

⁴⁹ (vgl. Warstat, Görne 1998, S.42)

⁵⁰ (vgl. Fleischhauer)

⁵¹ (vgl. IASA 2009, S.8)

⁵² (vgl. Warstat, Görne 1998, S.41)

⁵³ (vgl. Fleischhauer, Arms 19.02.2008)

wird mit einer im Vergleich zum PCM-Verfahren enorm hohen Abtastrate von 2,8224 MHz, also dem 64-fachen des CD-Standards von 44,1 kHz, gearbeitet. Durch diese Form des „Oversamplings“ erreicht das DSD Verfahren eine bedeutende Klangqualitätsverbesserung, insbesondere im hohen Frequenzbereich.⁵⁴

Alle weiteren existierenden Kodierungsverfahren bauen auf den im ersten Schritt auf PCM-Basis gewonnenen Daten auf. Auf weitere Verfahren wird in Kapitel 4.5 näher eingegangen

4.4. Raumklang

Die Wiedergabe der digital erfassten Daten erfolgt nach der Rückwandlung mittels D/A-Wandlers über Lautsprecher. Während die wiedergegebene Lautstärke sowie die Tonhöhe sich direkt von Amplitude und Frequenz ableiten, lässt sich räumliches Hören nur indirekt erzeugen. Richtungsempfinden wird durch Laufzeitdifferenz und Pegeldifferenz gesteuert. Laufzeitdifferenz beschreibt den Zeitunterschied der Schallwahrnehmung mit beiden Ohren. Liegt die Schallquelle direkt vor oder direkt hinter dem Hörer, so entsteht in der Regel kein Laufzeitunterschied, da das Signal beide Ohren gleichzeitig erreicht. Liegt die Schallquelle aber seitlich versetzt, so wird der Schall zunächst mit dem näher an der Quelle liegenden Ohr wahrgenommen.⁵⁵ Die Pegeldifferenz beschreibt die Relation zwischen Lautstärke und Richtung. Nehmen wir ein Geräusch von links wahr, so wird dieses mit dem linken Ohr intensiver wahrgenommen als mit dem rechten, da das rechte Ohr in diesem Falle im so genannten Schallschatten liegt.⁵⁶

Räumliches Hören kann in der Wiedergabe durch den Einsatz von mehreren Schallquellen, den so genannten Mehrkanalsystemen, wesentlich verbessert werden. Mehrkanalsysteme grenzen sich vom einfachsten Verfahren der Wiedergabe, dem monophonen Verfahren, ab. Das monophone Verfahren gibt den Schall über eine einzige Quelle, beziehungsweise einen Tonkanal wieder. Während monophone Aufnahmetechnik bei Feldaufnahmen noch weit verbreitet und bei Anwendungen mit hohem Informationsgehalt -wie Interviews- sinnvoll ist, kann kaum räumliches Klangempfinden durch Einkanalverfahren erzeugt werden. In der Musik wurde daher das Einkanalverfahren komplett von der Stereophonie abgelöst. Stereophone Wiedergabe basiert auf dem Prinzip der korrekten Anordnung eines Lautsprecherpaares, welches im Richtungswinkel von +/- 30° zusammen mit dem Hörer ein gleichseitiges Dreieck bildet. In dieser Anordnung nimmt der Hörer die Schallquelle zwischen den Lautsprechern wahr. Dies ist die so genannte Phantomschallquelle. Durch Pegelunterschiede der beiden Quellen und Laufzeitverschiebung des Schalls im Millisekundenbereich kann die Phantomquelle verschoben werden, so dass der Hörer den Eindruck hat, einen Ton aus einer bestimmten Richtung wahrzunehmen.⁵⁷ Das menschliche Gehör kann zwei Schallquellen bereits bei einer zeitlichen Verschiebung von 3ms deutlich unterscheiden.⁵⁸

Der größte Nachteil der stereophonen Wiedergabe liegt in der Voraussetzung der Position des Hörers. In Auditorien werden die wenigsten Zuhörer im „sweet spot“, also auf der Mittelachse der Lautsprecherpaare sitzen. Aus diesem Grunde wurde ein mehrkanalbasiertes Wiedergabeverfahren entwickelt. Mehrkanalige Wiedergabeverfahren existieren in verschiedenen Ausprägungen. Das einfachste ist das 3-Kanalverfahren, in welchem dem stereophonen Verfahren einfach ein Lautsprecher zwischen den beiden ursprünglichen hinzugefügt wird. Weiterhin existieren auch als Quadrophonie bekannte 4-Kanalverfahren und 5 bis 8-

⁵⁴ (vgl. Webers 2007, S.604)

⁵⁵ (vgl. Webers 2007, S.119)

⁵⁶ (vgl. Görne 2008, S.45)

⁵⁷ (vgl. Henle 1998, S.54ff)

⁵⁸ (vgl. Völz 2007, S.568)

Kanalverfahren. Mehrkanalverfahren haben sich insbesondere im Filmtechnikbereich durchgesetzt, so zum Beispiel das 6-Kanalverfahren Dolby Digital.

4.5. Kodierung mit Datenreduktion

Wie das in Kapitel 4.3 aufgeführte Rechenbeispiel gezeigt hat, entstehen in der Kodierung digitaler Audiosignale große Datenmengen. Es bleibt anzumerken, dass sich das Rechenbeispiel lediglich auf 2-Kanalton bezog – bei Mehrkanaltonverfahren erhöht sich die Datenmenge entsprechend. Um Speicherressourcen zu schonen und insbesondere um die Übertragungsgeschwindigkeit von Audiodateien über Datennetze zu erhöhen, sind Datenreduktionsverfahren im Audiobereich weit verbreitet. Das prominenteste Beispiel ist hier wohl das mp3-Verfahren.

Datenreduktionen sind Kodierungsalgorithmen, die auf dem digitalen Signal – also in der Regel auf PCM – aufbauen. Die Kodierungsverfahren werden auch als „codec“ bezeichnet, wobei es sich um ein aus „coder decoder“ gebildeten Kunstwort handelt. Generell wird zwischen zwei verschiedenen Datenreduktionsverfahren unterschieden – verlustfreier und verlustbehafteter Reduktion.⁵⁹ Beide haben gemein, dass aus dem digitalen Ursprungssignal Daten entfernt werden. Das verlustfreie Verfahren erlaubt auch nach der Reduktion eine bitgenaue Rekonstruktion des Ursprungssignals - allerdings geschieht dies auf Kosten der Reduktionsrate, die bei diesen Verfahren vergleichsweise niedrig ausfällt.

Ein einfaches Darstellungsbeispiel für die Funktionsweise von verlustfreier Datenreduktion ist die so genannte Laufweitenkodierung (run-length encoding). Bei dieser Methode werden ab vier aufeinander folgenden gleichen Werten anstelle derer ein Schalter, das heißt ein Zeichen welches im Datenstrom ansonsten nicht vorkommt, und die Anzahl der Werte übergeben. So kann das Signal „„ABBCCCCCCCCDEEFGGG““ reduziert als „„ABBC!9DEEFGGG““ dargestellt werden.⁶⁰

Für Audiodaten ist die Grundlage verlustfreier Reduktionskodierung im ersten Schritt die Kombinierung von zwei oder mehreren Audiokanälen in einer Art und Weise, die die Effektivität darauf aufbauender weiterer Algorithmen steigert. Dieser als „Joint Channel Coding“ bezeichnete Vorgang ist insbesondere dann erfolgreich, wenn auf mehreren Kanälen das gleiche oder ein sehr ähnliches Signal existiert.⁶¹

Im Gegensatz zur verlustfreien Datenreduktion sind die während der verlustbehafteten Datenreduktion auf das Audiosignal angewendeten Algorithmen irreversibel – das Ursprungssignal kann somit nicht im Originalzustand wiederhergestellt werden. Der Gewinn dieses oftmals gravierenden Qualitätsverlusts ist eine hohe Datenreduktionsrate, teilweise um einen Faktor 10-50.^{62, 63} Dieser hohe Faktor wird durch die Entfernung von Irrelevanz mittels Algorithmen erzielt, die größtenteils auf den Eigenschaften des menschlichen Gehörs aufbauen. So nutzt verlustbehaftetes Reduktionsverfahren beispielsweise zum einen die Tatsache, dass das menschliche Gehör nur Schwingungen zwischen 16 Hz und 20 kHz wahrnehmen kann. Frequenzen außerhalb dieses Spektrums werden in den Reduktionsverfahren somit als irrelevante Daten angesehen. Diese Hörschwelle von 16 Hz bis 20 kHz kann sich dann verändern, wenn

⁵⁹ „Datenreduktion“ wird oft auch als Datenkomprimierung oder Kompressionsverfahren umschrieben. Streng genommen ist nur verlustfreie Reduktion eine Form der Komprimierung, nicht hingegen verlustbehaftete Kodierungsverfahren wie mp3 (vgl. Memoriariv 2008). In der vorliegenden Arbeit werden sowohl verlustfreie als auch verlustbehaftete Verfahren strikt als Datenreduktion beschrieben.

⁶⁰ (vgl. Sander 2003, S.1)

⁶¹ (vgl. Lerch 2008, S.851)

⁶² Eine sehr gute Reduktion kann für Sprachdaten erzielt werden, da menschliche Sprache in einem sehr abgesteckten Frequenzbereich spielt (400 und 3400 Hz). Dies kommt insbesondere bei der Telefonübertragung zu Nutzen.

⁶³ (vgl. Lerch 2008, S.857)

wir ein lautes Signal wahrnehmen. Kurz vor (10 bis 20 ms), während, sowie kurz nach (bis max. 200 ms) dem lauten Ton werden leisere Signale nicht mehr wahrgenommen – das laute Signal hebt die Hörschwelle kurzfristig an und „maskiert“ die leisen Töne. Die Abbildungen 7 und 8 verdeutlichen dieses Maskierungsphänomen.⁶⁴

Abbildung 7: normale Hörschwelle mit singulärem Ton – der Ton liegt über der Hörschwelle und wird wahrgenommen
Quelle: (Webers 2007, S.540)

Abbildung 8: das laute Ereignis Ton B hebt die Hörschwelle für einen gewissen Zeitraum vor und nach dem Signal an und maskiert somit Ton A – der Ton liegt unter der Hörschwelle und wird nicht mehr wahrgenommen
Quelle: (Webers 2007, S.540)

Um die Audiosignale in verlustbehafteter Datenreduktion nach Eigenschaft der psychoakustischen Wahrnehmung besser behandeln zu können, werden die existierenden PCM-Daten zunächst neu quantisiert. Die erneute Quantisierung erfolgt meist durch Differentialverfahren, ähnlich dem in Kapitel 4.3 beschriebenen Verfahren des Direct Stream Digital – d.h. es wird nicht der gesamte binäre Amplitudenwert, sondern nur die Differenz zum vorherigen Wert gespeichert.⁶⁵ Anschließend werden die Daten in Frequenzbänder aufgeteilt, um bestimmte Signalbereiche gezielter auf Basis der beschriebenen Nicht-Wahrnehmung behandeln zu können.^{66, 67}

⁶⁴ (vgl. Knossalla 2008; vgl. Webers 2007, S.540)

⁶⁵ (vgl. Lerch 2008, S.857)

⁶⁶ (vgl. Lerch 2008, S.859)

⁶⁷ Selbstredend verwenden auch verlustbehaftete Verfahren zusätzlich die bekannten Verfahren der verlustfreien Datenreduktion um eine höhere Datenverminderung zu erzielen.

Somit entsprechen die der verlustbehafteten Datenreduktion zugrunde liegenden Daten auch nicht mehr einer möglichst natürlichen Schalldarstellung, wie reine PCM-Signale dies tun. Des Weiteren können durch die Entfernung von Information so genannte „Kodierungsartefakte“ entstehen, die als Schwankungen, Verzerrungen, Vorechos oder andere Störsignale wahrgenommen werden können. Abbildung 9 zeigt ein als Kodierungsartefakt entstandenes Vorecho (pre-Echo), welches im Ursprungssignal (oben) nicht existiert.

Abbildung 9: Beispiel eines Kodierungsartefakts in Form eines Vorechos (unten) welches vor dem eigentlichen Ton wahrgenommen wird. Im Vergleich mit dem Originalsignal (oben) ist erkennbar, dass es sich um ein Artefakt handelt.

Quelle: (Lerch 2008 S. 865)

Neben diesen generellen Unterschieden der verlustfreien und verlustbehafteten Datenreduktion unterscheiden sich einzelne Verfahren beider Kategorien neben der Reduktionsrate auch in Abtastfrequenz, Kanalanzahl und Wortbreite, die sie verarbeiten können. Als gängigste Verfahren für die verlustfreie Kodierung sind hier FLAC mit einer möglichen Abtastfrequenz von 1 – 1048 kHz, einer maximalen Kanalanzahl von 8 und einem Wortbreitenspektrum vom 4-32 Bit, sowie Meridian MLP mit einer möglichen Abtastfrequenz von 44.1 – 192 kHz, einer maximalen Kanalanzahl von 63 und einem Wortbreitenspektrum vom 1 – 24 Bit zu nennen.⁶⁸ Während es sich bei FLAC um eine frei verfügbare Kodierung handelt, die flexibel eingesetzt werden kann, handelt es sich bei Meridian MLP um einen von der Firma Dolby vermarktetem proprietären Codec, welcher sich durch das hohe Leistungsspektrum im Audibereich primär für DVD-Audio eignet.

⁶⁸ (vgl. Lerch 2008, S.855)

Das - insbesondere durch hohe Verbreitung im Internet sowie Verwendung auf tragbaren Datenträgern - wohl am weitesten verbreitete Verfahren der verlustbehafteten Datenreduktion ist das MPEG-1 Layer 3 Verfahren – besser bekannt als „mp3“. Mp3 kann Ein-/Ausgangssignale mit einer Abtastfrequenz von 32 – 48 kHz, einer maximalen Kanalanzahl von 2 und einem Wortbreitenspektrum von 32-320 Bit verarbeiten. Eine Weiterentwicklung des MPEG-1 Layer 3 ist MPEG-2/4 AAC, auch als m4a oder mp4 bekannt. Hier liegen die deutlich verbesserten Parameter bei einer Abtastfrequenz von 8-96 kHz, einer maximalen Kanalzahl von 48 und einem Wortbreitenspektrum von 32 – 320 Bit.⁶⁹

5. Dateiformate

Die Wahl des Formats ist in der Informationstechnologie generell von großer Bedeutung, so unterliegt jedes Dateiformat bestimmten Einschränkungen. Es kann für bestimmte Inhalte und Wege der Verbreitung besser geeignet sein als für andere und bestimmt ferner die Austauschbarkeit mit anderen Programmen. Dies zählt natürlich auch für Audioformate – insbesondere im Hinblick auf Langzeitarchivierung.

Zunächst muss verstanden werden, dass Dateiformate selbst keinen Einfluss auf die Audioqualität in Form von Abtastrate, Bittiefe und Bitratenreduktion haben. Diese Faktoren werden durch die Kodierung bestimmt, welche sich aus der in Kapitel 4 beschriebenen Signalkodierung sowie der gegebenenfalls darauf aufbauenden Kodierung in Form von Bitratenreduktion zusammensetzt. Die so kodierten Audiodaten werden innerhalb einer Datei im Datenbereich gespeichert. Dem Datenbereich ist in der Regel Zusatzinformation in so genannten Headern vorgestellt. Der Header kann unter anderem Informationen über die im Datenbereich vorliegende Kodierung, die darin eingesetzte Samplingrate sowie zusätzliche Metadaten enthalten. Die im Header enthaltene Information wird von Programmen benötigt, um den Datenbereich wiedergeben zu können.

Anhand des Dateiformats kann kein direkter Schluss auf die darin verwendete Kodierung geschlossen werden. Eine der wenigen Ausnahmen stellt das Dateiformat MPEG 1 Layer 3 (mp3) dar, welches lediglich die in Kapitel 4.5 vorgestellte gleichnamige Kodierung enthalten kann. Andere Formate lassen prinzipiell mehrere Arten von Kodierung zu – so kommen im Falle des weit verbreiteten Wave Formats sogar über 100 verschiedene Kodierungen in Frage.⁷⁰

In gewisser Weise sind also alle Audiodateiformate ein angereicherter Behälter für Audiosignale. Die Tatsache, dass die meisten Dateiformate einer Größenbeschränkung obliegen, ist auch auf eben diesen Aspekt zurückzuführen. Viele Formate reservieren einen festen Wertebereich⁷¹ für die eigentlichen Audiodaten. In Verbindung mit Einschränkungen durch das Betriebssystem⁷² ergibt dies nach Petermichl eine maximale Dateigröße von 4 bzw. 6 GB.⁷³

Historisch bedingt existiert eine große Anzahl an verschiedenen Audiodateiformaten, was Abbildung 10 verdeutlicht.

⁶⁹ (vgl. Lerch 2008, S.869)

⁷⁰ (vgl. Petermichl 2008, S.693)

⁷¹ Der feste Wertebereich kommt insofern zustande, als dass die Länge des Audiobereichs in einem im Header befindlichen Wert spezifiziert wird, für den wiederum nur ein begrenzter Wertebereich zur Verfügung steht.

⁷² Eine Größenbeschränkung ergibt sich ferner durch das eingesetzte Filesystem – so etwa 4 GB für das FAT32 Dateisystem im Gegensatz zu 16 TB im NTFS Dateisystem. Da manche Betriebssysteme auf verschiedenen Dateisystemen installiert werden können, kann nicht immer zwangsläufig von einer betriebssystembedingten Abhängigkeit gesprochen werden.

⁷³ (vgl. Petermichl 2008, S.689)

Abb. 12.1 Evolution der Dateiformate für Audio. Die Jahresleiste gibt den Zeitraum der Einführung an, Symbol- und Schriftgrößen sind ein Indikator für den Beitrag des Formats zur technologischen Weiterentwicklung.

Abbildung 10: Darstellung der Entwicklungszeitlinie verschiedener Audioformate
Quelle: (Petermichl 2008, S.691)

Auf die komplette Palette der verfügbaren Audiodateien einzugehen würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Die folgenden Unterkapitel beschränken sich daher auf die am weitest verbreiteten Formate. Um grundsätzliche Unterschiede und Klassifizierungsmöglichkeiten zu vermitteln, sind die beschriebenen Dateiformate nach Petermichl in die Formatfamilien „IFF Formate“, „Containerformate“ und „Streamingformate“ aufgeteilt.⁷⁴

5.1. Interchange File Format basierte Formate

Wie in Abbildung 10 erkennbar ist, geht die Entwicklung des Interchange File Formats (IFF) durch den Computerspielerhersteller Electronic Arts im Jahre 1985 auf die Frühzeit der Audiodateientwicklung zurück.⁷⁵ IFF schaffte ein Grundgerüst für verschiedene Dateiformate, welches auf festgelegten Eigenschaften beruht, die eine Plattformunabhängigkeit und eine Abwärtskompatibilität garantieren. Zum einen sieht das IFF-Gerüst eine feste Einteilung der Daten in einzelne Unterteile, so genannte „Chunks“ vor. Den eigentlichen Chunk-Daten gehen dabei stets ein Hinweis auf die Art des Chunks und dessen Länge voraus. Im Umgang mit Chunks legt das IFF-Gerüst fest, dass Chunks stets mitkopiert werden, unabhängig davon, ob das Programm sie interpretieren kann oder nicht. Beim Abspielen überspringt das jeweilige Programm einfach die Chunks, die es nicht interpretieren kann.

Da alle IFF-Dateien auf die gleiche Headerstruktur zurückgreifen, unterliegen sie in der Regel einer Größenbeschränkung von 4 GB. Einzige Ausnahme stellt hier das 2009 eigens für Dateien größer als 4 GB entwickelte und von der European Broadcasting Union (EBU) standardisierte Format MBWF/RF64 dar.⁷⁶

⁷⁴ (vgl. Petermichl 2008)

⁷⁵ (vgl. Petermichl 2008, S.695)

⁷⁶ Da MBWF/RF64 einerseits noch kaum eingesetzt wird und andererseits die Mehrheit der in Gedächtnisorganisationen gespeicherten Audiodateien eine Größe < 4 GB aufweisen werden, wird auf MBWF/RF64 an dieser Stelle nicht näher eingegangen und lediglich auf die Referenz verwiesen (siehe EBU-UER 2009).

Neben den im Folgenden aufgeführten Beispielen für IFF-basierte Audiodateiformate sind Beispiele aus anderen Bereichen das Filmformat .avi (Audio Video Interleave) sowie das weit verbreitete Textformat .rtf (Rich Text Format).

5.1.1. Wave

Aus der durch Microsoft und IBM 1991 geleisteten Weiterentwicklung des IFF-Gerüsts in Form des Standards RIFF ging mit Release von Windows 3.1 das proprietäre Format Wave hervor, welches eines der ersten vollständig definierten Audio-Dateiformate ist.⁷⁷ Wave wird durch die Formatendung .wav gekennzeichnet und den Spezifikationen des IFF-Grundgerüsts folgend sind alle Weiterentwicklungen des Formats abwärtskompatibel.

Microsoft hält am Wave-Format fest und entwickelt die Spezifikationen weiter; so wurde beispielsweise 2001 auf die Entwicklung von Mehrkanal-Audio mit einer entsprechenden Weiterentwicklung, dem „Wave Ext“ Standard, reagiert. Trotz der Mehrkanalfähigkeit ist Wave durch die in der Einleitung beschriebene Größenbeschränkung von maximal 4 GB nur bedingt für Mehrkanaldateien die über Stereo hinausgehen geeignet.⁷⁸

Der hohe Verbreitungsgrad von Wave ist sicherlich neben der Plattformunabhängigkeit auf eine Reihe weiterer Gründe zurückzuführen. Da Microsoft das Format stets weiterentwickelt und daran festgehalten hat, spielt der generelle hohe Verbreitungsfaktor von Microsoftprodukten sicherlich eine Rolle. Ferner ist die Formatspezifikation von Wave komplett offen gelegt und, es ist nicht mit kostenpflichtigen Lizenzen belegt, was Entwicklern von Software erlaubt das Dateiformat frei einzusetzen. Ein dritter Faktor ist die Flexibilität gegenüber der Kodierung – so kann Wave über 100 verschiedene Kodierungen beinhalten, darunter auch MPEG I Layer 3. Als Default Standard wird in Wave LPCM als Kodierung eingesetzt, was zumindest in der Default Variante somit eine verlustfreie Kodierung in hohem möglichen Standard bedeutet.⁷⁹

5.1.2. Audio Interchange File Format

Das Audio Interchange File Format (AIFF) wurde, wie Abbildung 10 zu entnehmen ist, zwar bereits vor dem Wave Format entwickelt, hat sich aber nur bedingt durchgesetzt. Im Gegensatz zu dem RIFF-basierten Wave baut AIFF direkt auf dem IFF-Gerüst auf. Als von der Firma Apple entwickeltes Format ist es nach IFF-Gerüst zwar plattformunabhängig und kann somit auch in anderen Betriebssystemen eingesetzt werden, wurde aber de facto primär im Applebereich eingesetzt, wo es auch heute noch verbreitet ist.

Ebenso wie das Wave-Format ist die AIFF Formatspezifikation komplett offen gelegt⁸⁰ und nicht mit kostenpflichtigen Lizenzen belegt.⁸¹

Im Gegensatz zu Wave kann AIFF in seiner ursprünglichen Form nur LPCM kodierte Daten beinhalten.⁸² Weitere Kodierungen sind lediglich in der 1991 auf den Markt gebrachten Weiterentwicklung AIFF-C möglich. Während AIFF durch die Dateierendungen .aiff und .aif gekennzeichnet ist, erhielt AIFF-C die eigenen Endung .aifc (Mac) und .afc (Windows).⁸³ AIFF-

⁷⁷ (vgl. Petermichl 2008, S.696)

⁷⁸ (vgl. Petermichl 2008, S.697)

⁷⁹ (vgl. Fleischhauer, Arms 20.02.2009)

⁸⁰ (siehe Apple Computer Inc. 1989)

⁸¹ (vgl. Fleischhauer, Arms 05.04.2010)

⁸² Neben LPCM kann AIFF auch MIDI-Daten speichern, die aber in einem eigens dafür vorgesehenen MIDI Data Chunk und nicht im Sound Data Chunk gespeichert werden. (vgl. Apple Computer Inc. 1989)

⁸³ (vgl. Petermichl 2008, S.700)

C konnte sich als Dateiformat nicht durchsetzen. Als offen gelegte Spezifikation existiert lediglich der Entwurf aus dem Jahre 1991, die aber keine Auflistung der möglichen Kodierungen enthält.⁸⁴ Allgemein scheinen neben LPCM 18 weitere Kodierungen mehr oder wenig verbreitet zu sein – darunter aber ob der mangelndem Weiterentwicklung keine neueren Kodierungen wie die der MPEG Familie.⁸⁵

5.1.3. Broadcast Wave

Das Broadcast Wave Format (BWF) wurde 1996 von der European Broadcasting Union (EBU) auf Basis von Wave⁸⁶ entwickelt. Es handelt sich um ein offenes, nicht proprietäres Format. Wie auch Wave und AIFF ist BWF dem IFF-Grundgerüst folgend plattformunabhängig und abwärtskompatibel. Da es eine Weiterentwicklung von Wave darstellt, erhält BWF ebenso die Dateierweiterung .wav. BWF hat sich insbesondere im Rundfunkbereich durchgesetzt und gilt dort heute als de-facto Standard für Audiodateien.⁸⁷

Die Spezifikation des Formats ist komplett offen gelegt und das Format selbst ist mit keinen kostenpflichtigen Lizenzen belegt. Im Gegensatz zum wav-Format kann BWF nur Audioinhalte der Kodierung MPEG I Layer 2, und PCM beinhalten.⁸⁸ Das Broadcast Wave Format führt ferner einen neuen Chunk ein, den so genannten „broadcast audio extension“ (bext) Chunk. Der bext Chunk beinhaltet Platz für ein Minimalset an Metadaten, von denen erwartet werden kann, dass sie zur Zuordnung des Inhalts benötigt werden – beispielsweise den Titel bzw. eine kurze Beschreibung, den Urheber des Inhalts, sowie Datum und Zeit der Erstellung.⁸⁹

Da BWF Dateien dem IFF-Gerüst zufolge abwärtskompatibel sind, kann Software, die Wave Dateien abspielen kann BWF Dateien ebenso abspielen, allerdings nur den bext Chunk auslesen, wenn BWF explizit unterstützt wird.

5.2. Containerformate

Die Beschreibung „Containerformate“ mag insofern irreführend sein, da, wie eingangs beschrieben, alle Dateiformate als Behälter für Audiosignale dienen. Im Gegensatz zu den beschriebenen IFF-basierten Formaten haben die hier näher beschriebenen Formate allerdings eines gemein: sie können alle unterschiedliche Materialien beinhalten – beispielsweise Videosignale, Audiosignale und Strukturbeschreibungen. Durch diese Eigenschaft wird der Header wesentlich größer als in IFF-basierten Dateien, da notwendige Informationen für alle Arten des Inhalts vorgesehen werden müssen. Andererseits bestehen für Containerformate in der Regel keine Dateigrößenbeschränkung auf 4 GB – dies wäre allein deshalb nicht praktikabel, da Videodateien, die auch Inhalt dieser Formate sein können, eher diese Grenze überschreiten als reine Audiodaten.

Die dargestellte Auswahl begrenzt sich nur auf die Eigenschaften der Formate als Audiocontainer und beschränkt sich auf eine exemplarische Auswahl der zugleich gängigsten Formate.

⁸⁴ (vgl. Apple Computer Inc. 26.08.1991)

⁸⁵ (vgl. JHOVE 09.05.2005)

⁸⁶ Die Basis bildet die mehrkanalfähige Wave Version Wave Ex, wie auch Abbildung 10 zu entnehmen ist.

⁸⁷ (vgl. Casey et al. 2007, S.33)

⁸⁸ (vgl. EBU-UER 2007)

⁸⁹ (vgl. EBU-UER 2001, S.1)

5.2.1. Quicktime

Wie der historischen Audioformatentwicklung in Abbildung 10 zu entnehmen ist, stellt die Veröffentlichung des Quicktimeformats im Jahre 1991 den Beginn der Containerformate für Audio dar. Auch wenn das Format, wie auch im Falle von AIFF, ursprünglich für Apple entwickelt wurde, ist Quicktime plattformunabhängig. Die Spezifikation des Formats ist offen gelegt⁹⁰ und kostenpflichtige Lizenzen beschränken sich laut Library of Congress auf Software und einige technologische Elemente.⁹¹ Die Liste der einsetzbaren Kodierungen für Audiodaten ist umfangreich, unter anderem können auch LPCM und mp3 verwendet werden. Das Quicktime Dateiformat verwendet die Dateierendungen .mov und .qt. Allerdings kann die gleichnamige Software Quicktime auch Audiodaten in andere Formate exportieren, so beispielsweise neben .mp3 auch in das Dateiformat .m4a.⁹²

5.2.2. MPEG-4 Audio

Das von der Motion Picture Experts Group (MPEG) herausgegebene und als ISO standardisierte Dateiformat MPEG-4 basiert auf der Struktur des Quicktimedateiformats. Mit dem MPEG-4 Standard öffnen sich die MPEG-Dateien weiteren Kodierungsverfahren⁹³. So können in MPEG-4 Dateien neben der Kodierungen der MPEG-1 Layer auch wie schon in MPEG-2 AAC eingesetzt werden. Erstmals wird auch verlustfreie Kodierung in Form von LPCM unterstützt.⁹⁴ Die AAC Kodierung wurde im Vergleich zu der in MPEG-2 eingesetzten Variante wesentlich überarbeitet. Die mit der verlustbehafteten AAC Kodierung erzielte Datenqualität wird bei gleicher Datengröße wesentlich besser als die der mit mp3 Kodierung erzielten Qualität eingeschätzt. Coy merkt an, dass AAC möglicherweise das „neue mp3“ werden könnte – bisher hat sich das Format allerdings noch nicht flächendeckend durchgesetzt.⁹⁵ Verbreitung findet MPEG-4 AAC vorrangig durch die Firma Apple. So hat Apple auch mehrere Dateierendungen für MPEG-4 AAC etabliert. Während die Standardendung für MPEG-4 Audiocontainer .mp4 ist, wurden drei weitere Endungen für MPEG-4 AAC Varianten eingeführt: .m4a für nicht-geschützte Inhalte, .m4b für Dateien welche weitere Metadaten beinhalten – meist Kapitelmarkierungen für Hörbücher sowie .m4p für kopiergeschützte Dateien des iTunes-Store.⁹⁶

5.2.3. ogg

Ogg wurde 2001 von der gemeinnützigen Organisation Xiph.org Foundation entwickelt. Ogg findet insbesondere hier Erwähnung, weil es sich durch seine ausdrückliche Patent- und Lizenzfreiheit auszeichnet. Auch wenn Ogg in der Fachwelt als Standard angesehen wird, hat sich das Format im Endnutzerebereich noch nicht groß durchgesetzt.

Als Kodierung für Audiodateien in Ogg Containern werden die ebenfalls von der Xiph.org Foundation verlustbehaftete Kodierung Vorbis, verlustfreie Kodierung FLAC oder die spe-

⁹⁰ (siehe Apple Computer Inc. 03.05.2010)

⁹¹ (vgl. Fleischhauer, Arms 21.08.2007)

⁹² MPEG-4 mit AAC Kodierung, siehe Kapitel 5.2.2

⁹³ Im Gegensatz zu MPEG-1, welches nur die eigenen Kodierungen einsetzte – siehe auch entsprechendes Kapitel weiter im Text.

⁹⁴ (vgl. Petermichl 2008, S.706)

⁹⁵ (vgl. Coy 2006, S.51)

⁹⁶ (vgl. Petermichl 2008, S.707)

ziell für Sprachdaten entwickelte verlustbehaftete Kodierung Speex eingesetzt; der Ogg Container eignet sich aber prinzipiell auch für PCM Daten.⁹⁷ Ogg verwendet die Dateierweiterung .ogg.

5.3. Streamingformate

Die bisher beschriebenen Formate setzen den Headerbereich an den Anfang, gefolgt von den eigentlichen Datenbereichen. Ohne Kenntnis des Headers kann eine Software die Daten nicht darstellen, da der Header, wie beschrieben, die dazu benötigten Informationen enthält. Bei Übertragung von Daten über Netzwerke kann es allerdings zu Unterbrechungen bzw. Verzögerungen im Datenfluss kommen. Insbesondere für die Übertragung von Daten über das Internet wurden Streamingformate entwickelt, die die Headerinformation in regelmäßigen Abständen wiederholen.

5.3.1. Real Audio

Real Audio⁹⁸ benennt ein 1995 von der Firma Progressive Networks herausgegebenes Produkt, welches gleichzeitig ein eigenes Dateiformat, eigene Kodierungen, eine Clientsoftware sowie einen Streaming Server beinhaltet. Real Audio ist Bestandteil des Real Media Pakets und ist ein gängiges Format für Internetradio and Streamingseiten. Die Dateierweiterung ist .ra, .ram oder .rpm.⁹⁹ Real Audio ist insofern ein Containerformat, als dass die gleiche Struktur für alle RealMedia Varianten gilt – also auch für RealVideo. Zusätzlich kann die RealAudio Datei auch Daten wie Strukturdaten aufnehmen.

RealAudio ist eine „tagged“ Struktur, d.h. Chunks enthalten zusätzliche Subchunks, die Informationen über die Reihenfolge der Datenchunks enthalten. Die gesamte Datei kann nach Chunks in einzelne Pakete geteilt und übertragen werden – erreicht den Empfänger ein Paket nicht direkt, so können weiter die restlichen Chunks empfangen und gespeichert werden, bis das korrekte Segment übertragen ist und die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt werden kann.¹⁰⁰ Alle Bestandteile von Real Audio sind proprietär und das Format ist nicht komplett öffentlich beschrieben. Als Kodierungen kann Real Audio neben den von Progressive Networks entwickelten verlustfreien und verlustbehafteten Kodierungen auch AAC beinhalten.¹⁰¹

5.3.2. MPEG-1 Audio

Die Moving Picture Coding Experts Group (MPEG), eine ISO/IEC Arbeitsgruppe, brachte 1992 den Standard MPEG-1 heraus, der auch als ISO-Standard (ISO/IEC 11172-3) beschrieben wurde. Die Dokumentation ist für die drei Bestandteile des MPEG-1 Standards, die als „Layer“ bezeichnet werden, offen gelegt. Die Layer bezeichnen dabei kein eigenes Dateiformat, sondern die unterschiedlichen Kodierungen, nummeriert nach aufsteigender Komplexität der Datenreduktion. Die Arbeitsgruppe legte bei der Entwicklung den Fokus auf die Übertra-

⁹⁷ (vgl. Xiph.Org Foundation 21.03.2010)

⁹⁸ Petermichl ordnet RealAudio den Containerformaten zu, MPEG hingegen den Streamingformaten. Beide Formate sind de facto Containerformate, die als Streamingformate Einsatz finden. Da RealAudio das erste Format war, welches für Streaming konzipiert wurde, wird es hier auch abweichend von Petermichl im entsprechenden Kapitel aufgeführt.

⁹⁹ (vgl. Petermichl 2008, S.709)

¹⁰⁰ (vgl. Helix community 25.02.2008)

¹⁰¹ (vgl. Fleischhauer, Arms 07.03.2007b)

gung im Internet – das MPEG-1 Format setzt somit verlustbehaftete Kodierung ein. Die einzelnen Layer setzen stets nur ihre eigene Kodierung ein – im Falle von MPEG-1 Layer 3 die in Kapitel 4 beschriebene mp3-Kodierung.

Während Layer 1 effektiv kaum eingesetzt wurde, konnte sich Layer 2 insbesondere im Rundfunkbereich und Layer 3, besser bekannt als mp3, insbesondere im Endnutzer und Internetbereich durchsetzen.¹⁰²

Generell tragen MPEG-1 Dateien die Endungen .mpeg oder .mpg – allein auf die hohe Popularität des Layer 3 Standards ist die eigene Dateiendung .mp3 zurückzuführen. Während für Layer 1 und 2 keine bekannten Lizenzen anfallen, machen eine Reihe anderer Entwickler Patente auf Kernbereiche des Layer 3 geltend.¹⁰³

Für mp3 wurde des Weiteren eine Erweiterung in Form der so genannten ID3 (ID3v1 und ID3v2) Tags geschaffen. Prinzipiell können ID3-Tags in allen MPEG Formaten eingesetzt werden, finden aber effektiv primär für mp3 Einsatz. ID3 Tags beinhalten Metadaten und werden, je nach Version, am Anfang oder Ende der Datei angehängt. So kann ID3v2 78 verschiedene Informationsfelder unterschiedlicher Länge, wie Interpret, Titel oder Genre, beinhalten.¹⁰⁴

6. Datenträger

Während die Formate eigentlicher „Inhaltsträger“ des Audiosignals sind, welches wir mit der passenden Software abspielen können, so stellt der Datenträger die physikalische Einheit dar, auf welchem dieser Inhalt gespeichert wird. Ebenso wie fundierte Kenntnisse verschiedener Audioformate ist somit auch ein gutes Verständnis von verschiedenen Datenträgern notwendig. Dabei ist die Frage nach geeigneten Datenträgern im Audibereich keine unbekannt: schon bei analogen Trägermaterialien wie vom Verfall bedrohten Wachszyindern stellte sich die Frage nach dem geeigneten Archivierungsträger. Bei den oftmals als Zielmedium eingesetzten Magnetbändern bewies sich letztendlich das Ursprungsmedium haltbarer als das Zielmedium. Ein Paradigmenwechsel kehrte in den 1990ern ein, als die Frage nach dem geeigneten Trägermedium in den Hintergrund rückte und Audioarchivare die Frage nach dem Erhalt des Inhalts in den Vordergrund stellten.¹⁰⁵

Audiodaten gelangen auf verschiedenen Wegen in die Bestände – auf kommerziell gepressten CDs, auf so genannten „gebrannten“ CDs wie CD-Rs oder CD-RWs, oder über das Datenetzwerk, in welchem Fall die Datei meist direkt auf einer Festplatte gespeichert wird. Ebenso finden sich in Beständen – wie auch die TAPE-Umfrage zeigt – noch einige ältere Datenträger, wie DAT Bänder oder MiniDiscs.¹⁰⁶

Kategorisch können Datenträger auf verschiedene Arten differenziert werden: nach möglichen Schreibzyklen wie Write-Once-Read-Many (WORM) oder wiederbeschreibbar, nach Herstellungsart bzw. Auslesetechnologie wie optische oder magnetische, nach Online oder Offline wie eine in ein Netzwerk eingebundene Festplatte im Gegensatz zu einer CD im Regal. Die Wahl der Kategorie steht meist in direktem Zusammenhang mit dem Einsatzzweck.

Qualitative Kriterien sind hingegen zweckunabhängig. Hier ist zunächst die „Haltbarkeit“ von Datenträgern zu nennen. Zum einen ist dies die rein physikalische Lebensdauer bedingt durch den für alle elektronischen Datenträger bestehenden Alterungsprozess des Materials. Zum

¹⁰² (vgl. Petermichl 2008, S.702)

¹⁰³ (vgl. Fleischhauer, Arms 07.03.2007a vgl., Coy 2006, S.50)

¹⁰⁴ (vgl. Petermichl 2008)

¹⁰⁵ (vgl. CLIR 2006, S.2)

¹⁰⁶ Des Weiteren können auch Bestände auf diesen älteren Datenträgern beispielsweise durch Nachlässe, Schenkungen oder andere Wege in die Zuständigkeiten von Gedächtnisorganisationen gelangen.

anderen spielt auch Geräte- bzw. Softwareobsoleszenz eine Rolle in der Haltbarkeitsbewertung. Borghoff merkt an, dass die Geräte und die Gerätetreiber, die für das Auslesen der Datenträger benötigt werden, schneller veralten als die Träger selbst.¹⁰⁷ Ein weiteres wichtiges qualitatives Kriterium ist die Zuverlässigkeit, d.h. die Fehlerquote in Schreib- und Lesevorgängen. Generische Datenträger sind in der Regel formatagnostisch und haben somit keinen direkten Einfluss auf die eigentliche Qualität des Audiosignals. Dies trifft hingegen nicht auf die speziell für Audiodaten entwickelten Datenträgerformate zu, welche nur für bestimmte Kodierungen entwickelt sind und somit feste Einschränkungen an die Parameter der Audiosignale und somit Qualität stellen.

6.1. Sonderformate für Digitale Audiodaten

Aus der TAPE-Umfrage (siehe Abbildung 2) geht hervor, dass speziell für digitale Audiodaten entwickelte Datenträger, insbesondere MiniDisc und DAT, durchaus eine Rolle in Gedächtnisinstitutionen spielen. Aus diesem Grunde soll an dieser Stelle kurz ein Einblick in Sonderformate gegeben, und die beiden genannten Trägerformate näher vorgestellt werden.

Das bekannteste der Sonderformate für digitale Audiodaten ist wohl die Compact Disc Digital Audio (CD-DA) – besser bekannt als „Audio-CD“¹⁰⁸. Auf die Audio-CD wird aufgrund ihrer Weiterentwicklungsformen für andere Datenformen im Abschnitt „Optische Datenträger“ näher eingegangen.

Während die CD-DA als digitaler Nachfolger der Vinyl-Schallplatte angesehen wird, wurde ebenso versucht, ein digitales Äquivalent für die Audiokassette zu entwickeln. Ein besonders kurzlebiges Beispiel ist hier die 1992 von Philips und Matsushita (heute Samsung) auf den Markt gebrachte Digital Compact Cassette (DCC), deren Produktion bereits 1996 wieder eingestellt wurde.¹⁰⁹

Erfolgreicher waren die Technologien DAT und MiniDisc, die, auch wenn sie heute nur noch als Nischenprodukte eine Rolle spielen und teilweise als obsolet gelten,¹¹⁰ aber -wie eingangs erwähnt- nichtsdestotrotz noch eine Rolle in Beständen spielen.

6.1.1. DAT

Digital Audio Tape (DAT) Technologie wurde von Sony in den 1980ern als angestrebter Nachfolger für die Audiokassette entwickelt. Analog zur Audiokassette wird die Information in DAT-Bändern auf Magnetband gespeichert, allerdings wird das Signal im Gegensatz zu der analogen herkömmlichen Audiokassette auf DAT-Bändern digital abgespeichert. DAT ist ein offener Standard, auf dessen Spezifikation sich 1985 die aus damals insgesamt 80 Herstellern bestehende „DAT Manufacturers Group“ (DATMGM) geeinigt hat. Die ursprüngliche DAT-Spezifikation sieht unkomprimierten 2-Kanalton mit einer Abtastrate von 48 kHz / 41 kHz und einer Wortlänge von 16 Bit LPCM vor und ist damit mit der Audio-CD gleichzusetzen. Verschiedene Optionen innerhalb der 1985 beschlossenen Spezifikationen sind Abbildung 11 zu entnehmen.¹¹¹ Die Fehlerrate für Schreib-/Lesevorgängen auf DAT-Bändern liegt bei 1:10¹⁵.¹¹²

¹⁰⁷ (vgl. Borghoff 2003, S.4)

¹⁰⁸ Die Audio-CD war der Vorläufer der Daten-CD, was heute oft in Vergessenheit gerät.

¹⁰⁹ (vgl. Goudsmit 31.10.1996)

¹¹⁰ (vgl. IASA 2009, S.68)

¹¹¹ (vgl. Webers 2007, S.557)

¹¹² (vgl. Janko 1999)

In der höchsten Entwicklungsstufe wurden allerdings insbesondere im Tonstudiobereich DAT-Rekorder eingesetzt, die mit 96 kHz und 24 Bit außerhalb der Spezifikation arbeiteten und den Audio-CD Qualitätsstandard deutlich übertreffen. Trotz der großen Popularität, insbesondere im Tonstudio- und Rundfunkbereich, aber auch wegen der Verfügbarkeit tragbarer Aufnahmegeräte im Feldaufnahmenbereich, konnte sich DAT für digitales Audio nicht durchsetzen. DAT Geräte werden heute kaum noch hergestellt und das Format dient lediglich noch als Nischenanwendung im Studiobereich.¹¹³

HP und Sony erweiterten die DAT Technologie 1989 zur Speicherung für digitale Daten allgemein als DDS (Digital Data Storage) Standard. Die aktuellen DDS-Generationen führen DAT wieder im Namen auf (so zum Beispiel DAT72), dienen aber der allgemeinen Datenspeicherung.

	Standard	Option 1	Option 2	Option 3	Bespielte Kassetten A	Bespielte Kassetten B
Anzahl der NF-Kanäle	2	2	2	4	2	2
Sampling-Rate (kHz)	48	32	32	32	44,1	44,1
Quantisierung (Bit)						
linear	16	16	-	-	16	16
nichtlinear	-	-	12	12	-	-
Band- geschwindig- keit mm/s	8,15	8,15	4,075	8,15	8,15	12,225
Subcode-Rate (kBit/s)	273,1	273,1	136,5	273,1	273,1	273,1
Spieldauer (Min.)	120	120	240	120	120	80
Drehzahl der Kopftrommel (U/Min.)	2000	2000	1000	2000	2000	2000

Abbildung 11: Spezifikationen der möglichen DAT-Audiosignale
Quelle: (Webers 2007, S.558)

6.1.2. MiniDisc

Ebenso von Sony entwickelt kam 1991 die MiniDisc (MD) auf den Markt, welche insbesondere im Endnutzerbereich den Durchbruch herbeiführen sollte, den DAT nicht erreichen konnte. Die MiniDisc setzt ein magneto-optisches Verfahren zur Datenspeicherung ein, in dem mittels Erhitzung durch Laser auf eine magnetisierbare Reflexionsschicht Daten geschrieben werden. Speichervolumen auf MiniDiscs wird standardmäßig in Minuten angege-

¹¹³ (vgl. IASA 2009, S.68)

ben, da die MiniDisc Technologie ein eignes Kompressionsverfahren einsetzt. Die Träger existieren in Varianten von 60, 74 und 80 Minuten – realer Speicher für 80 Minuten sind aber nur 177 MB. Die trotz des effektiv geringen Speichervolumens dennoch hohe Abspielzeit wird durch das ebenfalls von Sony entwickelte Kompressionsverfahren ATRAC (Adaptive Transform Accoustic Encoding) erreicht, welches das eingehende 44,1 kHz / 16-Bit Signal im Faktor 1:5 reduziert.¹¹⁴ ATRAC ist eine auf die menschliche Wahrnehmung abgestimmte Kodierung, die Daten in Abstimmung mit dem menschlichen Hörspektrum wesentlich reduziert oder komplett löscht. Diese stark irreversible Kompression¹¹⁵ sowie dadurch entstandenen Artefakte¹¹⁶ bilden den größten Kritikpunkt der MiniDisc Technologie.¹¹⁷ Großer Vorteil der MiniDisc war die nicht-sequentielle Ansteuerung der Daten, welche auch auf Endnutzengeräten einfach verschoben und editiert werden können. Daten-MDs mit 140 MB Speichervolumen kamen in von Yamaha und Sony entwickelten Mehrspur-Aufnahmegeräten für den semiprofessionellen Bereich zum Einsatz, obwohl die Abtastrate mit 44,1 kHz unter dem DAT Standard lag. Für den Endnutzer mag weiterhin die Größe des Datenträgers, insbesondere im Vergleich zur die gleiche Minutenzahl umfassende CD, ein Vorteil gewesen sein.

Abbildung 12: Größenvergleich CD und MiniDisc
Quelle: (Pohlmann 1992, S.262)

Im Jahre 2004 wurden Hi-MD Geräte und Datenträger eingeführt, die mit einem Speichervolumen von 1 GB 45 Stunden Musik speichern können. Hi-MD Datenträger sind nicht abwärtskompatibel, können also nicht von herkömmlichen MiniDisc-Geräten abgespielt werden.¹¹⁸

¹¹⁴ (vgl. Webers 2007, S.612)

¹¹⁵ Die Beschreibung bezieht sich nur auf die ursprünglich für MiniDisc eingesetzten ATRAC Versionen. Allerdings wird ATRAC von Sony auch in anderen Produkten – so zum Beispiel der Handheld Konsole PSP – eingesetzt. In diesem Rahmen existieren die Weiterentwicklungen ATRAC3, ATRAC3plus sowie seit 2006 Atrac Advanced Lossless. (vgl. Sony)

¹¹⁶ Artefakte sind unerwünschte Signale, welche im Ursprungssignal nicht bestanden und durch Fehler im Digitalisierungs- oder Konvertierungs- oder Reduktionsprozess entstanden sind. Artefakte durch verlustbehaftete Kompressionsverfahren sind insbesondere in der Grafikkbearbeitung als so genannte „Blockartefakte“ weit verbreitet.

¹¹⁷ (vgl. IASA 2009, S.81)

¹¹⁸ (vgl. IASA 2009, S.82)

Insbesondere wegen der geringen Anzahl an bespielten Trägern im Verkauf konnte die Mini-Disc allerdings nicht die erhofften Marktsegmente erobern.¹¹⁹ Im Konkurrenzkampf gegen die ab 2001 stärker vertretenden MP3-Player musste sich die MiniDisc letztendlich geschlagen geben und stellt heute lediglich ein Nischenformat dar.

6.2. Optische Datenträger

Optische Datenträger sind insbesondere im Endnutzerebereich der Musikindustrie nach wie vor der unumstrittene Platzhirsch.¹²⁰ Auch im Bereich digitaler Audiodateien in Gedächtnisinstitutionen spielen optische Datenträger somit eine herausgestellte Rolle. Als Offlinemedium sind sie für die Ausleihe geeignet, zusätzlich sind sie vergleichsweise preisgünstig, robust in der Handhabung und durch gute Standardisierung weit verbreitet. Die Funktionsweise optischer Datenträger basiert auf Laserabtastung von Einkerbungen und Flächen („Pits“ und „Lands“), die auf dem Trägermedium spiralförmig von innen nach außen angeordnet sind. Der Laserstrahl wird mithilfe einer Reflexionsschicht vom Träger zurück zum Abtaster gespiegelt. Die Kapazität optischer Datenträger reicht von durchschnittlich 700 MB auf handelsüblichen CDs über 4,7 GB auf handelsüblichen DVDs bis zu 50 GB für dual layer Blu-ray Träger.

6.2.1. CD

Optische Datenträger wurden ursprünglich für digitale Audiodaten als Nachfolger der Vinyl-Schallplatte entwickelt. Als erster optischer Datenträger wurde die Compact Disc Digital Audio (Audio-CD) 1980 von Sony und Philips im „Red Book“ Standard spezifiziert. Das Audiosignal wird unkomprimiert mit einer Abtastrate von 44,1 kHz und einer Wortlänge von 16-Bit als Zweikanalton aufgezeichnet.¹²¹ Auch bei der Wahl des Speichervolumens waren musikalische Kriterien ausschlaggebend, so berichtet Mitentwickler Philips, dass wir die heutige Abspiellänge von 74 Minuten Beethoven zu verdanken haben:

“The original target storage capacity for a CD was one hour of audio content, and a disc diameter of 115 mm was sufficient for this, however both parties extended the capacity to 74 minutes to accommodate a complete performance of Beethoven’s 9th Symphony.”¹²²

Damit wurde der Grundstein für die 1982 beginnende Audio-CD Produktion gelegt und mittlerweile wurden über 200 Milliarden Datenträger weltweit verkauft.¹²³

Sony und Philips erkannten bald, dass sich die CD auch als Trägermedium für andere digitale Daten eignet und führten mit dem „Yellow Book“ Standard 1985 die CD-ROM als Datenträger für Computer Daten ein. Nach weiteren so genannten „Rainbow Books“ Standards, so zum Beispiel dem „White Book“ für Video-CDs, folgte 1991 der „Orange Book“ Standard für

¹¹⁹ Eine Ausnahme stellt der asiatische Markt dar, auf dem die MiniDisc eine deutlich größere Rolle als auf dem europäischen und nordamerikanischen gespielt hat. (vgl. BPI Communications 1998)

¹²⁰ So gibt eine Pressemeldung des Bundesverbands der Musikindustrie vom 22.03.2010 an, dass im Jahr 2009 der Umsatz der Downloadhändler 8%, der CD-Vertrieb über das Internet hingegen 21% ausmachte. Damit haben sich beide Segmente um 2 % gegenüber der Auswertung des Jahres 2008 gesteigert, es hat also eine parallele Entwicklung stattgefunden (vgl. Bundesverband Musikindustrie).

¹²¹ (vgl. IASA 2009, S.74)

¹²² (Philips 2007, S.28)

¹²³ (vgl. Philips 2007, S.30)

beschreibbare CD-R und wiederbeschreibbare CD-RW Medien.¹²⁴ Alle Standards sind abwärtskompatibel.

Laut Herstellerangaben liegt die Fehlerquote bei Speichervorgängen auf CD-ROMs bei 1:10¹³ – für CD-R und CD-RW fällt die Fehlerquote allerdings weitaus größer aus,¹²⁵ da diese maßgeblich neben der Herstellungstechnologie von den Spezifikationen der zum Beschreiben genutzten Brenner abhängig sind. So stellte das Digital Preservation Team der British Library im Rahmen der 2007 durchgeführten Risikoanalyse digitaler Bestandsdaten in Stichprobenuntersuchungen fest, dass von 22 überprüften CD-R Trägern 10 nur an einigen Laufwerken oder gar nicht mehr lesbar waren. In 6 der 10 Fälle führte das Digital Preservation Team dies auf im Brennprozess entstandene Fehler zurück, die durch falsch eingestellte Hardware oder Brennsoftware entstanden sind.¹²⁶

Sowohl für Herstellerangaben über Fehlerquoten als auch für Herstellerangaben zur Haltbarkeit des Trägermediums ist zu berücksichtigen, dass diese meist von optimalen Lager- und Nutzungsbedingungen ausgehen. Zur Einführung der CD wurde diese als Träger für die Ewigkeit angepriesen.¹²⁷ Manche Experten sprechen heute dem Träger unter idealen Lagerbedingungen - was aber sowohl die Nutzung ausschließt, als auch eine vor Staub und Licht schützende Lagerung in klimatisierten Räumen bedeutet, eine Haltbarkeit von 50 bis 80 Jahren zu.¹²⁸ Im Realbetrieb geht man von 5 bis 25 Jahren aus. Von Herstellern in Punkto Lebensdauer hoch gehandelt wird insbesondere die als Archivträger konzipierte goldbeschichtete CD, für welche noch Lebensdauerangaben von 300 Jahren zu finden sind.¹²⁹ Wegen der höheren Kosten spielt die Gold CD allerdings nur eine marginale Rolle auf dem Markt.

Erfahrung mit CDs zeigen große Unterschiede in der Haltbarkeit der Medien. Insbesondere in der Herstellung einiger kommerziell gepresster CDs aus den Jahren 1988 bis 1993 wurden mangelbehaftete Reflexionsschichten und fehlerhafte Lackierungen verwendet, was zu wesentlich schnellerem Verfall führte. So beklagte das Deutsche Musikarchiv bereits eine messbare Zersetzungsrate an 200 CDs aus den Jahren 1983 – 1986.¹³⁰ Verbindliche Aussagen über Haltbarkeit des für die Ewigkeit beworbenen Mediums können somit nicht getroffen werden. Insbesondere ist zu beachten, dass die beschreibbaren und wiederbeschreibbaren Medien CD-R und CD-RW kurzlebiger als die WORM Medien CD-ROM und Audio-CD sind. Dies ist auf die hierfür eingesetzte Technologie zurückzuführen, in welcher der Laser die Daten über Veränderungen von auf dem Träger befindlichen organischen Farbstoffen (CD-R) bzw. Legierungen (CD-RW) schreibt. Der Einsatz eben dieser Farbstoffe bzw. Legierungen stellt ein zusätzliches Haltbarkeitsrisiko dar.

6.2.2. DVD

Im Vergleich zur CD ist die DVD nicht in allen Variationen standardisiert. Die ursprüngliche und stabile Spezifikation beschreibt die DVD als read-only Medium für Video und Daten. Im wiederbeschreibbaren Bereich teilen sich die Standards allerdings in fünf verschiedene DVD Formate: DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW sowie DVD+R und DVD+RW. Während moderne DVD-Laufwerke alle Formate lesen können, kann es insbesondere bei älteren Laufwerken zu

¹²⁴ (vgl. IASA 2009, S.76)

¹²⁵ (vgl. Coy 2006, S.18)

¹²⁶ (vgl. British Library Digital Preservation Team 22.11.2007, S.64)

¹²⁷ (vgl. Feldman 1983)

¹²⁸ (vgl. Groht, Uhl)

¹²⁹ Als Beispiel sei hier die Internetpräsenz des Herstellers MAM-A genannt. Online verfügbar über: http://www.mam-a.com/all_about_cds Zuletzt geprüft am: 30.06.2010

¹³⁰ (vgl. Groht, Uhl)

Problemen bezüglich der Lesbarkeit kommen. Weiterhin kann zu diesem Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden ob, und wenn ja welches der Formate sich durchsetzen wird.

Für die DVD-Audio gelten die gleichen funktionalen Bedingungen wie für alle anderen DVD-Typen. Allerdings kann die DVD-Audio, im Gegensatz zu anderen DVD-Varianten, Audiodaten auch im proprietären, verlustfreien Codec MLP (Meridian Lossless Packing) vorhalten. Für die Daten ergeben sich somit die in Kapitel 4.5. für MLP erwähnten Bedingungen.

6.2.3. Nächste Generation

In der nächsten Generation der optischen Datenträger stellt sich die Situation noch unklarer dar als im Segment der DVDs. Zwar konnte sich der Träger Blu-ray 2008 gegen die Mitkonkurrenten HD DVD und VMD durchsetzen, allerdings ist die Blu-ray derzeit kein ernstzunehmender Konkurrent für die DVD. Gegenüber der DVD verfügt die Blu-ray Disc über ein deutlich höheres Speichervolumen von 25 GB (Single Layer) bis 128 GB (4 Layer). Derzeit findet die Blu-ray Disc primär im Film- und Computerspielebereich Einsatz.

6.3. Magnetbänder

Nicht nur im analogen Audibereich, sondern auch in der digitalen Datenspeicherung blicken Magnetbänder auf eine lange Erfahrung zurück. Der 1951 in den USA in Betrieb genommene Großrechner UNIVAC setzte als erster Rechner Magnetbänder als externen Speicher ein.¹³¹ Magnetbänder speichern mittels Magnetisierung Daten auf speziell beschichteten Kunststoffstreifen ab, welche auf Kassetten oder Spulen gewickelt sind. Bänder sind sequentielle Medien, da zunächst durch Spulvorgänge das entsprechende Segment des Bands auf dem Lesekopf positioniert werden muss, um die Daten zu lesen. Dadurch sind Magnetbänder für Daten mit sehr hohen Zugriffsraten eher ungeeignet – sehr wohl kommen sie aber für Backup- und Archivierungsprozesse im Serverbetrieb zum Einsatz, wo sie auf Grund ihrer hohen Zuverlässigkeit, Langlebigkeit¹³² und hoher Speicherkapazität beliebt sind.

Die stetig neuen Anforderungen an Datensicherungskonzepte in Form von Speichervolumen und Zugriff schlagen sich insbesondere im Magnetbandbereich nieder. Dies zeigt sich auch anhand der für fast alle Bandformate vorliegenden Roadmaps, die im Abstand von 18 – 24 Monaten einen Generationswechsel vorsehen. Abwärtskompatibilität wird in der Regel für ein oder zwei Vorgängerversionen gewährleistet, was also eine durchschnittliche Betriebsdauer für einen Laufwerktyp / Medientyp von 4 – 6 Jahren ausmacht.¹³³ Gängige heute genutzte Magnetbandtypen sind beispielsweise DLT (Digital Linear Tape, inklusive Variante S-DLT), DDS (Digital Data Storage, inklusive DAT72) sowie LTO (Linear Tape Open).

Spezifikationen von Magnetbändern sind im Folgenden anhand eines Beispiels näher erläutert.

Das Linear Tape Open (LTO) Format ist heute eines der am weitesten verbreiteten Magnetbandtypen zur Datensicherung. LTO ist eine 1996 gemeinsam von HP, Quantum (vormals Seagate) und IBM entwickelte Speichertechnologie. LTO ist insofern „offen“, als dass die Spezifikationen –gegen den Erwerb einer entsprechenden Lizenz– anderen als den ursprünglich an der Entwicklung beteiligten Firmen offen stehen. Dies hat zur weiten Verbreitung von

¹³¹ (vgl. PENN Library 03.02.2003)

¹³² „Langlebigkeit“ ist hier im Vergleich zu anderen Backupmedien zu sehen – für Wiederbeschreibungsprozesse sind Bänder eindeutig langlebiger als CD-RWs oder Flash-Speicher, allerdings ist auch das Magnetband kein „Trägermedium für die Ewigkeit“.

¹³³ (vgl. IASA 2009, S.102)

LTO beigetragen und mit dem heutigen Stand finden sich über 30 Firmen auf dem Markt, die diesen Datenspeicher unterstützen.

LTO ist gut dokumentiert und es existiert eine feste Roadmap, die momentan die Entwicklung bis in die sechste Generation plant. Derzeit befindet sich LTO in Generation 5 (LTO5).

Laut Herstellerangaben liegt die bestätigte Fehlerrate bei $1:10^{14}$ Bytes je permanenten Lesefehler und $1:10^{13}$ Bytes je permanenten Schreibfehler.¹³⁴

LTO Bandlaufwerke unterstützen Lesevorgänge für die eigene sowie die zwei vorhergehenden Generationen und Schreibvorgänge für die eigene sowie die direkte Vorgängergeneration. LTO unterstützt WORM (Write Once, Read Many) und ein LTO5 Band verfügt über ein unkomprimiertes Speichervolumen von 1.600 GB¹³⁵.

6.4.Festplatten

Festplatten oder HDD (von engl. Hard disk drive) sind seit den 1950ern im Einsatz.¹³⁶ Ebenso wie Magnetbänder zählen Festplatten zu den magnetischen Speichern; anstelle des Bands als Träger werden die Daten in Magnetisierungsvorgängen mittels eines Arms auf rotierende ferromagnetische Scheiben geschrieben. Seit den 80er Jahren entwickelt sich die Speicherkapazität von Festplatten mit einer relativ konstanten Verdopplungsrate von etwa 20 Monaten.¹³⁷ Aktuell liegt die maximale Speicherkapazität bei 2 TB. Schnittstellen und Bussystem sind maßgeblich für Übertragungsgeschwindigkeit ausschlaggebend. Im Desktop PC Bereich hat sich hier derzeit SATA (Serial Advanced Technology Attachment) durchgesetzt, im Serverbereich SCSI (Small Computer System Interface), der SCSI Nachfolger SAS (Serial Attached SCSI) sowie die Glasfaserkabeltechnologie Fibre Channel.

Schätzungen aus dem Jahre 2002 zu Folge sind über 90% aller neu entstandenen digitalen Informationen auf magnetischen Trägern, primär auf Festplatten, gespeichert.¹³⁸ Zwar verfügen Festplatten über gute Selbstüberwachungs- und Fehlererkennungsverfahren, den so genannten S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) Standard, andererseits schützen diese natürlich nicht vor Ausfällen, die zu komplettem Datenverlust führen können. Laut Herstellerangaben verfügen Festplattenspeicher über eine vergleichsweise niedrige Fehlerrate von $1:10^{15}$ Schreibvorgängen.¹³⁹ Ferner geben Hersteller erwartete Lebensdauer von Festplatten in Stunden als MBTF (mean time between failure) Werte an. MBTF Angaben von Herstellern liegen bei modernen Festplatten zwischen 300.000 und 1.200.000 Stunden, wobei diese Werte stets in Verbindung mit der angegebenen Brauchbarkeitsdauer zu lesen sind. So bedeutet ein MBTF von 300.000 und eine Brauchbarkeitsdauer von 3 Jahren nicht, dass ein Gerät 34,2 Jahre hält, sondern dass es bei einem Austausch des gleichen Geräts im 3-Jahres-Turnus erst durchschnittlich beim 11-12 Gerät zu einem Ausfall kommt. Es wird somit schnell klar, dass der MBTF-Wert lediglich als Vergleichskriterium der Herstellerangaben untereinander, aber nicht als absoluter Wert interpretiert werden kann. Aussagekräftiger sind herstellerunabhängige Erfahrungsberichte, von denen bis dato erstaunlich wenige existieren. Abbildung 13 ist der bisher umfangreichsten Studie entnommen, in der Google die Lebensdauer von ca. 100.000 im Konzern eingesetzten Festplatten überprüfte.

¹³⁴ (vgl. Tandberg Data)

¹³⁵ Die LTO-Roadmap sowie Spezifikationen zu den einzelnen Generationen sind einer gemeinsamen Seite von IBM, HP und Quantum zu entnehmen: Online verfügbar unter <http://www.lto.org> . Zuletzt geprüft am: 30.06.2010

¹³⁶ Die erste Festplatte nach dem heutigen Verständnis war Bestandteil des IBM 305 RAMAC, einer der letzten Röhrenrechner.

¹³⁷ (vgl. Coy 2006, S.31)

¹³⁸ (vgl. Pinheiro et al. 2007)

¹³⁹ (vgl. Coy 2006, S.31)

Insbesondere hervorzuheben ist hier der in Abbildung 13 erkennbare deutliche Sprung der Ausfallrate AFR (average failure rate) vom ersten auf das zweite Jahr.^{140, 141}

Bisher sind keine Studien über die Lebensdauer von Festplatten bekannt, die Offline vorgehalten werden. Allerdings bestehen Erfahrungen aus der Praxis, in welchen einige in Regalen gelagerte, nicht angeschlossene Festplatten nach einigen Jahren nicht mehr lesbar waren.

Abbildung 13: Ergebnisse einer Google-Studie über die Ausfallraten von Festplatten
Quelle: (Pinheiro et al. 2007)

Eine neue Entwicklung der Festplattentechnologie sind die 2007 auf den Markt gebrachten Solid State Drives (SDD). Im Gegensatz zu herkömmlichen HDDs, deren Funktionsweise auf Magnetisierungsvorgängen aufbaut, basieren SDDs auf reiner Halbleitertechnologie. Während der Vorteil klar im Wegfall von mechanischen Verschleißteilen sowie einer gegenüber der herkömmlichen HDD deutlich schnelleren Schreib-/Leserate liegt, verfügen SDDs über eine begrenzte Anzahl von Lösch- und somit auch Schreibvorgängen.¹⁴² Ferner liegt die maximale Speicherkapazität mit 1 TB noch unter der von herkömmlichen Festplatten, der Preis hingegen deutlich höher. Für Datensicherungszwecke ist insbesondere zu berücksichtigen, dass bisher keine ausreichenden Erfahrungen mit SDDs vorliegen, um Zuverlässigkeit und Haltbarkeit dieses Trägermediums zu beurteilen. Gleiches gilt für Hybridspeicher, die das herkömmliche Funktionsprinzip mit SDD-Technologie in einem Gehäuse vereinen. Mehrere Festplatten können in RAID (redundant array of independant disks) Systemen zu redundant speichernden Systemen zusammengeschlossen werden, mit dem Ziel die Ausfallsicherheit zu erhöhen.

¹⁴⁰ (vgl. Pinheiro et al. 2007)

¹⁴¹ Die Studie weist darauf hin, dass die Werte der 3-5 Jahreskategorie sehr stark von einigen zuverlässigen Modellen beeinflusst werden. Eine starke Heterogenität der Hersteller und Modelle darf nur für bis zur 2-Jahreskategorie angenommen werden. (Pinheiro et. al 4)

¹⁴² (vgl. Riepe 14.04.2009)

6.5. Digitale Massenspeichersysteme

Digitale Massenspeichersysteme (DMSS, Digital Mass Storage Systems) sind, wie der Name vermuten lässt, auf große Speichermengen und Skalierbarkeit des Speichers ausgelegt. Ihr wesentlicher Vorteil besteht in der vergleichsweise einfachen, weil größtenteils automatisierbaren, Verwaltung verteilter Daten innerhalb eines gleichen Systems. Die Daten können dabei auf verschiedenen Datenträgerinstanzen gespeichert sein, werden aber in der Regel von einem zentralen System aus verwaltet und überwacht. Dies vereinfacht beispielsweise das Einrichten von Routinen zur Integritätsprüfung oder die zentrale Planung und Überwachung von Backupstrategien oder Mediarefreshment. Massenspeichersysteme sind nach dem heutigen Kenntnisstand die beste Verwaltungseinheit zur Bewahrung digitaler Daten. Gleichzeitig bedingen sie aber auch sehr hohe Investitionen in die Infrastruktur und in benötigte personelle Ressourcen zur Administration.¹⁴³

DMSS können sowohl nur aus Festplattensystemen oder nur Bandbibliotheken, als auch aus Mischvarianten bestehen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Zugriffszeit auf Bandlaufwerke die auf Festplatten deutlich überschreitet. Andererseits liegt der Preis für Bandkassetten deutlich unter denen für Festplatten. Einen Mittelweg stellt hier die DMSS Ausprägung Hierarchical Storage Management (HSM) dar. In HSM-Systemen werden Daten zunächst für kurze Zeit auf Festplatten vorgehalten und anschließend auf Bänder verschoben, welche unter Einsatz von Robotersystemen verwaltet werden.

Die IASA empfiehlt im IASA-TC04 Bericht Digital Mass Storage Systeme (DMSS) zur Speicherung von Audiodateien und weist explizit auf gemanagte Systeme hin, in denen reguläre Überprüfung der Datenintegrität mittels Prüfsumme durchgeführt werden soll. Ferner sollen Metadaten in verlässlichen Speichertechnologien gespeichert und mit dem digitalen Objekt verlinkt sein.¹⁴⁴ Digital Mass Storage Systeme werden bereits erfolgreich in einigen europäischen Rundfunkarchiven eingesetzt.

7. Metadaten

Metadaten sind als „Daten über Daten“ im Umgang mit Dateien, die uns nur unmittelbar zugänglich sind, unabdingbar. Insbesondere im Hinblick auf Langzeitarchivierung spielen Metadaten, die über die rein bibliographische Datenebene hinausgehen, eine tragende Rolle, da sie wesentliche technische und organisatorische Informationen beinhalten können. Das OAIS benennt nicht explizit Metadaten als Anforderung, sondern weist auf die in Abbildung 14 erkennbaren verschiedenen Informationsobjekte hin, die vorhanden sein sollen.

„Content Information“ beinhaltet die eigentliche Datei mit gegebenenfalls zusätzlichen Daten, die für den direkten Zugriff auf die Datei benötigt werden. Die „Descriptive Information“ beinhaltet die bibliographischen Daten, während „Preservation Description Information“ Daten beinhaltet, die direkt für die Gewährleistung der Langzeitarchivierung und –verfügbarkeit relevant sind. Für „Preservation Description Information“ benennt OAIS vier Bereiche, die berücksichtigt werden sollen: Erstens Provenance Information, welche die Herkunft des Objekts sowie alle am Objekt ausgeführten Aktionen, wie beispielsweise Migrationsprozesse dokumentiert. Hierzu gehören auch Daten, welche die rechtlichen Bedingungen, beispielsweise in Form von Zugriffsrechten dokumentieren. Zweitens Context Information, welche die Abhängigkeiten des Objekts zu Hard- und Software dokumentiert, beispielsweise in Form von technischen Metadaten des Formats. Drittens Reference Information in Form von persistenten

¹⁴³ (vgl. IASA 2005)

¹⁴⁴ (vgl. IASA 2009, S.90)

Identifikatoren sowohl innerhalb des Systems, als auch außerhalb des Systems. Die vierte Unterteilung der Preservation Description Information ist die Fixity Information, welche die Authentizität des Objekts, beispielsweise durch eine Checksumme, dokumentieren soll. Als letzte Instanz erwähnt die OAIS Referenz die „Packaging Information“, welche quasi einen Container oder „Wrapper“ für alle Einzelbestandteile bildet.¹⁴⁵

Figure 4-12: Information Object Taxonomy

Abbildung 14: Informationsinstanzen im OAIS Modell

Quelle: (CCSDS Januar 2002, S.61)

Anstelle der OAIS Begriffe hat sich in der Community eine Differenzierung zwischen bibliographischen Metadaten („descriptive metadata“), Strukturdaten („structural metadata“) und administrativen Metadaten („administrative Metadata“) etabliert. Administrative Metadaten können ferner in rechtebezogene Metadaten („rights management metadata“) und Langzeitarchivierungsmetadaten („preservation metadata“) beschrieben werden. Eine weitere Teilmenge der Langzeitarchivierungsmetadaten ist wiederum als technische Metadaten („technical metadata“) bekannt.¹⁴⁶

7.1. Standardisierung von Metadaten

Standardisierung von Metadaten spielt in mehrfacher Hinsicht eine große Rolle. Zum einen kann, wie Coy erwähnt, eine standardisierte und weit verbreitete Metadatenstruktur im Bereich digitaler Bibliotheken sowohl zu einer vereinfachten, als auch gleichzeitig deutlich erweiterten digitalen Bestandserschließung führen.¹⁴⁷ Zum anderen ist Standardisierung als Grundvoraussetzung für einen hohen Grad an Interoperabilität von großer Bedeutung für die Langzeitarchivierung. Interoperabilität ermöglicht eine kollaborative Erfüllung der Langzeitarchivierungsaufgabe und steigert zugleich den Verbreitungsgrad der Struktur, was tendenziell zur längeren Verfügbarkeit derselben führt.

Wesentlich zur Verbreitung – und somit auch indirekt zur Standardisierung – trägt die Verwendung der erweiterbaren Auszeichnungssprache XML als Grundlage für Metadaten bei. XML hat den Vorteil, dass es gleichsam eine menschlich lesbare als eine von Maschinen verwertbare Darstellung der Daten ermöglicht. Ferner bietet die strukturell logische Aufbereitung innerhalb einer XML Datei die Möglichkeit relativ einfach Plausibilitätsprüfungen und Validierungsmechanismen durchzuführen. Alle der im Folgenden beschriebenen Metadatenstandards sind XML codiert.

¹⁴⁵ (vgl. CCSDS Januar 2002, S.42ff)

¹⁴⁶ (vgl. NISO 2004, S.1)

¹⁴⁷ (vgl. Coy 2006, S.17)

7.1.1. Deskriptive Metadaten am Beispiel Dublin Core

Besteht in der Gedächtnisinstitution bereits ein Katalogsystem, so ist das Format des deskriptiven Metadaten in erster Linie von diesem abhängig. Gängige Beispiele aus dem Bibliotheksbereich sind das MAB oder MARC Format. Für beide Formate existieren Datenaustauschformate in XML Form, allerdings ist natürlich auch das XML-Austauschformat im Schemataaufbau applikationsabhängig. Im Sinne einer höchstmöglichen Offenheit und Interoperabilität sind eigens hierfür entwickelte Schemata besser geeignet. Gängige Beispiele hierfür sind das von der Library of Congress und der MARC Standards Office entwickelte Metadata Object Description Schema (MODS) sowie das von der Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) entwickelte Dublin Core Schema (DC).

Die Funktionsweise sei hier kurz am Beispiel von DC beschrieben. Neben hoher Interoperabilität ermöglicht DC auch eine einfache Erfassung deskriptiver Daten, wenn diese noch nicht vorhanden sein sollten. DC eignet sich laut Coy gut als „kleinster gemeinsamer Nenner“ für den Metadaten austausch.¹⁴⁸

Das Dublin Core Metadata Element Set beschränkt sich hierbei auf 15 optionale Felder, die mehrfach verwendet werden können: Title, Creator, Subject, Description, Publisher, Contributors, Date, Type, Format, Identifier, Source, Language, Relation, Coverage, Rights Management. Auf institutionelle Bedürfnisse zur detaillierten Beschreibung wird insofern eingegangen, als dass zusätzliche Felder sowie Unterelemente des Core Sets („element refinements“) eingesetzt werden können.¹⁴⁹

7.1.2. Administrative Metadaten am Beispiel PREMIS

Der Name PREMIS (PRESErvation Metadata Implementation Strategies) bezeichnet sowohl den Metadatenstandard selbst, als auch die Initiative, welche für die Fortschreibung des Standards verantwortlich ist. Die Koordinationsstelle der Initiative ist an der Library of Congress angesiedelt. Das erste „PREMIS Data Dictionary“ wurde 2005 veröffentlicht, aktuell liegt seit 2008 die Version 2.0 vor.¹⁵⁰

PREMIS hat sich als Standard für die Langzeitarchivierungsrelevanten Metadaten etabliert. Langzeitarchivierungsrelevant sind in diesem Kontext – neben den in der Regel bereits vorhandenen deskriptiven Metadaten – technische und administrative Metadaten, also all das, was das OAIS Modell als „Digital Preservation Information“ beschreibt und in die Untergruppen „Provenance Information“, „Context Information“, „Reference Information“ und „Preservation Description Information“ unterteilt.¹⁵¹

Detaillierte Feldangaben zu diesen Themen finden sich im PREMIS Datamodell wieder, welches – ähnlich zu den Informationsebenen des OAIS – fünf „Entities“ definiert.

¹⁴⁸ (vgl. Coy 2006, S.56)

¹⁴⁹ (vgl. Hillmann 2005)

¹⁵⁰ (vgl. Caplan 2009, S.4)

¹⁵¹ (vgl. Caplan 2009, S.4f)

Abbildung 15: Das PREMIS Datenmodell
Quelle: (Caplan 2009, S.8)

Die Relationen der Entitäten sind Abbildung 15 zu entnehmen. PREMIS fordert keine erneute Erfassung von bibliographischen Metadaten in der Entität „Intellectual Entities“, sondern erwartet die Erfassung der bibliographischen Metadaten in anderen Metadatenformaten – wie MODS dem im vorherigen Kapitel beschriebenen DC. Die Datei muss eindeutig referenziert werden, hierzu eignen sich persistente Identifikatoren wie URN, DOI oder Handle besser als absolute Pfadangaben.

In der „Objekt“ Entität hingegen werden alle relevanten Daten über die Datei als Objekt gespeichert – dies beinhaltet beispielsweise die Checksumme, die Dateigröße, das Dateiformat, Sampling Rate und Bittiefe, sowie die benötigte Hard- und Softwareumgebung, um den eigentlichen Informationsinhalt der Datei darstellen zu können. Der Begriff „technische Metadaten“ wird oftmals nur auf eben diese Objektentität des PREMIS Modells bezogen.

In der „Event“ Entität werden Aktionen protokolliert, die am Objekt ausgeführt wurden, beispielsweise Migrationsaktionen in andere Dateiformate. Die „Agents“ Entität kann Organisationen, Personen, aber auch Software und Hardware beschreiben, die diese Events ausführen dürfen oder für die sonstige organisatorische Rechte am Objekt spezifiziert werden müssen. Die „Rights“ Entität spiegelt schlussendlich wieder, wer Zugriffsrechte welcher Art auf ein Objekt enthält – so kann eine wissenschaftliche Forschungsaufnahme unter Umständen für das Publikum frei zugänglich sein, während ein Konzertmitschnitt auf der Zugriffs-/Accessebene bestimmten Restriktionen unterliegt.

Neben Angaben über das digitale Objekt, können die Entitäten auch Informationen über das ursprüngliche analoge Objekt beinhalten. So sollten im Digitalisierungsprozess Informationen wie beispielsweise physikalische Bandlänge bei Audiobändern oder chemische Eigenschaften der Magnetbands substanz aufgenommen werden, die sodann in die Entität „Object“ einfließen können.¹⁵² Ebenso sollen nach Best Practice Regeln der Audiodigitalisierung alle im Digitalisierungsprozess getätigten Schritte und die dazu verwendete Hardware / Software erfasst werden.¹⁵³ Diese können in PREMIS in den Entitäten „Event“ und „Agent“ gespeichert werden.

¹⁵² (vgl. Casey et al. 2007, S.70)

¹⁵³ (vgl. Casey et al. 2007, S.79)

7.1.3. Strukturdaten am Beispiel METS

Wie auch im Falle von PREMIS, hält die Library of Congress die Koordinierungsstelle für METS (Metadata Encoding and Transmissing Standard) inne. Ziel des METS Schemata ist auf modulare und erweiterbare Weise in einer zentralen XML-Datei die Daten eines digitalen Objekts darzustellen, die sowohl für die Präsentation bzw. den Access, als auch im Hinblick auf Langzeitarchivierung und –verfügbarkeit benötigt werden.

Das Datenmodell von METS ist in die Segmente „Descriptive Metadata“, „Administrative Metadata“, „File Section“, „Structural Map“, „Structural Links“ und „Behavior“¹⁵⁴ unterteilt. Eine große Stärke von METS liegt in der Möglichkeit, für bestimmte der aufgelisteten Segmente Metadaten externer Schemata einzubetten. So kann für „Descriptive Metadata“ unter anderem Dublin Core eingesetzt werden, für „Administrative Metadata“ PREMIS.¹⁵⁵

METS selbst bietet eine sehr gute Struktur für die Darstellung von Zusammenhängen diverser Dateien als ein Objekt. So werden im „File Section“ Element alle dem Objekt zugehörigen Dateien aufgelistet und bei Bedarf gruppiert – dies kann beispielsweise erfolgen, wenn eine Audiodatei in mehreren Versionen vorliegt, etwa als .wav, .mp3 und Texttranskription. Im „Structural Map“ Element kann sodann die korrekte Anordnung dieser Dateien und Gruppierungen abgebildet werden – etwa als Titelanordnung der Tracks einer Audio-CD. Das Element „Structural Links“ bietet zusätzlich die Möglichkeit, Verlinkungen zwischen den einzelnen Objekten abzubilden.¹⁵⁶

Bei METS handelt es sich um ein ausgesprochen flexibles und modulares Schemata. Von Institutionen realisierte METS Profile können beim Library of Congress Network Development und der MARC Standards Office registriert werden und werden anschließend auf der METS Seite veröffentlicht. Derzeit befindet sich dort ein Profile, welches explizit für den Audibereich umgesetzt wurde: das „Library of Congress METS Profile for Audio Compact Discs“. Das „Library of Congress METS Profile for Recorded Events“ hingegen wurde für sowohl Audio- als auch Videoaufnahmen konzipiert.

Durch die Eigenschaft, nicht nur Strukturdaten, sondern auch die weiteren oben beschriebenen Segmente zu beherbergen ist METS somit nicht nur ein Strukturdatenformat, sondern auch ein so genannter „Wrapper“, d.h. ein Container für weitere Metadaten. Beispiele für weitere Strukturdatenschemata, die auch gleichzeitig als Wrapper fungieren, sind XFDU (XML Formatted Data Unit), IMS CP (Instructional Management Systems Content Packing), MXF (Material eXchange Format) sowie das im folgenden Kapitel beschriebene MPEG-21.

7.1.4. Metadaten für multimediale Inhalte an den Beispielen MPEG-7 und MPEG-21

Die beschriebenen Metadatenstandards sind generische, die theoretisch jede Art von Material abdecken. In der Praxis zeigt sich allerdings, insbesondere bei hohem Anspruch an den Detaillierungsgrad des Metadateninhalts, dass die generischen Standards stärker auf printähnliche Materialien ausgerichtet sind und folglich in der Dokumentation multimedialer Inhalte Abstriche zeigen. Aus diesem Grunde wurden einige Standards speziell für multimediale Inhalte – und somit auch für Audio – entwickelt. An dieser Stelle sollen kurz zwei der bekannteren Standards vorgestellt werden. Im Rahmen der Standardisierungsarbeiten der ISO/IEC

¹⁵⁴ Das „Behavior“ Segment wurde hauptsächlich zur Unterstützung des Fedora Repositories eingesetzt und wird an dieser Stelle deswegen nicht näher beschrieben

¹⁵⁵ Die externen Metadaten können entweder im METS Dokument eingebettet, oder von dort aus verlinkt werden. Vom METS Editorial Board werden für den Einsatz in METS deskriptive Metadaten DC, MODS, MARCXML und VRA Core empfohlen, für administrative Metadaten textMD, MIX und PREMIS.

¹⁵⁶ (vgl. The Library of Congress 27.02.2009)

Moving Pictures Expert Group (MPEG) wurden neben den bereits erwähnten Dateiformaten und Codecs auch zwei Standards für Metadaten entwickelt: MPEG-7 und MPEG-21. Beide Standards sind XML-basiert.

MPEG-7 beschreibt Metadaten auf Strukturdaten-, Rights Management und administrativer Ebene. Ziel des Standards ist eine zentrale und einfache Bereitstellung relevanter Metadaten für die Identifizierung und Verwaltung insbesondere im Hinblick auf Suchfunktionalitäten. Die Erschließung bezieht sich dabei nicht auf deskriptive Metadaten im bibliographischen Sinne, wie dies in Dublin Core oder MODS der Fall ist, sondern auf tiefergehende Inhaltskriterien. Für das in MPEG-7 beschriebene Audio Segment sind dies neben den einfachen technischen Daten wie Sampling Frequenz und Bittiefe auch komplexere technische Deskriptoren zur Signalverlaufsbeschreibung sowie inhaltliche Beschreibungen beispielsweise des Timbres der aufgenommenen Instrumente. Hierbei bietet MPEG-7 separate Deskriptoren für Musik und gesprochenes Wort.¹⁵⁷ Diese detaillierte Inhaltsbeschreibung bildet die Grundlage für komplexe Suchmechanismen, welche beispielsweise die Identifizierung eines digitalen Audiosignals anhand von Vorsummen der Melodie ermöglicht.¹⁵⁸

Der MPEG-21 ISO/IEC Standard verfolgt das Ziel, multimediale Objekte und die dazugehörigen Metadaten transparent über verschiedene Geräte bereitstellen zu können. Dieses Ziel soll unter anderem durch Standardisierung der Beschreibung erreicht werden, was in MPEG-21 durch die definierten Deskriptoren der Digital Item Identification (DII) und die Beschreibungssprache Digital Item Declaration Language (DIDL) realisiert wurde.¹⁵⁹

Analog zu METS kann auch mit MPEG-21 durch Gruppierungen von Dateien ein Objekt erstellt und die ursprüngliche Struktur abgebildet werden. Ebenso können auch im MPEG-21 DII Modell PREMIS Metadaten eingebettet werden.¹⁶⁰

Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Metadatenstandards setzt MPEG-21 einen starken Fokus auf Rechteverwaltung, die mit der Einführung einer eigenen Beschreibungssprache¹⁶¹ und eines Wörterbuchs¹⁶² auch den kommerziellen Anforderungen an Rechteverwaltung und Kopierschutzmechanismen gerecht werden soll.¹⁶³

7.2. Validierungs- und Metadaten Extraktionstools

Die in der PREMIS Entität „Object“ abgespeicherten technischen Metadaten sind nur mit Hilfe von genauer Dateianalyse zu ermitteln, der eine genaue Formatidentifizierung sowie eine Validierung vorausgehen muss. Anders gesagt: um die nötigen Daten erheben zu können, muss bekannt sein, um welches Format es sich handelt, und ob die Datei korrekt den Formatspezifikationen folgt. Zwar kann die Dateigröße noch mit Hilfe des Betriebssystems identifiziert werden, aber bereits bei der eindeutigen Formaterkennung scheitert das Betriebssystem. So kann die Dateiendung als Identifizierung zum eigentlichen Format bereits ein Trugschluss sein, da diese einerseits beliebig manuell verändert werden kann und zum anderen von einigen Betriebssystem nur dazu genutzt wird, die Datei einem zum Abspielen geeigneten Programm zuzuordnen.

Zur Formaterkennung, Validierung und automatischen Extraktion der technischen Metadaten wurden in der dLZA-Community aus diesem Grunde einige Tools entwickelt.

¹⁵⁷ (vgl. Martinez October 2004)

¹⁵⁸ (vgl. Batke et al.)

¹⁵⁹ (vgl. Bormans, Hill 2002)

¹⁶⁰ (vgl. Guenther, Xie 23.05.2007, S.29)

¹⁶¹ Right Expression Language (REL)

¹⁶² Rights Data Dictionary (RDD)

¹⁶³ (vgl. Bormans, Hill 2002)

Folgend werden kurz die bekanntesten Tools vorgestellt und auf ihre Eignung für Audiodaten untersucht.

7.2.1. DROID / PRONOM

Das von The National Archives (TNA) / Großbritannien entwickelte Formaterkennungstool „DROID“(Digital Record Object Identification)¹⁶⁴ analysiert eine Datei im ersten Schritt auf interne Eigenschaften, die eindeutig einem Format zuzuordnen sind – beispielsweise die Struktur des Bitstreams.¹⁶⁵ Die Ergebnisse werden mit der ebenfalls von der TNA entwickelten Formatdatenbank (format registry) PRONOM¹⁶⁶ abgeglichen. DROID speichert die Ergebnisliste intern und gleicht im zweiten Schritt diese Liste mit „externen Identifikatoren“, wie beispielsweise der Dateieindung ab. Mögliche Ergebnisse der DROID Identifizierung sind neben der eindeutigen Zuordnung eines Formats: „unidentified zero-length file“ für „leere“ Dateien, „unidentified“ falls kein Treffer gefunden wurde, sowie „tenative hits“ für eine Liste mit mehr als einem möglichen Treffer.¹⁶⁷ Da DROID zur Erkennung auf PRONOM zurückgreift, werden alle dort hinterlegten Formate unterstützt. Aktuell sind dort alle der in Kapitel 5 beschriebenen Formate zu finden.

DROID führt lediglich eine Formatidentifizierung und keine Validierung und Charakterisierung durch.

7.2.2. JHOVE

Gemeinsam von Jstor und Harvard wurde JHOVE (Jstor/Havard Object Validation Environment)¹⁶⁸ als Tool entwickelt, welches Format Identifizierung, Format Validierung sowie Format Charakterisierung leistet. Wie auch DROID ordnet JHOVE die Datei einem Format zu. Im Gegensatz zu DROID bedient sich JHOVE hier allerdings keiner öffentlich einsehbaren „format registry“, sondern ist auf die Formate beschränkt, für die komplette JHOVE Module entwickelt wurden. Von den insgesamt 12 von Harvard entwickelten Modulen sind zwei Module für Audioformate: AIFF-hul, welches sowohl Standard AIFF-Dateien als auch die der Weiterentwicklung AIFF-C bedient, sowie das WAVE-Modul, welches neben dem Standard WAVE-Format auch die Weiterentwicklungen Wave Ext sowie Broadcast Wave bedient. Neben den von Harvard entwickelten Modulen existiert für den Audiobereich ein von externen Quellen entwickeltes MP3 Modul.¹⁶⁹ Der Umfang der Formatidentifizierung ist somit gegenüber DROID deutlich eingeschränkt. Kann kein eindeutiges Format von JHOVE identifiziert werden, so wird die Datei vom Programm als „Bytestream“ klassifiziert.¹⁷⁰

Nach der Identifizierung wird in JHOVE die Validierung durchgeführt: an dieser Stelle wird überprüft, ob die Datei den für das Format hinterlegten Kriterien nach valide ist. Bei erfolg-

¹⁶⁴ DROID kann von der entsprechenden Projektseite heruntergeladen werden: DROID sourceforge Seite. Online verfügbar unter <http://droid.sourceforge.net> , zuletzt aktualisiert am 18.05.2010, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

¹⁶⁵ (vgl. Brown 2006, S.7)

¹⁶⁶ Die PRONOM Datenbank kann über folgende Seite genutzt werden: The technical registry PRONOM. Online verfügbar unter <http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/> , zuletzt geprüft am 30.06.2010.

¹⁶⁷ (vgl. Brown 2006, S.13)

¹⁶⁸ JHOVE kann von der entsprechenden Projektseite heruntergeladen werden: JHOVE - JSTOR/Harvard Object Validation Environment (2009). Online verfügbar unter <http://hul.harvard.edu/jhove/> , zuletzt aktualisiert am 25.02.2009, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

¹⁶⁹ (vgl. JSTOR, Harvard University Library 25.02.2009)

¹⁷⁰ Dies kann einerseits der Fall sein, wenn JHOVE das Dateiformat nicht kennt, bzw. kein geeignetes Modul zur Verfügung hat. Andererseits kann die Datei aber beispielsweise gleichwohl eine Wave-Datei sein, allerdings so gravierende Fehler aufweisen, dass JHOVE diese nicht als solche identifizieren kann.

reicher Überprüfung wird dieser Schritt als „Well-Formed and Valid“ abgeschlossen, wie dem JHOVE Beispiel in Anhang A.1 zu entnehmen ist. Im letzten Schritt leistet JHOVE eine Formatcharakterisierung durch Extraktion aller verfügbaren technischen Metadaten, beispielsweise Bittiefe, Samplingrate und Kanalanzahl. Alle drei Schritte – Identifizierung, Validierung und Charakterisierung – werden in einer einzigen Ausgabe protokolliert. Anhang A.1 zeigt ein Beispiel für eine mit JHOVE generierte XML-Datei als Protokoll einer durchgeführten Analyse.

Neben der eigentlichen Extraktion mappt JHOVE die Metadaten schon in verständlichere Parameter – so zeigt das Beispiel in A.1, dass als „CompressionCode“ in der JHOVE-Datei „PCM audio in integer format“ ausgegeben wird. Laut Formatspezifikation existiert dieser Wert nicht als Klartext in der Datei, sondern wird im Feld „AudioFormat“ numerisch codiert angegeben.¹⁷¹

7.2.3. NLNZ Metadata Extraction Tool

Das von der National Library of New Zealand (NLNZ) entwickelte „Metadata Extraction Tool“¹⁷² basiert auf der gleichen Funktionsweise wie JHOVE. Auch hier ist die Unterstützung einzelner Dateiformate von der Entwicklung zugehöriger Module abhängig – für das NLNZ Metadata Extraction Tool existieren insgesamt 16, von welchen drei Audioformate abdecken: das WAV-Modul, welches auch BWF unterstützt; das MP3 Modul mit einem entsprechenden Zusatz zur Extraktion von ID3-Tags sowie das FLAC-Modul zur Unterstützung des Lossless Codecs FLAC.

Im Gegensatz zu JHOVE führt das NLNZ Tool lediglich Identifizierung und Charakterisierung aus, der Validierungsschritt mit entsprechendem Hinweis auf „well formed and valid“ wird nicht durchgeführt. Des Weiteren bietet das NLNZ Tool die Möglichkeit, Dateicharakterisierung anhand zwei vorgefertigter Schemata durchzuführen – einerseits nach dem auf NLNZ Bedürfnisse zugeschnitten „NLNZ Data Dictionary“, andererseits mit der Einstellung „Native“. Wesentliche Unterschiede bestehen in der Tagnamenvergabe sowie dem Umfang der extrahierten Daten – wobei an dieser Stelle anzumerken ist, dass der Umfang der in JHOVE wiedergegebenen Daten deutlich den des NLNZ Metadata Extraction Tools übersteigt.

Beispiele für die Ausgabedateien des NLNZ Tools sind den Anhängen A.2 und A.3 zu entnehmen.

8. Entwicklungslinien

Während Kapitel 3 Grundlagen zum Verständnis der dLZA darstellte und die Kapitel 4 bis 7 den Stand der für den Umgang mit Audiodateien im Hinblick auf die dLZA relevanten Themengebiete „Digitale Audiosignale“, „Dateiformate“, „Datenträger“ und „Metadaten“ beleuchtete, sollen im folgenden Abschnitt der Arbeit auf den gewonnenen Erkenntnissen basierende Entwicklungslinien formuliert werden. Hierzu wird der in den vorherigen Kapiteln dargestellte Ist-Stand bewertet und wesentliche Kriterien für den Umgang im Hinblick auf die

¹⁷¹ (vgl. Wilson 1996)

¹⁷² Das NLNZ Metadata Extraction Tool kann von der entsprechenden Projektseite heruntergeladen werden: Metadata Extraction Tool. Online verfügbar unter <http://sourceforge.net/projects/meta-extractor/files/>, zuletzt aktualisiert am 16.06.2010, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

dLZA herausgestellt. Darauf aufbauend erfolgt für jede beleuchtete Thematik ein dreistufiges Empfehlungsmodell für Gedächtnisorganisationen. Die einzelnen Stufen bauen aufeinander auf, wobei die dritte Stufe die nach derzeitigem Kenntnisstand höchste „Ausbaustufe“ darstellt, was gleichzeitig mit dem höchsten Ressourcenbedarf einhergeht. Eine tabellarische Übersicht des Stufenmodells ist Anhang B zu entnehmen.

Den Empfehlungen zu digitalen Audiosignalen, Dateiformaten, Datenträgern und Metadaten ist ein Kapitel zur digitalen Langzeitarchivierung vorangestellt. Diesbezüglich ist anzumerken, dass die digitale Langzeitarchivierung ein breit gefächertes Feld ist. Ein großer Teil der wissenschaftlichen Forschung der letzten zehn Jahre bezieht sich auf die Gebiete der technologischen Infrastruktur sowie organisatorischer und prozeduraler Belange des kompletten Ablaufs nach dem im OAIS-Referenzmodell festgelegtes gemeinsames Vokabular. Die genaue Definition organisatorischer Rahmenbedingungen und Verpflichtungen, prozeduraler Abläufe sowie der Aufbau einer angemessenen vertrauenswürdigen Infrastruktur müssen existierenden Kriterienkatalogen folgen. Auf existierende Standards wie das OAIS-Referenzmodell, den nestor „Kriterienkatalog für vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive“ sowie die gemeinsam von DCC, DPE, nestor & CRL verfassten 10 Grundanforderungen wurde kurz in Kapitel 3.3 eingegangen. An dieser Stelle sei auch noch der hohe Stellenwert erwähnt, den die Formulierung von institutionellen „Policies“ als Beschreibungen von Maßnahmen und Rahmenbedingung der dLZA Aktivitäten einnehmen. Neben den oben genannten Kriterienkatalogen sei deswegen an dieser Stelle explizit für Policies auf gängige Literatur verwiesen, beispielsweise Kapitel 3.3 „Institutionelle Preservation Policy“ des nestor Handbuchs¹⁷³ und die JISC-geförderte Studie „Digital Preservation Policies Study“¹⁷⁴.

Zwar sind alle der beschriebenen Aspekte für die dLZA von Audiodateien relevant, allerdings würde eine nähere Beschreibung den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Die Bewertung des Ist-Stands und der Ausblick in Kapitel 8.1 „Digitale Langzeitarchivierung“ beschränken sich aus diesem Grunde auf einige ausgewählte Aspekte der dLZA, die im Umgang mit Audiodateien unabhängig von existierenden infrastrukturellen Systemarchitekturen relevant sind.

8.1. Digitale Langzeitarchivierung

8.1.1. Bewertung des Ist-Stands und Ausblick

Langzeitarchivierung von Audiodateien ist, wie jede Form von Langzeitarchivierung, kein statischer Prozess. Insbesondere die Ist-Standbeschreibung von Datenträgern und Datenformaten hat gezeigt, dass der technologische Fortschritt in diesen Gebieten stete Weiterentwicklungen mit sich bringt, die zu Obsoleszenz von Trägermaterialien und Formaten führen können. Gleichzeitig müssen Gedächtnisinstitutionen Risiken wie Verlust durch Datenträgerverfall begegnen können. Zwei Aspekte der dLZA, die sich diesen Aufgaben widmen, sind Risikomanagement und Technology Watch.

Risikomanagement (risk management) ist ein Begriff, der in Bezug auf die digitale Langzeitarchivierung primär mit der Bewertung vertrauenswürdige Repositorien in Verbindung gebracht wird. Sowohl der „Kriterienkatalog vertrauenswürdige Archive“, als auch die „The Trustworthy Repositories Audit and Certification (TRAC) Criteria and Checklist“ beziehen sich auf digitale Materialien, die in Repositorien abgelegt sind. Ein Umdenken regen Barateiro et. al an, die zwar ebenso -ähnlich der Kriterienkataloge- zwischen „Objekt Entitäten“, „Prozessen“ und „Infrastruktur“ unterscheiden, diese Begriffe aber weiter fassen und auch

¹⁷³ (siehe Strathmann 2009)

¹⁷⁴ (siehe Beagrie et al. 2008)

Trägermaterialien wie CDs einbeziehen.¹⁷⁵ Eine ähnliche Herangehensweise zeigt das Digital Preservation Team der British Library im Report „Risk Assessment 2007“. Der regelmäßig fortgeschriebene Bericht dient der British Library als Priorisierungsleitfaden zur digitalen Bestandserhaltung. Die digitalen Sammlungen werden unter anderem auf Datenträger und Formatebene analysiert und erfasst, und die jeweiligen Trägertypen und Formate nach Risiko und Auswirkung bei Verlust bewertet. So stellte das Digital Preservation Team im Rahmen des Risk Assessments fest, dass in einer Stichprobe mit einem Umfang von von 22 in der Bibliothek erstellten CD-R Medien bereits 10 nicht mehr oder nur noch an einigen Geräten einlesbar waren. 6 der 10 konnten auf falsche Hardware / Softwareeinstellungen im Brennvorgang zurückgeführt werden. Für die verbleibenden 4 konnte keine Aussage getroffen werden, ob die Nicht-Lesbarkeit durch Materialverfall, falsche Handhabung, Produktionsfehler oder Materialfehler entstanden ist.¹⁷⁶ Die so erstellte Übersicht und die darauf aufbauende Bewertung bildet eine solide Grundlage für die Identifizierung priorisiert zu behandelnder Bestände.

Während sich Risikomanagement anhand des dargestellten Beispiels der Risk Assessment Analyse auf bestehende Bestände konzentriert, so beschreibt Technology Watch eine regelmäßige Markt- und Zielgruppenbeobachtung, die neue Technologien, Standardisierungen und Strategienentwicklungen umfasst. Kenntnisse über neue Datenträger oder bekannt gewordene Gefahren mit den eingesetzten, über neue Anforderungen der Zielgruppe an Dateiformate und über neu entwickelte Migrationstools sind nur wenige Beispiele für Bereiche, die die Technology Watch abdeckt. Die hierdurch gewonnen Erkenntnisse bilden wichtige Grundlagen für die Planung angemessener dLZA-Maßnahmen.

Diese angemessenen dLZA Maßnahmen bauen zunächst auf einer Entscheidung für eine oder mehrere der in Kapitel 3.2 dargestellten Strategien auf. Hierbei gewährleistet Bitstream-Preservation die Erhaltung des Objekts auf physischer Ebene. Refreshing, Replikation und redundante Datenvorhaltung – insbesondere durch Backupstrategien – bilden somit einen wesentlichen Bestandteil jeder Strategie. Dies ist auch den Empfehlungen für Datenträger in Kapitel 8.4.2 zu entnehmen. Zur Erhaltung der konzeptionellen Ebene des Audioobjekts ist laut Coy Migration derzeit die einzig gültige Erhaltungsstrategie.¹⁷⁷

Jede Art von Langzeitarchivierungsaktivität innerhalb einer Strategie muss in Form von sequentiell ausgeführten und aufeinander aufbauenden Schritten erfolgen. Die Planung und begleitende Durchführung solcher Aktivitäten nennt das OAIS-Modell „Preservation Planning“ (siehe Abbildung 3). Im Rahmen der Planung eines Migrationsschrittes muss sowohl die Wahl des Zielformats, als auch die des geeigneten Tools zur Durchführung der Migration getroffen werden. Im Rahmen dieser Entscheidung müssen eine Reihe inhaltsbezogener Faktoren, wie beispielsweise der Erhalt des Signals basierend auf verschiedenen Parametern, gegen organisatorische und institutionelle Kriterien, beispielsweise Anschaffungskosten für neue Software oder gesteigerter Speicherplatzbedarf, abgewogen werden. Nur durch eine vorherige Analyse und Auswertung aller Rahmenbedingungen kann eine fundierte Entscheidung bezüglich eines Migrationsschrittes getroffen werden. Hilfestellung bietet hier das Preservation Planning Tool „Plato“¹⁷⁸ aus dem EU geförderten Planets Projekt. An dieser Stelle ist anzumerken, dass Preservation Planning von der Gedächtnisinstitution unabhängig davon, ob die Migration als Eigenleistung oder als Fremdauftrag durchgeführt wird, zu leisten ist.

Kommt es zu Migrationsschritten, so ist es unabdingbar, die Ursprungsdatei, den so genannten „Preservation Master“ aufzubewahren. OAIS konform wird die migrierte Datei sodann als

¹⁷⁵ (vgl. Barateiro et al. 2009)

¹⁷⁶ (vgl. British Library Digital Preservation Team 22.11.2007)

¹⁷⁷ (vgl. Coy 2006, S.66)

¹⁷⁸ Weitere Informationen zu Plato, sowie die Registrierung für die Onlineplattform Plato finden sich auf Projektseite: Welcome to Plato, the Planets Preservation Planing Tool. Online verfügbar unter: <http://www.ifs.tuwien.ac.at/dp/plato/intro.html>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

neue Repräsentation dem Gesamtpaket hinzugefügt. Der Preservation Master muss die in den folgenden Kapiteln erwähnten Ansprüche an das Audiosignal und das Dateiformat erfüllen. Einfach gesagt, stellt der Preservation Master eine Repräsentation der Audiodatei dar, für welche eine bestmögliche Langzeitverfügbarkeit angenommen wird und auf Basis welcher zukünftige dLZA Aktionen ausgeführt werden können.¹⁷⁹

Allerdings widersprechen die hohen Standards an die Datei als Archivkopie meist den Ansprüchen, die sich durch Zugriff auf das Objekt von Seiten des Nutzers über das Internet oder auch über lokale Netzwerke ergeben. Während aus Archivierungssicht ein hoher Qualitätsstandard vorrangig ist und die Dateigröße nur im Gesamtkontext der Speicherstruktur eine Rolle spielt, so kann für den Nutzer die Dateigröße im Zusammenhang mit Download oder Streamingfunktionalitäten ausschlaggebend sein. Zwar spielt selbstredend auch für den Nutzer Qualität eine Rolle, allerdings reicht hier –insbesondere bei Übertragung auf dem Datenweg– oftmals eine wesentlich geringere Qualität als die der Archivkopie. Diesen Anforderungen wird mit einer weiteren Repräsentation des Audioobjekts begegnet, der „Access Copy“. Die Access Copy muss nicht den hohen Ansprüchen des Preservation Masters gerecht werden. Gängige Beispiele für Access Kopien in Digitalen Bibliotheken sind die Formate mp3 oder RealAudio.

Wie bereits erwähnt, müssen bei der Definition von Prozessen und der Umsetzung von Systemen gängige Standards und Kriterienkataloge befolgt werden. Hierzu zählen selbstredend die in Kapitel 3 erwähnten Grundprinzipien der IT-Sicherheit. Hierbei spielt die Integritätsüberprüfung mittels Prüfsumme (Checksum), die bereits kurz in Kapitel 7.1.2 erwähnt wurde, eine besondere Rolle. Bei der Prüfsumme handelt es sich um einen Einwegwert, der durch Anwendung eines kryptologischen Hashalgorithmus auf eine oder mehrere Dateien erzeugt wird. Meist kommen zur Integritätsprüfung die Hashwertalgorithmen MD5 oder SHA-1 zum Einsatz. Wichtig ist, dass die Prüfsumme so früh wie möglich, allerdings nach der Qualitätskontrolle erzeugt wird. Sie sollte erneut nach jeder physikalischen Bewegung, beispielsweise nach Kopieren der Datei, überprüft werden. Da die Integritätsprüfung eine wichtige Basis des Langzeitarchivierungsprozesses bildet, sollte die Prüfsumme mehrfach gespeichert werden, d.h. es sollte mindestens ein Backup¹⁸⁰ der Prüfsumme existieren.

Ein besonderes Problem der Integritätsprüfung stellen BWF-Dateien dar, die Metadaten im bext-Chunk enthalten. Änderungen der Metadaten im bext-Chunk der Datei führen konsequenter Weise zur nicht Übereinstimmung der Prüfsumme. Die Harvard University hat speziell für diesen Fall ein Open Source Werkzeug¹⁸¹ entwickelt, welches eine chunkspezifische Prüfsumme auf BWF-Dateien bildet, die den bext-Chunk ignoriert.

Zusammenfassend ergeben sich somit für dLZA Aktivitäten für Audiodateien in Gedächtnisinstitutionen folgende Entwicklungslinien:

1. Alle dLZA Maßnahmen müssen anerkannten Praxisregeln folgen. Die Planung von Prozessen sowie der Aufbau von Systemen müssen OAIS-konform sein und gängigen

¹⁷⁹ Stammt die Datei aus Digitalisierungsprojekten, so wird nach Best Practice Regeln die unbearbeitete Rohversion des Digitalisierungsprozesses als Preservation Master angesehen. Für weitere Bearbeitungsschritte wie Korrektur des Rauschens oder De-Noising wird eine weitere Repräsentation, der „Production Master“ empfohlen. Der Erhalt des Preservation Masters hat den Vorteil, dass zukünftige Entwicklungen von neueren Werkzeugen, welche eventuell bessere Resultate erzielen als die derzeit bekannten, zu späterem Zeitpunkt auf eine neue Kopie des Preservation Masters angewendet werden können. (Sound Directions)

¹⁸⁰ Bei Erfassung der Prüfsumme in den Metadaten kann dies durch Backup der Metadaten, wie in Kapitel 8.5.2. empfohlen, erfolgen.

¹⁸¹ Das Tool ist Bestandteil des „Harvard Sound Directions Toolkit“ Pakets, welches 46 Open Source Werkzeuge beinhaltet und von der Projektseite heruntergeladen werden kann: The Harvard Sound Directions Toolkit. Online verfügbar unter: http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/aps/sound_directions.html#toolkit, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

Kriterienkatalogen der dLZA Community folgen. Dies beinhaltet die Erstellung von Policies. Die Grundvoraussetzungen der IT-Sicherheit müssen erfüllt werden.¹⁸²

2. Risikomanagement, insbesondere in Form von Risikoanalyse der bestehenden Bestände auf Datenträger und Formatebene muss ein laufender Prozess im Umgang mit Audiodateien für die dLZA sein.
3. Mittels Technology Watch müssen sowohl neue technologische Entwicklungen als auch Erwartungen der Zielgruppe fortlaufend analysiert werden. Dies beinhaltet Datenträger, Datenformate, Metadatenstandards und die Entwicklung von spezifischen Strategien und Tools der dLZA-Community, sowie wissenschaftliche Erkenntnisse zur Gewährleistung der Langzeitverfügbarkeit.
4. Bitstreampreservation ist durch Maßnahmen wie Replikation, Refreshing und Backupstrategien zu gewährleisten.
5. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist Migration – neben Bitstreampreservation – die einzig gültige Erhaltungsstrategie.
6. Entscheidungen bezüglich Migrationsschritten müssen auf der Basis von Preservation Planning getroffen werden.
7. Gute Praxis im Umgang mit Audiodateien für die dLZA setzt mindestens den Einsatz zweier Kopien – Preservation Master und Access Copy – voraus.
8. Integritätsprüfung mittels Prüfsumme muss ein integraler Bestandteil der dLZA Strategie sein. Hierbei ist zu beachten, dass sich bei BWF-Dateien besondere Abhängigkeiten ergeben können.

Hierbei ist anzumerken, dass diese Entwicklungslinien grundsätzlich auch für andere digitale Objekte, wie beispielsweise digitale textuelle Materialien, gelten. Allerdings erfordert die Erfüllung der aufgezeigten Leitlinien ein fundiertes Verständnis von sowohl technischen und organisatorischen Möglichkeiten als auch technischen und organisatorischen Abhängigkeiten des Audiomaterials auf allen in den weiteren Kapiteln 8.2 bis 8.4 aufgezeigten Ebenen.

8.1.2. Empfehlungen

Stufe 1: Risikomanagementstrategien werden festgelegt und ein Plan für eine Risikoanalyse der bestehenden digitalen Audiobestände wird erstellt. Zu bewertende Kriterien werden festgelegt und die Risikoanalyse mindestens an Teilbeständen durchgeführt. Relevante Themen für Technology Watch Aktivitäten werden identifiziert. Backuproutinen für relevante Bestände existieren und weitere Strategien zur Bitstreampreservation in Form von Replikation und Refreshing werden auf Machbarkeit überprüft. Richtlinien für den Umgang mit „Preservation Master“ und „Access Copy“ werden erstellt.

Stufe 2: Die Risikomanagementstrategien werden fortgeschrieben. Eine Risikoanalyse des gesamten Audiobestands liegt vor. Eine Priorisierung wird anhand der Ergebnisse erstellt. Technology Watch wird durchgeführt. Mittelfristige Planung von Replikation und Refreshing ist festgeschrieben und als Prozess integriert. Preservation Planning wird für in Risikoanalyse priorisierten Bestände durchgeführt. Erfahrungen mit Migrationstools werden gesammelt.

Stufe 3: Die Risikoanalyse ist als fester Prozess aufgenommen und wird fortgeschrieben. Technology Watch ist als regelmäßiger Prozess integriert. Replikation und Refreshing ist als Prozess integriert und bestehende Pläne werden in Rückkoppelung mit Technology Watch Ergebnissen regelmäßig auf Änderungsbedarf überprüft. Die Prüfsumme wird in Metadaten

¹⁸² Auf diese Punkte wird – wie in der Einleitung zu Kapitel 8 erwähnt – im folgenden nicht näher eingegangen.

gespeichert und zur Datenintegritätsprüfung in regelmäßigen Abständen automatisiert neu generiert und verglichen. Die Prozesse Risikomanagement und Preservation Planning sind aufeinander abgestimmt und als fortlaufende Arbeiten integriert.

8.2. Digitale Audiosignale

8.2.1. Bewertung des Ist-Stands und Ausblick

Das digitale Audiosignal ist die direkte Umsetzung des natürlichen Schalls in digitale Signale. Die Parametrisierung in der Erstellung des digitalen Audiosignals ist somit der entscheidende Schlüssel zur digitalen Audioqualität. Anders gesagt sind die dort festgelegten Parameter somit die „Qualitätsmerkmale“ des Audiosignals. In allen späteren an der Datei angewendeten Prozessen, wie beispielsweise bei der Anwendung eines verlustbehafteten Codecs oder bei der Migration in ein neues Format, sollten diese Qualitätsmerkmale für ein höchst mögliches Maß an Authentizität erhalten bleiben. In der Langzeitarchivierung werden diese zu erhaltenden Eigenschaften des Objekts als „Significant Properties“ bezeichnet.

Die in Kapitel 4 erläuterten Parameter Abtastrate, Wortlänge, Signalkodierung, Raumklang und Kodierung mit Datenreduktion werden sowohl vom britischen ahds (arts and humanities data service) in der 2006 verfassten „Digital Moving Images and Sound Archiving Study“¹⁸³, als auch vom ebenfalls britischen Projekt InSPECT (Investigating the Significant Properties of Electronic Content Over Time)¹⁸⁴ als Significant Properties für Audiodateien benannt.

Für diese Parameter existieren des Weiteren Richtlinienempfehlungen einschlägiger Organisationen. Das ahds empfiehlt 48 kHz Abtastrate und 24 Bit Wortlänge als Richtwert.¹⁸⁵ Die IASA (International Association of Sound and Audiovisual Archives) formuliert die Empfehlungen ein wenig strikter und gibt als Minimum für die Abtastrate 48 kHz und ergänzt diese Mindestanforderung um den Hinweis auf 96 kHz als allgemeinen Richtwert¹⁸⁶. Als Mindestwortlänge empfiehlt die IASA 24 Bit.¹⁸⁷

In Punkto Raumklang merkt das ahds an, dass Mehrkanalunterstützung größer als Stereo nur dann eingesetzt werden sollte, wenn es explizit vom Material gefordert wird, bzw. vom Erstellenden so beabsichtigt ist. Ansonsten sollte ein unkomprimiertes Stereosignal bevorzugt werden.

Als Signalkodierung wird eindeutig LPCM bevorzugt, da es -wie bereits erwähnt- als „natürlichste“ binäre Repräsentation des Ursprungssignals angesehen wird und somit als besonders robust und dauerhaft angesehen wird:

*"Linear PCM data, irrespective of sampling rate, word length, method of packing data into bytes and left-to-right or right-to-left arrangement of bits and bytes, can be decoded by relatively simple trial-and-error, and we can expect this to be the case indefinitely. PCM is in this sense a 'natural' representation for audio, and has very good long-term prospects regardless of the remaining problems of format migration."*¹⁸⁸

¹⁸³ (vgl. Wilson et al. 2006)

¹⁸⁴ (vgl. Grace et al. 2009)

¹⁸⁵ (vgl. Wilson et al. 2006, S.10)

¹⁸⁶ Der vergleichsweise hohe Richtwert von 96 kHz begründet sich in dieser Abtastrate sowohl als DVD Standard, als auch als de-facto Standard im Toningenieurbereich. Insbesondere bei Digitalisierungsprojekten kann eine hohe Abtastrate von Vorteil sein. Einerseits gewährleistet sie ein hohes Maß an Authentizität, andererseits entsteht so genug „Puffer“, der gegebenenfalls eine Nachbearbeitung ermöglicht.

¹⁸⁷ (vgl. IASA 2009, S.8)

¹⁸⁸ (SWAG - Spoken Word Archive Group 2002, Appenix 1.1)

Auf Codecs die Datenreduktionsverfahren einsetzen, sollte komplett verzichtet werden.¹⁸⁹ Sollte sich eine Datenreduktion unter keinen Umständen vermeiden lassen, sollte ein quelloffenes und idealer Weise verlustfreies Datenreduktionsverfahren wie FLAC eingesetzt werden. Neben den eindeutigen Parametern für die, wie gezeigt Richtlinien existieren, können auch die Dauer der Audiodatei sowie gegebenenfalls bei Einsatz des BWF-Formats im bext-Chunk gespeicherte Metadaten Significant Properties darstellen.

Aber Significant Properties müssen nicht zwingend von Richtlinien oder technischen Möglichkeiten bestimmt werden. So weist der InSPECT Abschlussreport darauf hin, dass die Festlegung der zu erhaltenden Eigenschaften eines Objekts nicht nur von technischen Rahmenbedingungen abhängig sind, sondern zusätzlich auf externen Faktoren wie Zielgruppeninteressen, rechtlichen Einschränkungen oder finanziellen Entscheidungen basieren können.¹⁹⁰

Für die Langzeitarchivierung bleibt über digitale Audiosignale somit folgendes festzuhalten:

1. Als Significant Properties für Digitale Audiosignale sind Abtastrate, Wortlänge, Signalcodierung, Raumklang, Kodierung mit Datenreduktionsverfahren, Länge des Audioinhalts sowie gegebenenfalls die Metadaten im bext Chunk festzuhalten.
2. Von der IASA bestehen in der Community anerkannte Standards als Richtlinien für Abtastfrequenz (min. 48 kHz, Ideal 96 kHz), Wortlänge (24 Bit) und Kodierung (LPCM)
3. Verlustbehaftete Datenreduktion sollte komplett vermieden werden.
4. Die Anforderungen an Raumklang sind inhaltspezifisch festzulegen
5. Abweichungen vom empfohlenen Standard aufgrund der von InSPECT genannten externen Faktoren sind im Einzelfall zu prüfen und müssen sorgfältig den Qualitätsverlust gegenübergestellt werden

Unabhängig davon, nach welchen Kriterien die genannten Significant Properties festgelegt wurden, bleiben sie doch der Qualitätsmaßstab des Audiosignals und somit die zu erhaltenden Eigenschaften des konzeptionellen Objekts über den Lauf der Zeit.

Die Anwendung des Qualitätsmaßstabs setzt selbstredend voraus, dass die Audiodateien – unabhängig davon, ob sie Resultate aus In-House Digitalisierungsprojekten sind oder aus externen Quellen stammen – zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Bestand einer gewissen Qualitätskontrolle unterzogen wurden. Nur durch eine gute Qualitätskontrolle kann später ein seit Beginn bestehender Fehler ausgeschlossen werden. Die Qualitätskontrolle kann bei vorhandener geeigneter Software auch optisch anhand der Visualisierungskurve der Schallschwingungen erfolgen. Hier sollte insbesondere auf große Lücken (Nullpunkte) im Darstellungsbereich, oder aber längere Segmente mit stagnierender Schwingung geachtet werden. Anfang und Ende der Audiodatei, sowie ein Stichprobensegment im mittleren Teil sollte probegehört werden. Wurden Metadaten in den bext-Chunk geschrieben, so sind diese idealer Weise durch das Vier-Augen-Prinzip zu überprüfen. Des weiteren lassen sich Significant Properties durch die Extraktion von technischen Metadaten mit Hilfe der in Kapitel 7.2 beschriebenen Tools verifizieren.

¹⁸⁹ (vgl. IASA 2009, S.10)

¹⁹⁰ (vgl. Grace et al. 2009)

8.2.2. Empfehlungen

Stufe 1: Für Digitalisierungsprojekte, über die die Gedächtnisorganisation die Kontrolle hat, müssen verbindliche Significant Properties als Qualitätsmerkmale festgelegt werden. Eine stichprobenartige Kontrolle erfolgt als Hörprobe beim Eingang der Datei in den Bestand.

Stufe 2: Insofern möglich, sollten Richtlinien für born digital Materialien erstellt werden, die die Anforderungen an Audiosignale beschreiben.¹⁹¹ Verlustbehaftete Kodierung wird so weit wie möglich vermieden. Neben der stichprobenartigen Hörprobe erfolgt eine kurze visuelle Kontrolle der Tonspuren mit geeigneter Software. Die Einhaltung der erwarteten Werte für die Significant Properties wird mittels Audioanalysetool oder Metadatenextraktionstool kontrolliert.

Stufe 3: Keine zu archivierende Audiodatei liegt in verlustbehafteter Kodierung vor. Die Significant Properties werden von geeigneten Tools aus der Datei extrahiert¹⁹², automatisiert in Metadaten gespeichert und die Werte dort von geschultem Personal kontrolliert. Die Significant Properties bilden eine wichtige Grundlage in Preservation Planning Aktionen – sie dienen als zu erhaltendes Merkmal des konzeptionellen Objekts.

8.3. Dateiformate

8.3.1. Bewertung des Ist-Stands und Ausblick

Das Dateiformat stellt den letzten Schritt in der Verfügbarmachungskette des Inhaltes dar. Selbst wenn der Datenträger noch lesbar ist, die Information somit auf Bitstreamebene erhalten ist, ist der Inhalt verloren, wenn keine Software zur Interpretation der Datei existiert.

Auch wenn sich insbesondere die RIFF-basierten Formate als langlebig erwiesen haben, so ist doch auch weiterhin mit einer wachsenden Vielfalt an Formaten und Kodierungen im Audiobereich zu rechnen. Einerseits steigen die Erwartungen der Zielgruppe an ein Format – ein Beispiel hierfür ist die Entwicklung und mittlerweile hohe Verbreitung von ID3-Tags. Andererseits ergeben sich neue technische Möglichkeiten, insbesondere in der Weiterentwicklung von oftmals proprietären Containerformaten für multimediale Inhalte.

Die hohe Verbreitung von mp3 zeigt, dass Qualität nicht immer das ausschlaggebende Kriterium der Zielgruppe ist. Andererseits spielt die Zielgruppe ebenso eine wesentliche Rolle in Punkto Obsoleszenz. Auf technischer Ebene ist ein Format obsolet, wenn keine Software zum Rendering mehr existiert; auf konzeptioneller Ebene ist ein Format hingegen obsolet, wenn es den Ansprüchen der Zielgruppe nicht mehr gerecht wird.

In Anlehnung an Fleischhauer¹⁹³ und Coy¹⁹⁴ sollten folgende Kriterien bei der Formatauswahl für die Langzeitarchivierung von Audiodateien beachtet werden:

¹⁹¹ Handelt es sich beispielsweise um ein ethnographisches Institut, welches regelmäßig Feldaufnahmen der Wissenschaftler zur Verfügung gestellt bekommt, sollten die Produzenten über gängige Audiosignalstandards und deren Vorteile informiert werden.

¹⁹² Siehe hierzu auch die Anmerkung bzgl. Metadatenextraktionstools in Kapitel 8.5 sowie die Beispiele für mit JHOVE und dem NLNZ Metadata Extractor Tool extrahierten Daten in Anhang A. In den Beispielen können alle der genannten Significant Properties (ausser bext chunk, da es sich um eine reguläre wav Datei handelt) wiedergefunden werden.

¹⁹³ (vgl. Fleischhauer)

¹⁹⁴ (vgl. Coy 2006, S.39)

1. Das Format sollte weit verbreitet sein. Dies lässt eine zumindest mittelfristige Unterstützung erhoffen.
2. Das Format sollte von mehr als einem Softwarehersteller unterstützt sein, wobei insofern möglich, abgeschätzt werden sollte, mit welcher Sicherheit die Firmen in mittelfristiger Zukunft noch existieren.
3. Das Format sollte firmenübergreifend standardisiert sein, bzw. die Nutzung des Formates sollte nicht durch Lizenzen eingeschränkt sein.
4. Gängige Software, die das Format unterstützt, sollte Exportfunktionalitäten in andere Formate anbieten.
5. Das Format sollte transparent sein und direkte Analyse mit einfachen Werkzeugen ermöglichen (beispielsweise Auslesen von Samplingrate und Bittiefe).
6. Die im Format enthaltenen Metadaten sollten selbstdokumentierend sein, d.h. Chunks und Tags sollten möglichst „sprechend“ benannt werden.
7. High-Fidelity Inhalte sollten durch die Möglichkeit der LPCM Kodierung im Format unterstützt werden. Dateiformate, die lediglich Kodierung in Form von verlustbehafteter Datenreduktion unterstützten, sollten vermieden werden.
8. Das Format sollte akustische Raumklangunterstützung für mindestens Stereo leisten, idealer Weise auch für Mehrkanaltonverfahren.

Kein Dateiformat wird alle dieser Kriterien gleich gut erfüllen – es gilt hier stets, eine angemessene Balance in Abstimmung institutioneller Bedürfnisse und der Bedürfnisse der Zielgruppe zu finden. Nichtsdestotrotz existieren drei Formate, die die Kriterien überdurchschnittlich gut erfüllen: WAVE, welches unter anderem von der Library of Congress als Preservation Master Format eingesetzt wird¹⁹⁵, AIFF und BWF.

BWF als neueste Entwicklung dieser drei Dateiformate sollte weiterhin beobachtet werden. Derzeit wird das Format von IASA, AES und der National Academy of Recording Arts and Sciences als Zielformat für die Langzeitarchivierung von Audiodateien empfohlen.¹⁹⁶ Durch die darauf basierende große Verbreitung des Formats im Rundfunkbereich, gilt BWF heute dort als de-facto Standard für Audiodateien.

Als Accesskopien sollte ein zielgruppengerechtes, robustes Format zum Einsatz kommen, welches insbesondere für den Austausch über Netzwerke geeignet ist, beispielsweise .mp3 oder RealAudio.

8.3.2. Empfehlungen

Stufe 1: Ein guter Überblick über die vorhandenen Dateiformate sollte in Form einer Risikoanalyse erstellt werden. Hierbei ist zu beachten, dass wie in Kapitel 7.2 beschrieben, die Dateieindung keine eindeutige Formatidentifizierung liefert. Neben dem Format sollte auch die Zielgruppe für den Inhalt erfasst werden, um spätere Entscheidungen gegebenenfalls auf diese Information stützen zu können. Im Rahmen der Risikoanalyse sollten Prioritätseinstufungen vergeben werden, beispielsweise wenn keine Software für das Dateiformat in der Institution vorhanden ist.

Stufe 2: Die Möglichkeit der Normalisierung sollte geprüft werden – liegt ein sehr heterogener Formatbestand vor, ist zu überlegen, sich auf wenige Dateiformate zu beschränken. Die Formatauswahl sollte auf den in Kapitel 8.3.1 aufgezeigten Kriterien beruhen. Insbesondere

¹⁹⁵ (vgl. Fleischhauer)

¹⁹⁶ (vgl. IASA 2009, S.97)

die Formate WAVE, AIFF und BWF¹⁹⁷ sind in Betracht zu ziehen, da hierfür unter anderem relevante Metadatenextraktionstools bestehen.

Die Formatwahl für die Accesskopie sollte sich stark an den Bedürfnissen der Zielgruppe orientieren. Die Risikoanalyse wird regelmäßig fortgeschrieben.

Stufe 3: Es wird eine übersichtliche Zahl nach Kriterien ausgewählter Formate eingesetzt. Significant Properties wurden im Format identifiziert. Die Risikoanalyse wird regelmäßig fortgeschrieben und Migrationsoptionen werden überprüft.

8.4. Datenträger

8.4.1. Bewertung des Ist-Stands und Ausblick

Bei der Wahl des geeigneten Trägermediums für digitale Daten stellt sich die gleiche Frage wie bei analogen Tonträgern. Coy merkt hierzu an:

„Schon die stete Weiterentwicklung der Magnetbandkassetten lässt keine Hoffnung aufkommen, dass es jemals eine dauerhafte Archivierung auf festen Medien geben wird. Aus der Erfahrung von Versicherungen und Banken, die ja eine langfristige Datenhaltung über viele Jahrzehnte betreiben müssen (z.B. entlang der Laufzeit von Lebens- und Rentenversicherungsverträgen) folgt, dass nur eine dynamische Speicherung mit regelmäßigem Umkopieren auf aktuelle Datenträger für die längerfristige Archivierung zukunftssicher sein kann.“¹⁹⁸

Keines der derzeit verfügbaren Speichermedien kann als dauerhafter Speicher für die Ewigkeit angesehen werden, da alle elektronischen Datenträger von Alterung und Verfall bedroht sind. Somit müssen geeignete Überwachungsstrategien sowie rechtzeitiges Migrieren der Objekte auf andere Speichermedien geplant und durchgeführt werden, um die langfristige Verfügbarkeit gewährleisten zu können.

In der Entscheidung für Datenträger spielen die Rahmenbedingungen Anschaffungs- und Betriebskosten sowie die Integrationsmöglichkeiten in die bestehende Infrastruktur eine entscheidende Rolle. Des Weiteren sollten folgende Kriterien für die Bewertung und Auswahl geeigneter Datenträger berücksichtigt werden:

1. Der Datenträger sollte eine möglichst niedrige durchschnittliche Fehlerquote in Schreib-/Lesezyklen aufweisen. Herstellerangaben hierzu sind nicht immer zutreffend, oftmals aber leider die einzige Quelle.
2. Der Datenträger sollte eine hohe durchschnittliche Lebensdauer sowohl im Dauerbetrieb als auch im ggf. davon abweichenden Normalbetrieb aufweisen.
3. Die Datenzugriffszeit sollte dem Zweck angemessen sein.
4. Die Kapazität sollte angemessen sein.
5. Der Datenträger sollte eine einfache Verwaltung der Daten zulassen.

¹⁹⁷ Sollte BWF zum Einsatz kommen, sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der best Chunk mit einem festzulegenden Minimalset an Metadaten befüllt werden sollte. Hierbei soll es sich um „Metadaten für den Katastrophenfall“ handeln, die lediglich eine bessere Zuordnung der Datei ermöglicht. Der best Chunk sollte keinesfalls der einzige Speicherort für Metadaten sein.

¹⁹⁸ (Coy 2006, S.23)

6. Der Datenträger sollte einen hohen Automatisierungsgrad in der Verwaltung der Daten inklusive der Planung und Ausführung von Aktionen (z.B. Checksummengenerierung für alle Dateien) ermöglichen.
7. Der Datenträger sollte Teil eines skalierbaren Systems bilden können.
8. Der Datenträger sollte Teil eines weit verbreiteten Standards sein.¹⁹⁹
9. Die Lizenzen für die Herstellung des Datenträgertyps sollten nicht an eine oder wenige Firmen gebunden sein.

Deutliche Abstriche in der Bewertung machen zum einen die vorgestellten Sonderformate für Audiodateien: sowohl MiniDisc als auch DAT gelten heute als obsolet. Auch die optischen Datenträger schneiden im Hinblick auf die Langzeitarchivierung nicht gut ab – so können unter anderem insbesondere für die beschreibbaren und wiederbeschreibbaren –R und –RW Medien keine verlässlichen Aussagen über die durchschnittliche Lebensdauer getroffen werden. Ferner lassen sie sich nicht automatisiert verwalten.²⁰⁰

Festplatten ermöglichen eine einfache Verwaltung der Daten und lassen sich in skalierbaren Systemen organisieren. Die Fehlerquote lässt sich hier zusätzlich durch eingebaute S.M.A.R.T. Fehlererkennungsmechanismen kontrollieren. Des Weiteren können RAID (redundant array of independant disks) Systeme, in welchen mehrere Festplatten zu redundant speichernden Systemen zusammengeschlossen werden, die Ausfallsicherheit erhöhen.²⁰¹ Noch höhere Skalierbarkeit bieten DMSS Systeme, die auch von der IASA zur Speicherung von Audiodaten empfohlen werden,²⁰² allerdings mit hohen Investitions- und Betriebskosten verbunden sind.

Unabhängig von der gewählten Speichertechnologie sind die Grundprinzipien der IT-Sicherheit zu erfüllen. Im Rahmen dessen ist auch eine Backupstrategie unabdingbar, die weitere Entscheidungen bzgl. geeigneter Datenträger mit sich bringt. So sollte im Rahmen der Backupstrategie angestrebt werden, die Dateien auf einen zweiten Datenträgertyp zu sichern – erfolgt die primäre Datenhaltung beispielsweise auf Festplatten, so bieten sich für Backupzwecke Bänder an. Idealerweise sollten Backupmedien physikalisch getrennt von dem Primärsicherungssystem aufgehoben werden, um auch Katastrophenfällen wie Verlust durch Feuer oder Naturereignissen begegnen zu können.

Für jede Art Datenträger sollte sowohl auf Primärspeicherungsebene, als auch auf Backupsebene regelmäßiges Refreshing betrieben werden und Bedarf an Replikation regelmäßig überprüft werden. Backup, Refreshing und Replikation sollten stets mit einer Checksummenüberprüfung abgeschlossen werden, um die Integrität der auf den Datenspeichern gehaltenen Audiodateien zu gewährleisten.

¹⁹⁹ Insbesondere bei Wechselmedien wie Datenbändern, die in der Regel einem schnelleren technologischen Lebenszyklus unterliegen als Festplatten, sollte ferner auf eine existierende Roadmap für den Standard geachtet werden. So erlaubt die LTO-Roadmap vorrausschauende Planung über Abwärtskompatibilität der eingesetzten Datenträger.

²⁰⁰ Theoretisch gesehen wäre eine Verwaltung in einer Optical Jukebox möglich, ein Beispiel findet sich auf der Herstellerseite Kintronics: <http://www.kintronics.com/jukebox.html>, zuletzt geprüft am 30.06.2010. Allerdings besteht auch bei Einsatz solcher Jukeboxsysteme weiterhin die Notwendigkeit, die Daten zumindest mittelfristig vom Trägermedium zu lösen, da das Trägermedium Alterungsprozessen ausgesetzt ist.

²⁰¹ Trotz des höheren Schutzes gegen Datenverlust reicht ein RAID-System alleine nicht aus. Indiana University machte mit einem RAID-5 System (ohne hot spare) die Erfahrung, dass eine singuläre Speicherung der Daten nicht ausreicht. Durch eine Reihe technischer und menschlicher Fehler kam es dort zu nicht wiederherstellbaren Datenverlust (vgl. Casey et al. 2007 S.93).

²⁰² (vgl. IASA 2005)

8.4.2. Empfehlungen

Stufe 1: Ein guter Überblick über die vorhandenen Datenträger sollte in Form einer Risikoanalyse erstellt werden. Hierbei sollte Wert auf eine detaillierte Darstellung gelegt werden. Insbesondere für beschreibbare und wiederbeschreibbare optische Datenträger sollte bei großen Beständen der Herstellertyp, sowie wenn möglich der organische Farbstoff²⁰³ erfasst werden, da Studien zeigen, dass sich Haltbarkeitsunterschiede nach eingesetztem Farbstoff ergeben.²⁰⁴ Eine detaillierte Datenbasis ermöglicht sodann bei ersten Schadensfunden gezielte Replikationsmaßnahmen. Die Risikoanalyse muss eine optische Zustandsbeurteilung der Datenträger sowie eine stichprobenartige Ausleseprobe der auf den Datenträger enthaltenen Audiodaten beinhalten.

Prioritätsstufen der Risikoanalyse basieren auf Zustand sowie Obsoleszenz. Für Audiodaten auf Sonderformaten wie DAT und MiniDisc sind sofortige Replikationsmaßnahmen zu planen. Für Daten auf Festplatten müssen geeignete Backupstrategien vorhanden sein.

Stufe 2: Alle Audiomaterialien auf gefährdeten Trägermaterialien wie MiniDisc, DAT, CD-RW, CD-R, DVD+/-RW, DVD+/-R sind auf einfach zu verwaltenden Datenträgern wie Festplatten oder Datenbänder repliziert.²⁰⁵ Für die vorliegenden Datenträger besteht eine Planung für Refreshing und Replikation. Alle Daten werden durch Backupstrategien redundant vorgehalten. Die Risikoanalyse wird regelmäßig fortgeschrieben.

Stufe 3: Alle Audiomaterialien sind in ein zentral verwaltbares und skalierbares Datenmanagementsystem überführt worden. Die Infrastruktur wurde OAIS-konform umgesetzt. Hierbei wird ferner gängigen Standards wie dem „Kriterienkatalog vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive“ oder der „Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist“ gefolgt. Die Belange der IT-Sicherheit sind in Form von Authentizität, Integrität, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit gewahrt.

8.5. Metadaten

8.5.1. Bewertung des Ist-Stands und Ausblick

Zur Audiobestandsübersicht auf sowohl inhaltlicher als auch technischer Ebene sind Metadaten unabdingbar. Zwar besteht in der Erfassung deskriptiver Metadaten in den meisten Gedächtnisorganisationen zur Erfüllung der Kernaufgaben Erfahrung, jedoch hat die TAPE-Umfrage gezeigt, dass für Audiodaten gewisse Unzulänglichkeiten bestehen. Des Weiteren stellt die Erfassung technischer Metadaten für die meisten Gedächtnisorganisationen eine neue Herausforderung dar. Hierbei kann der Stellenwert, den technische Metadaten für die Langzeitarchivierung spielen, nicht genug betont werden. Gute Kenntnisse über sowohl die Struktur des gewählten Metadatenschemata, als auch die Rolle, die die dort hinterlegten Daten im Gesamtprozess der Langzeitarchivierung spielen, müssen vorausgesetzt werden können. Nur durch detaillierte fehlerfreie Erfassung von Informationen über die Herkunft des Objekts,

²⁰⁴ (vgl. Iraci 2005; vgl. Slattery et al. 2004)

²⁰⁵ Die Institution muss hier eine Entscheidung bezüglich der Aufbewahrung der ursprünglichen Trägermaterialien treffen. Zwar besteht in der Replikation digitaler Daten nicht die in der Community für Digitalisierung analoger Automaterialien geführte Diskussion der Signalqualität, nichtsdestotrotz muss eine Entscheidung bezüglich möglicher Erhaltung des physischen Originalträgers getroffen werden.

das Dateiformat, bestehende Abhängigkeiten und Significant Properties können nachhaltige Planungen für den Langzeiterhalt der Audioinhalte gewährleistet werden.

Dadurch ergeben sich zwei Grundregeln für den Umgang mit Metadaten: erstens sollen sie so früh wie möglich gesammelt werden und zweitens ist deren Speicherung mit der gleichen Sorgfalt wie die Speicherung²⁰⁶ der Audioobjekte selbst zu planen

Um sowohl die langzeitige Verfügbarkeit als auch die Interoperabilität zu steigern, müssen Metadaten unabhängig von dem System bestehen können, mit welchem sie erzeugt wurden.

Standardisierte XML Metadatenschemata erfüllen prinzipiell diese Anforderungen.

Im Bereich der deskriptiven Metadaten ermöglicht Dublin Core die Erfassung eines Minimalsets erforderlicher bibliographischer Daten. Für administrative Metadaten hat sich PREMIS in der Community durchgesetzt, für Strukturdaten und als Wrapper METS. Diese Standards können gleichermaßen für alle Inhalts- und Formattypen eingesetzt werden.

Insbesondere für umfangreiche Audiobestände mit hohen Anforderungen an Datenaustausch und Rechteverwaltung sollte die Option des Einsatzes medienartspezifischer Metadaten geprüft werden, beispielsweise in Form des vorgestellten Standards MPEG-21.

Unabhängig vom gewählten Metadatenformat lassen sich Erfahrungen mit Metadatenextraktionstools sammeln. So lassen sich JHOVE und das NLNZ Metadata Extraction Tool einfach auf einem Client installieren und bieten die Möglichkeit, die extrahierten Daten im XML-Format abzuspeichern.

Zusammengefasst sollten bei der Auswahl und Planung der Metadatenerfassung folgende Punkte berücksichtigt werden:

1. Die Metadaten sollten in einem sowohl maschinen- als auch menschlich lesbaren Format gespeichert sein, idealerweise XML
2. Das eingesetzte XML-Schemata sollte standardisiert sein
3. Das eingesetzte XML-Schemata sollte in der Langzeitarchivierungscommunity verbreitet sein
4. Der eingesetzte Metadatenstandard muss die institutionellen Anforderungen bzgl. hinterlegter Daten abdecken
5. Metadaten müssen auf allen Ebenen (bibliographische, administrative inklusive technischer, herkunfts- und rechtebezogene, sowie Strukturdaten) so früh wie möglich gesammelt werden
6. Geeignete Speicherstrategien für Metadaten müssen existieren – dies beinhaltet auch eine Backupstrategie

Je nach Entscheidung für bestimmte Standards kann des Weiteren überlegt werden, ob alle relevanten Daten in eine singuläre Datei eingebettet werden sollen, wie dies beispielsweise mit METS und der Einbettung von DC und PREMIS möglich ist.

8.5.2. Empfehlungen

Stufe 1: Mindestens deskriptive Metadaten sind für alle Objekte vorhanden. Die für die Erfassung der Metadaten gewählte Software ermöglicht den Export in ein XML-basiertes und standardisiertes Austauschformat, in welchem die Metadaten gespeichert werden. Für Objekte, die mehr als eine Datei beinhalten, werden Strukturdaten erzeugt. Die Institution erarbeitet eine Strategie, nach welcher für neue Objekte auch administrative Metadaten gesammelt und

²⁰⁶ Dies beinhaltet neben Backupstrategien für die Metadaten beispielsweise auch die Frage, ob auf die Metadaten eine Checksumme erstellt werden soll. Dies ist eine generelle Diskussion der Langzeitarchivierungscommunity, auf die an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden kann.

erfasst werden können. Erste Erfahrungen mit Metadatenextraktionstools werden gesammelt. Eine einfache Backupstrategie für vorhandene Metadaten existiert.

Stufe 2: Deskriptive und mindestens rudimentäre administrative Metadaten sowie Strukturdaten sind für die Bestände erfasst. Hierbei sollten als administrative Metadaten mindestens Provenienz (Provenance), Rechte und gegebenenfalls existierende Hard- und Softwareabhängigkeiten erfasst werden. Für neu erfasste Audiobestände sollte ein Prozess eingerichtet sein, welcher die Extrahierung technischer Metadaten mittels Tools beinhaltet. Hierbei soll darauf Wert gelegt werden, dass die automatisch extrahierten und manuell erfassten Metadaten die zuvor definierten Significant Properties abdecken. Die automatisch extrahierten Metadaten können im vom Tool generierten XML-Format abgespeichert werden. Alle erfassten Metadaten werden über Backupstrategien gesichert, die der Backupstrategie für Dateien gleichzusetzen ist.

Stufe 3: Deskriptive und umfangreiche administrative Metadaten sowie Strukturdaten sind für alle relevanten Audiobestände erfasst. Relevante technische Metadaten werden von Tools extrahiert, in einem geeigneten Metadatenformat erfasst und von geschultem Personal überprüft. Ein zentrales System bietet Auswertungsmöglichkeiten der vorhandenen Metadaten, beispielsweise nach Dateiformat und Significant Properties. Deskriptive Metadaten werden gegebenenfalls über Schnittstellen zum Katalogsystem aktualisiert.

9. Fazit

Ziel dieser Arbeit ist, den Stand im Umgang mit Audiodateien darzustellen und Entwicklungslinien im Hinblick auf die digitale Langzeitarchivierung eben dieser Materialien durch Gedächtnisinstitutionen festzulegen. Das Ergebnis soll Gedächtnisorganisationen unterschiedlicher Ausprägung und Größe - mit daraus resultierenden unterschiedlichen personellen und finanziellen Ressourcen - als Leitfaden für den Umgang mit Audiomaterialien dienen.

Die TAPE-Umfrage zeigt, dass basierend auf dem Institutionstyp (Bibliothek, Museum, Archiv, wissenschaftliches Institut) keine pauschalisierte Annahme über Umfang und Qualität des Audiobestands getroffen werden kann. Insbesondere in wissenschaftlichen Instituten existieren oftmals einzigartige Feldaufnahmen, deren Langzeitverfügbarkeit dringend gewährleistet werden muss. Gleichzeitig deckt die TAPE-Umfrage einen Mangel an sowohl Katalogisierungsspezialisten als auch AV-Spezialisten auf. Vor diesem Hintergrund ist es zwingend notwendig, Kenntnisse über Technologien und Risiken im Umgang mit digitalen Audiobeständen verständlich darzustellen und darauf basierend skalierbare Leitlinien zu formulieren.

Um ein gemeinsames Vokabular zu definieren und Herausforderungen sowie Strategien der digitalen Langzeitarchivierung darzulegen, erfolgte eine kurze Einführung in die Thematik. Diese soll unter anderem dem Verständnis verschiedener Kriterien dienen, die in der Problemstellung der Langzeitverfügbarkeit digitaler Inhalte zu beachten sind. Für digitale Audiodateien wurden im Rahmen dieser Arbeit digitale Audiosignale, Dateiformate, Datenträger und Metadaten als wesentliche Kriterien identifiziert.

Um Qualitätskriterien von digitalen Audiosignalen bewerten zu können, muss zunächst verstanden werden, was Schall ist und wie Schall digital erfasst wird. Nur durch den direkten Vergleich zum „Naturereignis“ Schall kann Verständnis von qualitätseinschränkenden Maßnahmen wie Datenreduktionsverfahren oder zu niedriger Abtastrate geschaffen werden. Auch wenn Empfehlungen für die Audiosignalparameter beispielsweise durch die IASA in Form von 96 kHz und 24-Bit bestehen, ist doch wichtig zu verstehen, welche Auswirkung eine Ver-

änderung dieser Parameter auf die Qualität hat. So weist der InSPECT Report darauf hin, dass Entscheidungen bezüglich der Parametrisierung auch externen Motivationen wie finanziellen Aspekten folgen können (vgl. Kapitel 8.2.1.). In solchen Entscheidungsprozessen müssen qualitative Einschränkungen gut gegen finanzielle Einsparungen abgewägt werden. Gleiches gilt für den Einsatz verlustbehafteter Bitreduktionsverfahren, deren Einsatz prinzipiell für den Preservation Master vermieden werden sollte.

Auch für Dateiformate und Datenträger muss ein Basiswissensstand vermittelt werden. Für Dateiformate spielen hier insbesondere Softwareabhängigkeiten, Abwärtskompatibilität sowie Einschränkungen bezüglich der möglichen Kodierungen im Format eine wesentliche Rolle; für Datenträger hingegen Standardisierung, Obsoleszenzgefahr, Fehleranfälligkeit sowie durchschnittliche Lebensdauer. Kapitel 6.1 stellte dar, dass – mit Ausnahme der optischen Medien – alle eigens für Audiodateien entwickelten Datenträger mittlerweile als obsolet betrachtet werden.

Als letztes Kriterium wurden Metadaten beleuchtet, die sowohl auf inhaltlicher als auch auf technischer Zugangsebene der Audiodateien eine tragende Rolle spielen. Neben der Differenzierung der unterschiedlichen Metadatenarten lag der Fokus der Metadatendarstellung in Kapitel 7 auf bestehender Standardisierung.

Die so in den Ist-Standbeschreibungen vermittelten Kenntnisse über relevante Technologien und Standards bilden die Grundlage für die Formulierung von Entwicklungslinien in Kapitel 8 der Arbeit. Hierbei sei anzumerken, dass sich ein großer Teil der wissenschaftlichen Forschung zum Thema Langzeitarchivierung ausschließlich der technologischen Infrastruktur sowie organisatorischen und prozeduralen Belangen des im OAIS-Referenzmodell formulierten Gesamtmodells widmet. Forschung über audiovisuelle Medien – und hier noch spezifischer: Audiodateien – stellt ein begrenztes Gebiet der Forschung dar. Das TAPE-Projekt widmete sich primär den Gefahren von analogen Datenträgern sowie den Übergangsprozessen durch Digitalisierung. Ebenso beschreibt das einzige umfangreiche Best Practice Beispiel für Digitalisierung von Audiomaterialien für die Langzeitarchivierung – die „Sound Directions“ Studie – lediglich die Herangehensweise zweier großer Einrichtungen mit umfangreichen Ressourcen: der Indiana University und der Harvard University. Somit schließt die vorliegende Arbeit in Form einer stufenweise umsetzbaren Leitlinie, welche Entwicklungslinien in Form von aufeinander aufbauenden Handlungsempfehlungen für verschiedene Arten von Gedächtnisinstitutionen herausstellt, eine wissenschaftliche Lücke.

So wurden wesentliche Merkmale für den Umgang mit Audiodateien in Bezug auf die zuvor analysierten Kriterien herausgestellt und basierend darauf in einem 3-Stufenmodell Entwicklungslinien in Form von Handlungsempfehlungen benannt. Die drei Stufen bilden hierbei eine skalierbare Umsetzung, in welcher die Stufen aufeinander aufbauen und die dritte Stufe einerseits die höchste „Ausbaustufe“ darstellt, was andererseits den höchsten personellen und finanziellen Ressourcenbedarf bedingt. In der Umsetzung bedeutet dies, dass die Entwicklungslinien der ersten Stufe auf ein zu erfüllendes „Basisset“ beschränkt sind, etwa in Form von einfachen Backupstrategien und der Durchführung einer Risikoanalyse an einem Teilbestand. Parallel wird durch die Entwicklung von Richtlinien, beispielsweise als Festlegung der Significant Properties für Digitalisate, Kernwissen über den Umgang mit digitalen Audiomaterialien im Hinblick auf die digitale Langzeitarchivierung gewonnen und vertieft. Es wird angenommen, dass diese Entwicklungslinien größtenteils mit bestehenden Ressourcen erfüllt werden können.

Die Entwicklungslinien der zweiten Stufe bauen erweiternd auf dem „Basisset“ der ersten Stufe auf. So wird in der Entwicklungslinie empfohlen, die Risikoanalyse nun auf den gesamten digitalen Audiobestand auszudehnen und anhand der gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse klare Priorisierungen für den weiteren Handlungsbedarf zu treffen. Ebenso bildet das in der ersten Stufe gewonnene Kernwissen die Voraussetzung für den explorativen Einsatz von Tools für die dLZA, wie beispielsweise Migrationstools oder Metadatenextraktions-

tools. Dies erfordert gleichermaßen erweiterte Kenntnisse sowie ein gewisses Maß an personellen Ressourcen für die Aufgabenbereiche.

Die Vertiefung der Kenntnisse in Stufe 2 bildet die Voraussetzung für Stufe 3, in welcher nun für alle Bereiche feste Prozesse eingerichtet und aufeinander abgestimmt werden. Während beispielsweise in Stufe 1 Themen für die „Technology Watch“ identifiziert werden sollten – was eine schrittweise Heranführung an die Thematik mit sich bringt und die Durchführung der „Technology Watch“ in Stufe 2 erst ermöglicht – so ist dieses Aufgabenpaket ein fester Prozess in Stufe 3, dessen Erkenntnisse ferner direkt in andere Prozesse einfließen. Stufe 3 bindet somit die meisten Ressourcen, bildet aber auch den besten Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung zu einem vertrauenswürdigen digitalen Langzeitarchiv.

Dass insbesondere kleinere Einrichtungen eigenständige vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive nach den in der gängigen Fachliteratur existierenden Kriterien aufbauen, bleibt in Anbetracht des fehlenden Fachpersonals und der begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen zu bezweifeln. Der Fokus dieser Arbeit wurde aus diesem Grund nicht auf die OAIS-konforme Umsetzung der Prozesse gesetzt, sondern eher auf einfache und praktisch umsetzbare Entwicklungslinien für die Handhabung von Audiodateien. Gleichermäßen stellt aber der so früh wie möglich einsetzende korrekte Umgang mit Audiomaterialien – beispielsweise in einfachen Festlegungen bezüglich akzeptierter Dateiformate nach den aufgezeigten Kriterien – einen wichtigen Schritt in Richtung Langzeitarchivierung von Audiodateien dar.

10. Literaturverzeichnis

- Apple Computer Inc. (1989): Audio Interchange File Format. AIFF - A Standard for Sampled Sound Files. Online verfügbar unter <http://www-mmsp.ece.mcgill.ca/Documents/AudioFormats/AIFF/Docs/AIFF-1.3.pdf>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Apple Computer Inc. (26.08.1991): Audio Interchange File Format AIFF-C. Online verfügbar unter <http://www-mmsp.ece.mcgill.ca/Documents/AudioFormats/AIFF/Docs/AIFF-C.9.26.91.pdf>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Apple Computer Inc. (2010): Quick Time Format Specification. Online verfügbar unter http://developer.apple.com/mac/library/documentation/QuickTime/QTFF/QTFFPreface/qtffPreface.html#//apple_ref/doc/uid/TP40000939-CH202-TPXREF101, zuletzt aktualisiert am 03.05.2010, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Barateiro, José; Antunes, Gonçalo; Borbinha, José (2009): Adressing Digital Preservation: Proposals for New Perspectives. Vortrag auf dem First International Workshop on Innovation in Digital Preservation (InDP2009). 19. Juni 2009 an der University of Texas at Austin. Veranstaltung vom 2009. Online verfügbar unter <http://cs.harding.edu/indp/papers/barateiro7.pdf>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Batke, Jan; Eisenberg, Gunnar; Sikora, Thomas; Weishaupt, Philipp: A Query by Humming system using MPEG-7 Descriptors. Audio Engineering Society, Convention Paper 6137. Präsentiert auf der 116. AES Convention am 6.-11. Mai 2004 in Berlin. Online verfügbar unter <http://elvera.nue.tu-berlin.de/files/0787Batke2004.pdf>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Beagrie, Neil; Semple, Najla; Williams, Peter; Wright, Richard (2008): Digital Preservation-Policies Study. Part 1: Final Report October 2008. Herausgegeben von Charles Beagrie. Online verfügbar unter http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/preservation/jiscpolicy_p1finalreport.pdf, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Borghoff, Uwe M. (2003): Langzeitarchivierung. Methoden zur Erhaltung digitaler Dokumente. Heidelberg: dpunkt-Verlag.
- Bormans, Jan; Hill, Keith (2002): MPEG-21 Overview. Version 5. International Organisation for Standardisation, ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Coding of Moving Pictures and Audio. Shanghai. (ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, N5231). Online verfügbar unter <http://mpeg.chiariglione.org/standards/mpeg-21/mpeg-21.htm>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- BPI Communications (1998): Japan's Cd Singles Market Hurt By Minidisc, Rentals. Online verfügbar unter <http://www.allbusiness.com/retail-trade/miscellaneous-retail-retail-stores-not/4604047-1.html>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- British Library Digital Preservation Team (Hg.) (22.11.2007): Risk Assessment 2007. Online verfügbar unter <http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/ccare/introduction/digital/riskassessment.pdf>.
- Brown, Adrian (2006): Automatic Format Identification Using PRONOM and DROID. 2. Aufl. The National Archives. (Digital Preservation Technical Paper, 1). Online verfügbar unter http://www.nationalarchives.gov.uk/aboutapps/fileformat/pdf/automatic_format_identification.pdf, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Bundesverband Musikindustrie: Deutsche Musikindustrie: Jeder dritte Euro wird im Internet verdient. Pressemitteilung Bundesverband Musikindustrie vom 22.03.2010. Online verfügbar

unter http://www.musikindustrie.de/fileadmin/news/presse/102203_Musikhandel_FINAL.pdf, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

Caplan, Priscilla (2009): Understanding PREMIS. Herausgegeben von The Library of Congress Network Development and MARC Standards Office. Online verfügbar unter <http://www.loc.gov/standards/premis/understanding-premis.pdf>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

Casey, Mike; Gordun, Bruce (Hg.) (2007): Sound Directions. Best Practices for Audio Preservation. Indiana University & Harvard University. Online verfügbar unter http://www.dlib.indiana.edu/projects/sounddirections/papersPresent/sd_bp_07.pdf, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

CCSDS (Januar 2002): Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). Consultive Committee for Space Data Systems. Washington, D.C. Online verfügbar unter <http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

CLIR (2006): Capturing Analog Sound for Digital Preservation. Report of a Roundtable Discussion of Best Practices for Transferring Analog Discs and Tapes. Council on Library and Information Resources. Washington, D.C. (CLIR Publications, 137). Online verfügbar unter <http://www.clir.org/pubs/reports/pub137/pub137.pdf>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

Coy, Wolfgang (2006): Perspektiven der Langzeitarchivierung multimedialer Objekte. Herausgegeben von nestor. (nestor - materialien, 5). Online verfügbar unter <http://edoc.hu-berlin.de/series/nestor-materialien/5/PDF/5.pdf>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

CRL: Ten principles. Online verfügbar unter <http://www.crl.edu/de/archiving-preservation/digital-archives/metrics-assessing-and-certifying/core-re>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

Deutsches Musikinformationszentrum (2010): Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive und Forschungsinstitute. Online verfügbar unter http://www.miz.org/suche_31.html, zuletzt aktualisiert am 30.06.2010, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

EBU-UER (2001): BWF. A format for audio data files in broadcasting. Herausgegeben von EBU-UER. Genf. (EBU - TECH, 3285). Online verfügbar unter <http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3285.pdf>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

EBU-UER (2007): Broadcast Wave Format (BWF) user guide. Online verfügbar unter http://www.ebu.ch/fr/technical/publications/userguides/bwf_user_guide.php, zuletzt aktualisiert am 23.11.2007, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

EBU-UER (2009): MBWF / RF64: An extended File Format for Audio. A BWF-compatible multichannel file format enabling file sizes to exceed 4 Gbyte. Genf. (EBU - TECH, 3306). Online verfügbar unter <http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3306-2009.pdf>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

Feldman, Len (1983): Bye-bye, LP ... hello, CD? In: Popular Mechanics, Jg. Vol. 233, H. 6, S. S. 154-163.

Fleischhauer, Carl: The Library of Congress Digital Audio preservation Prototyping Project. Vortrag auf "ARL Sound Savings: Preserving Audio Collections" Symposium am 24.-26. Juli 2003 in Austin, Texas. Online verfügbar unter http://www.arl.org/preserv/sound_savings_proceedings/Digital_audio.shtml, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

Fleischhauer, Carl; Arms, Caroline R. (2007a): MP3 Audioencoding. NDIPP. Online verfügbar unter <http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000012.shtml>, zuletzt aktualisiert am 07.03.2007, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

- Fleischhauer, Carl; Arms, Caroline R. (2007): Quick Time File Format. Herausgegeben von NDIPP. (Sustainability of Digital Formats). Online verfügbar unter <http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000052.shtml>, zuletzt aktualisiert am 21.08.2007, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Fleischhauer, Carl; Arms, Caroline R. (2007b): RealAudio, RealAudioCodec. NDIPP. Online verfügbar unter <http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000055.shtml>, zuletzt aktualisiert am 07.03.2007, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Fleischhauer, Carl; Arms, Caroline R. (2008): Linear Pulse Code Modulated Audio (LPCM). NDIPP. (Sustainability of Digital Formats). Online verfügbar unter <http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000011.shtml>, zuletzt aktualisiert am 19.02.2008, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Fleischhauer, Carl; Arms, Caroline R. (2009): WAVE Audio File Format. Herausgegeben von NDIPP. (Sustainability of Digital Formats). Online verfügbar unter <http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000001.shtml>, zuletzt aktualisiert am 20.02.2009, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Fleischhauer, Carl; Arms, Caroline R. (2010): AIFF (Audio Interchange File Format). NDIPP. (Sustainability of Digital Formats). Online verfügbar unter <http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000005.shtml>, zuletzt aktualisiert am 05.04.2010, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Funk, Stefan (2009): Migration. In: Neuroth, Heike; Oßwald, Achim; Scheffel, Regine; Strathmann, Stefan; Jehn, Mathias (Hg.): Nestor-Handbuch. Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung. Version 2.0, (Stand: Juni 2009). Göttingen: Hülsbusch; Univ.-Verl., 8:10-8:12.
- Görne, Thomas (2008): Tontechnik. 2., aktualis. Aufl. München: Hanser (Praxisreihe Qualitätswissen).
- Goudsmit, Jac (1996): One minute of silence please. Mailinglisteneintrag an die DCC-L discussion list. DCC-L discussion list. Online verfügbar unter http://www.xs4all.nl/~jacg/dcc_is_dead.txt, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Grace, Stephen; Knight, Gareth; Montague, Lynne (2009): Final Report. InSPECT: Investigating the Significant Properties of Electronic Content over Time. Online verfügbar unter <http://www.significantproperties.org.uk/inspect-finalreport.pdf>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Groht, Susanne; Uhl, Aledander: Deutsches Musikarchiv: CD-Zerfall bedroht Kulturerbe. heise online. Online verfügbar unter <http://www.heise.de/newsticker/meldung/Deutsches-Musikarchiv-CD-Zerfall-bedroht-Kulturerbe-148962.html>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Guenther, Rebecca; Xie, Zhiwu (23.05.2007): Implementing PREMIS in Container Formats. Veranstaltung vom 23.05.2007, aus der Reihe "IS&T's Archiving". Arlington, VA. Online verfügbar unter www.loc.gov/standards/premis/ist-containers.ppt, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Hansen, Thomas; Schäfer, Martin (2006): ISRC. International Standard Recording code. 2. vollständig überarbeitete Auflage. Herausgegeben von ifpi. Berlin. Online verfügbar unter http://www.musikindustrie.de/fileadmin/piclib/publikationen/vb_isrc_handbuch.pdf, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Helix community (2008): Appendix E: RealMedia File Format (RMFF) Reference. Online verfügbar unter https://common.helixcommunity.org/2003/HCS_SDK_r5/htmlfiles/rmff.htm, zuletzt aktualisiert am 25.02.2008, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

- Henle, Hubert (1998): Das Tonstudio Handbuch. Praktische Einführung in die professionelle Aufnahmetechnik. 4. Auflage. München: GC Carstensen Verlag.
- IASA (2005): The Safeguarding of the Audio Heritage: Ethics, Principles and Preservation Strategy. IASA-TC03. Version 3. Herausgegeben von Dietrich Schüller. International Association of Sound and Audiovisual Archives.
- IASA (2009): Guidelines on the Production and Preservation of Digital Audio Objects. IASA-TC04. 2. Auflage. Herausgegeben von Kevin Bradley. Auckland Park, South Africa.
- Iraci, Joe (2005): The Relative Stabilities of Optical Disc Formats. In: RESTAURATOR, Jg. 26, H. 2, S. 134–150. Online verfügbar unter <http://www.uni-muenster.de/Forum-Bestandserhaltung/downloads/iraci.pdf>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Janko, Wolfgang (1999): DAT-Bänder (Digital-Audio-Tape). Wirtschaftsuniversität Wien. Online verfügbar unter <http://www.ai.wu.ac.at/edv/VO/book/node45.html>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- JHOVE (2005): AIFF-hul Module. Herausgegeben von JSTOR und President and Fellows of Harvard College. Online verfügbar unter <http://hul.harvard.edu/jhove/aiff-hul.html>, zuletzt aktualisiert am 09.05.2005, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Jones; Ross; Ruusalepp (26.05.2009): Data Audit Framework Methodology. Version 1.8. HATII University of Glasgow. Online verfügbar unter http://www.data-audit.eu/DAF_Methodology.pdf, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- JSTOR; Harvard University Library (2009): JHOVE - JSTOR/Harvard Object Validation Environment. Online verfügbar unter <http://hul.harvard.edu/jhove/>, zuletzt aktualisiert am 25.02.2009, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Klijn, Edwin; Luset, Yola de (2008): Tracking the reel world. A survey of audiovisual collections in Europe. Herausgegeben von European Commission on Preservation and Access. Online verfügbar unter http://www.tape-online.net/docs/tracking_the_reel_world.pdf, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Knossalla, Matthias (2008): Audiokompressionsverfahren. Vorlesungsskript des Hauptseminars "Digitales Fernsehen" an der Technischen Universität Chemnitz. Online verfügbar unter <http://rtg.informatik.tu-chemnitz.de/docs/hs-dig-fs/knossalla-audio-handout.pdf>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Lerch, Alexander (2008): Bitdatenreduktion. In: Weinzierl, Stefan (Hg.): Handbuch der Audiotechnik. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg (VDI-Buch), S. 849–884.
- Martinez, José M. (October 2004): MPEG-7 Overview. Version 10. International Organisation for Standardisation, ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Coding of Moving Pictures and Audio. Palma de Mallorca. (ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, N6828). Online verfügbar unter <http://mpeg.chiariglione.org/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Memoriav (Hg.) (2008): Ton. Die Erhaltung von Tondokumenten. Bern. (Memoriav Empfehlungen). Online verfügbar unter http://de.memoriav.ch/dokument/Empfehlungen/empfehlungen_ton_de.pdf, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- nestor-Arbeitsgruppe Vertrauenswürdige Archive - Zertifizierung (Hg.) (November 2008): Kriterienkatalog vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive. Version 2. Frankfurt am Main. (nestor - materialien, 8). Online verfügbar unter http://files.d-nb.de/nestor/materialien/nestor_mat_08.pdf, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

Neuroth, Heike; Liegmann, Hans (2009): Einführung. In: Neuroth, Heike; Oßwald, Achim; Scheffel, Regine; Strathmann, Stefan; Jehn, Mathias (Hg.): Nestor-Handbuch. Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung. Version 2.0, (Stand: Juni 2009). Göttingen: Hülsbusch; Univ.-Verl., 1:3.

Neuroth, Heike; Oßwald, Achim; Scheffel, Regine, et al. (Hg.) (2009): Nestor-Handbuch. Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung. Version 2.0, (Stand: Juni 2009). Göttingen: Hülsbusch; Univ.-Verl.

NISO (2004): Understanding Metadata. Herausgegeben von NISO - National Information Standards Organisation. Bethesda, MD. Online verfügbar unter <http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf>.

Palm, Jonas: The Digital Black Hole. Herausgegeben von TAPE Training for Audiovisual Preservation in Europe. Online verfügbar unter http://www.tape-online.net/docs/Palm_Black_Hole.pdf, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

PENN Library (2003): John W. Mauchly and the Development of the ENIAC Moddl in engochl. The UNIVAC and the Legacy of the ENIAC. <http://www.library.upenn.edu/exhibits/rbm/mauchly/jwm11.html>. Online verfügbar unter <http://www.library.upenn.edu/exhibits/rbm/mauchly/jwm11.html>, zuletzt aktualisiert am 03.02.2003, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

Petermichl, Karl (2008): Dateiformate für Audio. In: Weinzierl, Stefan (Hg.): Handbuch der Audiotechnik. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg (VDI-Buch), S. 687–718.

Philips (2007): 25 years compact disc. In: password, H. 30, S. S. 28-31, zuerst veröffentlicht: http://www.research.philips.com/password/download/password_30.pdf, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

Pinheiro, Eduardo; Weber, Wolf-Dietrich Weber; Barroso, Ndre (2007): Failure Trends in a Large Disk Drive Polpulatin. Preprint zu Proceesing of the 5th USENIX Conference on file and Storage Technologies (2007). Online verfügbar unter http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/labs.google.com/de//papers/disk_failures.pdf, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

Plate, Jürgen (2001): Multimedia im Internet. Audiodaten. Online verfügbar unter <http://www.chscene.ch/ccs/contrib/netzmafia/mutimedia/mm-31a.html>, zuletzt aktualisiert am 10.05.2001, zuletzt geprüft am 10.06.2010.

Pohlmann, Ken: Measurement and Evaluation of Analog-to-Digital Converters Used in the Long-Term Preservation of Audio Recordings. Herausgegeben von CLIR. Online verfügbar unter <http://www.clir.org/activities/details/ad-converters-pohlmann.pdf>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

Pohlmann, Ken C. (1992): The compact disc handbook. 2. ed., updated ed. Madison, Wis.: A-R Ed. (The computer music and digital audio series, 5).

Riepe, Michael (2009): Controller für schnellere und haltbarere SSDs. Herausgegeben von iX Magazin für Professionelle Informationstechnik. Online verfügbar unter <http://www.heise.de/ix/meldung/Controller-fuer-schnellere-und-haltbarere-SSDs-212794.html>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

RLG-NARA Task Force (2007): Trustworthy Repositories Auid & Certification: Criteria and Checklist. Herausgegeben von OCLC und CRL. Online verfügbar unter http://www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdf, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

- Sander, Michael (2003): Datenreduktion und Datenkompression. Vorlesungsskript "Musikübertragung", WS 2003, HfM Detmold. Online verfügbar unter http://www.m-sandner.de/lehre/VL_pdf/Datenreduktion.pdf, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Schüller, Dietrich (Februar 2008): Audio and video carriers. Recording principles, storage and handling, maintenance of equipment, format and equipment obsolescence. TAPE Training for Audiovisual Preservation in Europe. Online verfügbar unter http://www.tape-online.net/docs/audio_and_video_carriers.pdf, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Schüller, Dietrich (März 2008): Audiovisual research collections and their preservation. Herausgegeben von TAPE Training for Audiovisual Preservation in Europe. Amsterdam. Online verfügbar unter http://www.tape-online.net/docs/audiovisual_research_collections.pdf, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Slattery, Oliver; Lu, Richard; Zheng, Jian; Byers, Fred; Tang, Xiao (2004): Stability Comparison of Recordable Optical Discs—A Study of Error Rates in Harsh Condition. In: Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology, Jg. 109, H. 5, S. 517–524. Online verfügbar unter <http://nvl.nist.gov/pub/nistpubs/jres/109/5/j95sla.pdf>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Sony: ATRAC Advanced Lossless Technology. Online verfügbar unter <http://www.sony.net/Products/ATRAC3/tech/aal.html>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Strathmann, Stefan (2009): Rahmenbedingungen für die LZA digitaler Objekte. Einführung. In: Neuroth, Heike; Oßwald, Achim; Scheffel, Regine; Strathmann, Stefan; Jehn, Mathias (Hg.): Nestor-Handbuch. Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung. Version 2.0, (Stand: Juni 2009). Göttingen: Hülsbusch; Univ.-Verl., 3:1.
- SWAG - Spoken Word Archive Group (2002): Final report. Herausgegeben von EU-US WORKING GROUP ON SPOKEN-WORD AUDIO COLLECTIONS. Online verfügbar unter <http://www.dcs.shef.ac.uk/spandh/projects/swag/swagReport.pdf>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Tandberg Data: Tandberg LTO Full Height. Produkt Highlights.
- The Library of Congress (2009): METS: An Overview & Tutorial. Online verfügbar unter <http://www.loc.gov/standards/mets/METSOverview.v2.html>, zuletzt aktualisiert am 27.02.2009, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Ullrich, Dagmar (2009): Bitstream Preservation. In: Neuroth, Heike; Oßwald, Achim; Scheffel, Regine; Strathmann, Stefan; Jehn, Mathias (Hg.): Nestor-Handbuch. Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung. Version 2.0, (Stand: Juni 2009). Göttingen: Hülsbusch; Univ.-Verl., 8:2.
- UNESCO General Conference (Oktober 2003): Charter on the Preservation of the Digital Heritage. UNESCO. Online verfügbar unter http://portal.unesco.org/ci/en/files/13367/10700115911Charter_en.pdf/Charter_en.pdf, zuletzt geprüft am 30.06.2010.
- Völz, Horst (2007): Geschichte und Zukunft elektronischer Medien. Aachen: Shaker (Handbuch der Speicherung von Information, Bd. 3).
- Warstat, Michael; Görne, Thomas (1998): Studiotechnik. Hintergrund und Praxiswissen. 3. Auflage. Aachen: elektor.
- Webers, Johannes (2007): Handbuch der Tonstudiotechnik für Film, Funk und Fernsehen. 9., neu bearb. und erw. Aufl. Pöng: Franzis (Franzis Film- und Videotechnik).

Wilson, Andrew; Wright, Richard; Polfreman, Malcolm; Anderson, Sheila; Tanner, Simon; Beer, Emma (2006): Digital Moving Images and Sound Archiving Study. Herausgegeben von ahds - arts and humanities data service. Online verfügbar unter <http://www.ahds.ac.uk/about/projects/archiving-studies/moving-images-sound-archiving-final.pdf>, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

Wilson, Scott (1996): WAVE PCM soundfile format. Stanford University. Online verfügbar unter <https://ccrma.stanford.edu/courses/422/projects/WaveFormat/>, zuletzt aktualisiert am 20.01.2003, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

Xiph.Org Foundation (2010): Ogg. Online verfügbar unter http://wiki.xiph.org/Main_Page, zuletzt aktualisiert am 21.03.2010, zuletzt geprüft am 30.06.2010.

Anhang A – Metadatenextraktionstools

Die folgenden Beispiele demonstrieren die Funktionalitäten automatisierte Metadatenextraktion mit den Tools JHOVE und NLNZ Metadataextractor. Die drei Testläufe wurden mit der gleichen Datei²⁰⁷ durchgeführt.

Beispiel A.1 zeigt die Extraktion mit dem WAVE-hul Module von JHOVE, A.2 mit dem NLNZ Metadataextractor unter der Einstellung „Native“, A.3 mit dem NLNZ Metadataextractor unter der Einstellung „NLNZ Data Dictionary“.

A.1 Beispiel für Metadatenextraktion mit JHOVE

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
=
  <jhove xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://hul.harvard.edu/ois/xml/ns/jhove"
  xsi:schemaLocation="http://hul.harvard.edu/ois/xml/ns/jhove
  http://hul.harvard.edu/ois/xml/xsd/jhove/1.6/jhove.xsd" name="JhoveView" release="1.5" date="2009-12-
  19">
<date>2010-06-27T12:38:00+02:00</date>
= <repInfo uri="D:%5Ctemp%5Chattonl_snip.wav">
<reportingModule release="1.3" date="2007-12-14">WAVE-hul</reportingModule>
<lastModified>2010-06-27T12:36:00+02:00</lastModified>
<size>1375564</size>
<format>WAVE</format>
<status>Well-Formed and valid</status>
= <sigMatch>
<module>WAVE-hul</module>
  <sigMatch>
< mimeType>audio/x-wave</ mimeType>
= <profiles>
<profile>PCMWAVEFORMAT</profile>
  </profiles>
= <properties>
= <property>
  <name>WAVEMetadata</name>
= <values arity="List" type="Property">
= <property>
  <name>AESAudioMetadata</name>
= <values arity="Scalar" type="AESAudioMetadata">
= <value>
=
  <aes:audioObject xmlns:aes="http://www.aes.org/audioObject" xmlns:tcf="http://www.aes.org/tcf"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ID="J4" analogDigitalFlag="FILE_DIGITAL"
  disposition="Validated by JHOVE" schemaVersion="1.02b">
<aes:format specificationVersion="">WAVE</aes:format>
<aes:audioDataEncoding>PCM audio in integer format</aes:audioDataEncoding>
<aes:byteOrder>LITTLE_ENDIAN</aes:byteOrder>
<aes:firstSampleOffset>44</aes:firstSampleOffset>
<aes:use useType="OTHER" otherType="JHOVE_validation" />
<aes:primaryIdentifier identifierType="FILE_NAME">D:\temp\hattonl_snip.wav</aes:primaryIdentifier>
= <aes:face direction="NONE" ID="J3" audioObjectRef="J4" label="Face">
= <aes:timeline>
=
  <tcf:startTime tcf:frameCount="30" tcf:timeBase="1000" tcf:videoField="FIELD_1"
  tcf:countingMode="NTSC_NON_DROP_FRAME">
<tcf:hours>0</tcf:hours>
```

²⁰⁷Die Datei kann unter folgendem Link aufgerufen werden:
http://www.pwfdhistory.com/trans/audio/hattonl_snip.wav

```

<tcf:minutes>0</tcf:minutes>
<tcf:seconds>0</tcf:seconds>
<tcf:frames>0</tcf:frames>
- <tcf:samples tcf:sampleRate="S44100">
  <tcf:numberOfSamples>0</tcf:numberOfSamples>
  </tcf:samples>
  <tcf:filmFraming tcf:framing="NOT_APPLICABLE" xsi:type="tcf:ntscFilmFramingType" />
  </tcf:startTime>
-   <tcf:duration          tcf:frameCount="30"          tcf:timeBase="1000"          tcf:videoField="FIELD_1"
     tcf:countingMode="NTSC_NON_DROP_FRAME">
  <tcf:hours>0</tcf:hours>
  <tcf:minutes>1</tcf:minutes>
  <tcf:seconds>2</tcf:seconds>
  <tcf:frames>14</tcf:frames>
- <tcf:samples tcf:sampleRate="S11025">
  <tcf:numberOfSamples>2</tcf:numberOfSamples>
  </tcf:samples>
  <tcf:filmFraming tcf:framing="NOT_APPLICABLE" xsi:type="tcf:ntscFilmFramingType" />
  </tcf:duration>
  </aes:timeline>
- <aes:region ID="J2" formatRef="J1" faceRef="J3" label="BuiltByJHOVE">
- <aes:timeRange>
-   <tcf:startTime          tcf:frameCount="30"          tcf:timeBase="1000"          tcf:videoField="FIELD_1"
     tcf:countingMode="NTSC_NON_DROP_FRAME">
  <tcf:hours>0</tcf:hours>
  <tcf:minutes>0</tcf:minutes>
  <tcf:seconds>0</tcf:seconds>
  <tcf:frames>0</tcf:frames>
- <tcf:samples tcf:sampleRate="S44100">
  <tcf:numberOfSamples>0</tcf:numberOfSamples>
  </tcf:samples>
  <tcf:filmFraming tcf:framing="NOT_APPLICABLE" xsi:type="tcf:ntscFilmFramingType" />
  </tcf:startTime>
-   <tcf:duration          tcf:frameCount="30"          tcf:timeBase="1000"          tcf:videoField="FIELD_1"
     tcf:countingMode="NTSC_NON_DROP_FRAME">
  <tcf:hours>0</tcf:hours>
  <tcf:minutes>1</tcf:minutes>
  <tcf:seconds>2</tcf:seconds>
  <tcf:frames>14</tcf:frames>
- <tcf:samples tcf:sampleRate="S11025">
  <tcf:numberOfSamples>2</tcf:numberOfSamples>
  </tcf:samples>
  <tcf:filmFraming tcf:framing="NOT_APPLICABLE" xsi:type="tcf:ntscFilmFramingType" />
  </tcf:duration>
  </aes:timeRange>
  <aes:numChannels>1</aes:numChannels>
- <aes:stream ID="J90" label="JHOVE" faceRegionRef="J2">
  <aes:channelAssignment channelNum="0" mapLocation="UNKNOWN" />
  </aes:stream>
  </aes:region>
  </aes:face>
- <aes:formatList>
- <aes:formatRegion ID="J1">
  <aes:bitDepth>16</aes:bitDepth>
  <aes:sampleRate>11025.0</aes:sampleRate>
  </aes:formatRegion>
  </aes:formatList>
  </aes:audioObject>
  </value>
  </values>
  </property>
- </property>

```

```

<name>CompressionCode</name>
- <values arity="Scalar" type="String">
  <value>PCM audio in integer format</value>
  </values>
</property>
- <property>
  <name>AverageBytesPerSecond</name>
- <values arity="Scalar" type="Long">
  <value>22050</value>
  </values>
</property>
- <property>
  <name>BlockAlign</name>
- <values arity="Scalar" type="Integer">
  <value>2</value>
  </values>
</property>
- <property>
  <name>Data</name>
- <values arity="Scalar" type="Property">
- <property>
  <name>DataLength</name>
- <values arity="Scalar" type="Long">
  <value>1375520</value>
  </values>
</property>
</values>
</property>
</values>
</property>
</values>
</property>
</properties>
</repInfo>
</jhove>

```

A.2 Beispiel für Metadatenextraktion mit NLNZ Metadatenextraktionstool mit der Einstellung „Native“

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <!--
National Library New Zealand
-->
- <WAV>
- <METADATA>
  <FILENAME>hattonl_snip.wav</FILENAME>
  <SEPARATOR>\false</DIRECTORY>
  <FILELENGTH>1375564</FILELENGTH>
  <HIDDEN>>false</HIDDEN>
  <ABSOLUTE>true</ABSOLUTE>
  <URL>file:D:/temp/hattonl_snip.wav</URL>
  <URI>file:D:/temp/hattonl_snip.wav</URI>
  <READ>true</READ>

```

```

<WRITE>true</WRITE>
<EXTENSION>wav</EXTENSION>
<MODIFIED>2010-06-27 12:36:00</MODIFIED>
<DATE>20100627</DATE>
<DATEPATTERN>yyyyMMdd</DATEPATTERN>
<TIME>123600343</TIME>
<TIMEPATTERN>HHmmssSSS</TIMEPATTERN>
<TYPE>audio/wav</TYPE>
<PID>null</PID>
<OID>null</OID>
<FID>null</FID>
<PROCESSOR>unknown</PROCESSOR>
  </METADATA>
-: <RIFF>
  <LENGTH>1375556</LENGTH>
  <SUBTYPE>WAVE</SUBTYPE>
    </RIFF>
-: <WAVE>
  <TYPE>fmt</TYPE>
  <LENGTH>16</LENGTH>
  <FORMAT>1</FORMAT>
  <CHANNELS>1</CHANNELS>
  <SAMPLESPERSEC>11025</SAMPLESPERSEC>
  <AVERAGEBYTESPERSEC>22050</AVERAGEBYTESPERSEC>
  <NBLOCKALIGN>2</NBLOCKALIGN>
  <BITSPERSAMPLE>16</BITSPERSAMPLE>
    </WAVE>
-: <DATA>
  <TYPE>data</TYPE>
  <LENGTH>1375520</LENGTH>
    </DATA>
  </WAV>

```

A.3 Beispiel für Metadatenextraktion mit NLNZ Metadatenextraktionstool mit der Einstellung „NLNZ Data Dictionary“

```

-: <Object>
  <Name>nlz_hatton</Name>
  <ID>0</ID>
  <ReferenceNumber />
  <GroupIdentifier />
  <PersistentIdentifier />
-: <MasterCreationDate locale="MESZ">
  <Date format="yyyyMMdd">20100627</Date>
  <Time format="HHmmssSSS">142437578</Time>
    </MasterCreationDate>
  <ObjectComposition>simple</ObjectComposition>
-: <StructuralType>
  <Name />
  <Extension />
    </StructuralType>
  <HardwareEnvironment>x86</HardwareEnvironment>
  <SoftwareEnvironment>OS: Windows XP 5.1, JVM:Sun Microsystems Inc. 1.6.0_19</SoftwareEnvironment>
  <InstallationRequirements />
  <AccessInhibitors />
  <AccessFacilitators />
  <Quirks />

```

```

<MetadataRecordCreator>admin</MetadataRecordCreator>
- <MetadataCreationDate locale="MESZ">
  <Date format="yyyyMMdd">20100627</Date>
  <Time format="HHmmssSSS">142437609</Time>
  </MetadataCreationDate>
<Comments />
- <Files>
- <File xmlns:nz_govt_natlib_xsl_XSLTFunctions="nz.govt.natlib.xsl.XSLTFunctions">
  <FileIdentifier />
  <Path>D:\temp\hattonl_snip.wav</Path>
- <Filename>
  <Name>hattonl_snip.wav</Name>
  <Extension>wav</Extension>
  </Filename>
  <Size>1375564</Size>
- <FileDateTime>
  <Date format="yyyyMMdd">20100627</Date>
  <Time format="HHmmssSSS">123600343</Time>
  </FileDateTime>
  <Mimetype>audio/wav</Mimetype>
- <FileFormat>
  <Format>WAVE Audio</Format>
  </FileFormat>
- <Audio>
  <Resolution>16</Resolution>
- <Duration>
  <Time format="hh:mm:ss.sss">0:1:2.383</Time>
  </Duration>
  <BitRate>11025</BitRate>
  <Compression />
  <EncapsulationName>1</EncapsulationName>
  <EncapsulationVersion />
  <Channels>1</Channels>
  </Audio>
  </File>
  </Files>
  </Object>

```

Anhang B - Überblick der Entwicklungslinien in Form eines 3-Stufen Modells

B.1 Langzeitarchivierung

	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Risikomanagementstrategien	Grobe Risikomanagementstrategien festlegen; Erstellung eines Plans für die Risikoanalyse der bestehende Audiobestände inklusive Definition der zu bewertenden Kriterien; Durchführung einer Risikoanalyse an Teilbeständen	Risikomanagementstrategien werden fortgeschrieben; eine Risikoanalyse des gesamten Audiobestands liegt vor; eine Priorisierung wird anhand der Ergebnisse erstellt	Risikoanalyse ist als fester Prozess aufgenommen und wird fortgeschrieben
Technology Watch	Identifizierung relevanter Themen für Technology Watch Aktivitäten (sowohl technologische Weiterentwicklungen von Datenträgern, Formate, Tools als auch Erwartungen der Zielgruppe)	Technology Watch wird durchgeführt	Technology Watch ist als regelmäßiger Prozess integriert, Erkenntnisse fließen in alle anderen bestehende Pläne und Prozesse ein
Backuproutinen	Backuproutinen bestehen für relevante Bestände; weitere Strategien zur Bitstreampreservation in Form von Replikation und Refreshing werden auf Machbarkeit überprüft	Mittelfristige Planung von Replikation und Refreshing ist festgeschrieben und als Prozess integriert	Replikation und Refreshing sind als Prozess integriert
Dateihandling	Richtlinien für den Umgang mit Preservation Master und Access Copy werden erstellt	Getrennte Handhabung von Preservation Master und Access Master ist umgesetzt; Datenintegritätsprüfung mittels Prüfsumme erfolgt bei aus-	Prüfsummen werden in Metadaten gespeichert und zur Datenintegritätsprüfung in regelmäßigen Abständen automatisiert neu generiert

		gewählten Vorgängen	und verglichen
Preservation Planning	Risikoanalyse erfolgt als Vorbereitung für Preservation Planning	Preservation Planning wird für die in der Risikoanalyse priorisierten Bestände durchgeführt	Die Prozesse Risikomanagement und Preservation Planning sind aufeinander abgestimmt und als fortlaufende Arbeiten integriert

B.2 Digitale Audiosignale

	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Significant Properties (Signalebene)	Significant Properties werden festgelegt	Erste Erfahrungen mit Technical Metadata Extraction Tools wie JHOVE werden gesammelt und Werte aus z.B. Digitalisierungsprojekten werden überprüft	Significant Properties werden automatisiert aus Dateien extrahiert, in Metadaten gespeichert und von geschultem Personal kontrolliert; Significant Properties sind fest in den Preservation Planning Prozess eingebunden
Qualitätskontrolle	Stichprobenartige Kontrolle erfolgt als Hörprobe	Ausbau des Verfahrens um kurze visuelle Kontrolle der Tonspur mittels geeigneter Software	Die Qualitätskontrolle ist als fester Prozess integriert
Kodierungen	Wissensaufbau in Kodierungsverfahren (in Rückkoppelung mit Dateiformaten)	Verlustbehaftete Kodierung wird so weit wie möglich vermieden	Keine zu archivierende Audiodatei liegt in verlustbehafteter Kodierung vor

B.3 Dateiformate

	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Formatbestand	Überblick über vorhandene Formate wird als Teil der Risikoanalyse erstellt	Möglichkeit der Normalisierung wird geprüft; Formatauswahl folgt gängigen Kriterien; nach derzeitigem Kenntnisstand sind für den Preservation Master insbesondere die Formate WAVE, AIFF und BWF in Betracht zu ziehen; Formatauswahl für die Accesskopie sollte sich an den Bedürfnissen der Zielgruppe orientieren	Es wird eine übersichtliche Zahl nach Kriterien ausgewählter Formate eingesetzt
Migration	Die in Stufe 1 geleisteten Aufgaben bilden die notwendige Basis für Migration	Erfahrungen mit Migrationstools werden gesammelt	Migrationsoptionen werden geprüft und in Benchmarkingverfahren ausgewertet; es findet eine klare Rückkopplung mit Preservation Planning statt
Significant Properties (Dateiebene)	Significant Properties auf Dateiebene werden identifiziert (z.B. Metadaten in Datei, Größenbeschränkungen, Bedürfnisse der Zielgruppe)	Die definierten Significant Properties werden ggf. nach Preservation Master und Access Master differenziert, um sowohl Kriterien der Langzeitarchivierung, als auch Erwartungen der Zielgruppe begegnen zu können; automatische Extraktion der Significant Properties auf Dateiebene wird geprüft	Significant Properties auf Dateiebene sind fest in den Preservation Planning Prozess integriert, wo möglich werden Significant Properties in Metadaten gespeichert

B.4 Datenträger

	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Datenträgerbestand	Überblick über vorhandene Datenträger wird als Teil der Risikoanalyse erstellt, wobei auf detaillierte Darstellung (z.B. Herstellertyp, organischer Farbstoff für CD-R Medien) Wert gelegt werden soll	Audiomaterialien auf gefährdeten Trägermaterialien wie MiniDisc, DAT, CD-RW, etc. sind auf einfach zu verwaltende Datenträger wie Festplatten zu replizieren	Alle Audiomaterialien sind in ein zentral verwaltbares und skalierbares Datenmanagementsystem überführt worden; die Infrastruktur wurde OAIS-konform umgesetzt, hierbei wird ferner gängigen Kriterienkatalogen gefolgt
IT-Sicherheit	Der IST-Stand wird auf die Erfüllung der IT-Sicherheitskriterien Authentizität, Integrität, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit überprüft; Planungen zur besseren Erfüllung dieser Kriterien werden gestartet	Planungen werden umgesetzt, die Einführung neuer Systeme erfolgt unter der Bewahrung der IT-Sicherheitskriterien	Die Belange der IT-Sicherheit sind voll gewahrt; einzelne Aufgaben sind als Prozesse integriert und es bestehen feste Vorgehensbeschreibung beispielsweise in Form eines Havariekonzepts

B.5 Metadaten

	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Erfassungsgrad	Mindestens deskriptive Metadaten sind für alle Objekte vorhanden; Strukturdaten für Objekte, die mehr als eine Datei beinhalten	zusätzlich mindestens rudimentäre administrative Metadaten (Rechte, Provenienz, ggf. HW-/SW-Abhängigkeiten)	Deskriptive Metadaten, Strukturdaten und umfangreiche administrative Metadaten sind für alle Bestände erfasst

Erfassungsart	Die für die Erfassung gewählte Software ermöglicht den Export in ein XML-basiertes und standardisiertes Austauschformat; Erarbeitung eines Konzepts zur Erfassung administrativer Metadaten	Einbinden des Sammelns technischer Metadaten mittels Tools in den Prozess für neu aufgenommene Audiomaterialien, Entscheidung bzgl. Vorhaltung getrennter Metadatendateien oder einer zentralen Datei mittels Wrapper (z.B. METS)	Weitestgehend automatisiertes Sammeln von Metadaten auf verschiedenen Ebenen, Überprüfung durch geschultes Personal, Rückkoppelung mit Technology Watch
Tools	Software zur Erfassung deskriptiver Metadaten, ggf. Konverter für XML-Aufbereitung der deskriptiven Metadaten	Erfahrungen mit Extraktionstools für technische Metadaten (z.B. JHOVE) werden gesammelt	Zentrales System, welches Auswertungsmöglichkeiten der vorhandenen Metadaten bietet

Anhang C - Abkürzungsverzeichnis

A/D-Wandler	Analog/Digital-Wandler
AES	Audio Engineering Society
AFE	average failure rate
AIFF	Audio Interchange File Format
ARL	Association of Research Libraries
ATRAC	adaptive Transform Acoustic Encoding
AV	audiovisual
Bit	binary digit
BWF	Broadcast Wave Format
CD	Compact Disc
CD-DA	Compact Disc Digital Audio
CD-R	Compact Disc Recordable
CD-ROM	Compact Disc Read-Only Memory
CD-RW	Compact Disc ReWritable.
CLIR	Council on Library and Information Resources
CRL	Center for Research Libraries
D/A-Wandler	Digital/Analog-Wandler
DAT	Digital Audio Tape
DOI	Digital Object Identifier
dB	Dezibel
DC	Dublin Core
DCC	Digital Curation Center
DCMI	Dublin Core Metadata Initiative
DDS	Digital Data Storage
DLP	Digital Linear Tape
DMSS	Digital Mass Storage System
DPE	Digital Preservation Europe
DSD	Direct Stream Digital
DVD	Digital Versatile Disc
EBU	European Broadcasting Union
ENOB	effective number of bits
FAT	File Allocation Table
FLAC	Free Lossless Audio Codec
GB	Gigabyte
Hi-MD	Hifi Mini Disc
HSM	Hierarchical storage management
Hz	Hertz
IASA	International Association of Sound and Audiovisual Archives
IBM	International Business Machines
ID	Identifier
IFF	Interchange File Format
ISO	International Organisation for Standardization
ISRC	International Standard Recording Code
IT	Informationstechnik
JHOVE	Jstor/Havard Object Validation Environment
kHz	Kilohertz
LPCM	Linear Pulse Code Modulation
LTO	Linear Tape Open

MAB	Maschinelles Austauschformat für Bibliotheken
MARC	MAchine-Readable Cataloging
MB	Megabyte
MBWF	Multichannel Broadcast Wave Format
MLP	Meridian Lossless Packing
MODS	Metadata Object Description Schema
MPEG	Moving Picture Experts Group
NLNZ	National Library of New Zealand
NTFS	New Technology File System
OAIS	Open Archival Information System
OCLC	Online Computer Library Center
Pa	Pascal
PAL	Phase Alternate Line
PREMIS	PREservation Metadata Implementation Strategies
RAID	redundant array of independent disks
RIFF	Resource Interchange File Format
RLG-NARA	Research Libraries Group – National Archives and Records Administration
SACD	Super Audio CD
SAS	Serial Attached SCSI
SATA	Serial Advanced Technology Attachment
SCSI	Small Computer System Interface
SDD	solid state drives
SLR	Scalable Linear Recording
TAPE	Training for Audiovisual Preservation in Europe
TB	Terabyte
TNA	The National Archives
URN	Uniform Resource Name
Wav	WAVE
WORM	Write-Once-Read-Many

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe; die aus anderen Quellen direkt oder indirekt übernommenen Daten und Konzepte sind unter Angabe des Literaturzitats gekennzeichnet.

Bergisch Gladbach, den 30. Juni 2010

Michelle Lindlar